

MASTERARBEIT

«Entwicklung einer Kommunikationshilfe zur
Unterstützung der sozialen Interaktion und
Kommunikation für Kinder und Jugendliche auf
dem Autismus-Spektrum»

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik

Eingereicht von: Jasmin Studer
E-Mail: jasmin_studer@gmx.ch
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
E-Mail: andreas.eckert@hfh.ch

November 2022

Abstract

Diese Entwicklungsarbeit befasst sich mit der Frage, wie Kinder und Jugendliche mit hochfunktionalem Autismus in der Regelschule im Bereich Kommunikation und soziale Interaktion unterstützt werden können.

Das Ziel ist es, ein Hilfsmittel für herausfordernde soziale Situationen zu entwickeln.

Das Produkt erklärt herausfordernde soziale Interaktionen mit Gleichaltrigen im Schulalltag und zeigt (alternative) Handlungsmöglichkeiten auf.

Es soll ebenfalls von den Kindern und Jugendlichen selbstständig und ohne Anleitung von Erwachsenen benutzt werden können.

Darüber hinaus wird eine systematische Literaturanalyse vorhandener Kommunikations- und Sozial-Trainings bei Autismus durchgeführt und zur Erstellung des Produktes verwendet.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage	4
1.2	Persönlicher Bezug	4
1.3	Ziel der Arbeit.....	5
1.4	Vorgehen	6
1.5	Bemerkungen.....	6
2	Theoretischer Hintergrund Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	7
2.1	Historisch	7
2.2	Klassifikation	8
2.2.1	ICD & DSM	8
2.2.2	ICF-CY	11
2.2.3	Intelligenz.....	11
2.3	Diagnostik	11
2.3.1	Formelle Diagnostik	12
2.3.2	Informelle Diagnostik.....	12
2.3.3	Neurodiversität.....	12
2.4	Komorbiditäten	13
2.5	Epidemiologie.....	13
2.6	Ätiologie	14
2.6.1	Biologische Erklärungsansätze	14
2.6.2	Gehirnstruktur & -funktion	15
2.6.3	Neuropsychologische Theorien	15
2.7	Autismus-Spektrum	18
2.8	Asperger-Syndrom (AS)	18
2.8.1	Definition Asperger-Syndrom	18
2.8.2	Kompensations- & Anpassungsstrategien	20
2.8.3	Autistische Stärken	21
2.9	Hochfunktionaler Autismus (HFA)	22
3	Kommunikation & Soziale Interaktion mit AS.....	23
3.1	Sprache & Kommunikation	23
3.1.1	Sprachproduktion	24
3.1.2	Sprachverständnis	25
3.2	Soziale Interaktion.....	26
4	Autismus & Schule	28
4.1	Herausfordernde Situationen in der Schule	28

4.1.1	Grundsätzliche schulspezifische Stressoren	28
4.1.2	Soziale Interaktionen.....	29
5	Kommunikations- und Sozialtrainings bei AS	32
5.1	Hintergrund	32
5.1.1	Ziele	32
5.1.2	Voraussetzungen	33
5.1.3	Lern- & Verhaltenstherapie-Formate	34
5.2	Social Stories™	35
5.2.1	Ziele & Verwendung.....	35
5.2.2	Aufbau & Form.....	38
5.3	Comic Strip	39
5.3.1	Ziele & Verwendung.....	39
5.3.2	Aufbau & Form.....	39
5.4	Soziale Foto-Geschichten	42
5.4.1	Ziele & Verwendung.....	42
5.4.2	Aufbau & Form.....	43
6	Diskussion & Produkterstellung	45
6.1	Auswertung Literatur	45
6.2	Beantwortung der Fragestellung	49
6.3	Produkterstellung	50
6.3.1	Ziele des Produktes	50
6.3.2	Autismus-spezifische Sprache & Form.....	51
6.3.3	Aufbau	52
6.3.4	Rückmeldungen	54
6.4	Reflexion & Fazit.....	55
6.5	Ausblick.....	56
7	Schlusswort.....	57
8	Dank.....	58
9	Literaturverzeichnis	59
10	Tabellenverzeichnis.....	63
11	Abbildungsverzeichnis.....	64
12	Anhang.....	65
12.1	Abbildungen	65
12.2	Tabellen	68
12.3	Produkt.....	87

Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivität)-Störung
APA	American Psychiatric Association
ARM	Autism Rights Movement
AS	Asperger-Syndrom
ASAN	Autistic Self-Advocacy Network
ASS	Autismus-Spektrum-Störung(en)
AWMF	Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (diagnostischer und statistischer Leitfaden psychischer Störungen)
HFA	High-Functioning-Autism (Hochfunktionaler Autismus)
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme)
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen)
LFA	Low-Functioning-Autism (Tief-Funktionaler Autismus)
MRT	Magnetresonanztomographie
PET	Positronen-Emissions-Tomographie
ToM	Theory of Mind
WHO	World Health Organisation (Weltgesundheitsorganisation)

1 EINLEITUNG

1.1 AUSGANGSLAGE

Der Begriff «Autismus» taucht im Schulfeld immer häufiger auf und Lehrpersonen sehen sich zunehmend mit herausfordernden Situationen in diesem Bereich konfrontiert (Eckert, 2021). Insbesondere die Kommunikation und soziale Interaktion stellen betroffene Kinder und Jugendliche, gemeinsam mit ihrem Umfeld, vor grosse Herausforderungen (Cholemkery, et al., 2017). Die Unterstützung durch Lehrpersonen oder Fachpersonen ist dabei nicht immer gewährleistet und die Kinder und Jugendlichen sind häufig in schwierigen sozialen Interaktionen auf sich allein gestellt (Schirmer, 2016).

Trainings, Therapien und Hilfsmittel wie z.B. Social Stories™ (Gray, 2015), soziale Foto-Geschichten (Baker, 2014) oder Comic-Strips (Gray & Kind, 2013) ermöglichen zwar das Üben von konkreten Alltagssituationen mit Hilfe von vorgegebenen Beispielen oder eigenen Erfahrungen, müssen aber immer unter Anleitung von Erwachsenen verwendet werden, sei es in Einzelsitzungen oder Gruppentherapien.

Es wäre daher für viele Kinder und Jugendliche mit hochfunktionalem Autismus eine Erleichterung, wenn es eine einfach verständliche Kommunikationsunterstützung für den Schulalltag geben würde, in welcher diese selbstständig und ohne Hilfe von Erwachsenen, nachschlagen könnten. Darin würden konkrete Situationen des Schulalltags erläutert und mögliche Problemlösungsvorschläge aufgezeigt werden.

1.2 PERSÖNLICHER BEZUG

Aus eigener Erfahrung (als Frau mit dem Asperger-Syndrom) weiss ich um das Bedürfnis einer «Anleitung» und Lösungsvorschlägen für schwierige soziale Alltagssituationen in der Schule, welche selbstständig, ohne Hilfe von Erwachsenen, von den Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Als Kind und Jugendliche erlebte ich oft Situationen im Schulalltag, welche für mich herausfordernd und frustrierend waren, da ich das Verhalten der anderen Kinder nicht nachvollziehen konnte, oder nicht wusste, warum sie auf eine Weise reagierten, die mir fremd war. Damals wäre ich froh gewesen, hätte ich den Zugang zu einer Anleitung oder «Übersetzung» für den Umgang und die Kommunikation mit «neurotypischen» (nicht-autistischen) Menschen gehabt. Insbesondere in Konflikt-Situationen (z.B. konnte ich nicht verstehen, warum sich jemand nicht an Abmachungen hielt oder sich einfach an meinen Platz setzte, etc.) wäre es hilfreich gewesen zu wissen, wie man reagieren könnte.

Im Masterstudium an der Heilpädagogischen Fachhochschule Zürich setzte ich mich im Modul «Autismus im Kontext der Schulischen Heilpädagogik» vertiefter mit der Thematik Autismus

auseinander. Dabei realisierte ich, dass, insbesondere in der Regelschule, viele Kinder mit hochfunktionalem Autismus zwischen «Stuhl und Bank» fallen, da sie zwar die grundlegenden Fertigkeiten der Kommunikation beherrschen, aber in schwierigen sozialen Situationen oftmals überfordert sind und nicht wissen, wie sie reagieren sollen bzw. «auffällig» reagieren. Dies beobachte ich auch während meiner Arbeit regelmässig in den Klassen und es ist mir daher ein Anliegen, solche Kinder zu unterstützen und sie in ihrem Selbstvertrauen und ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken. Dafür soll das Produkt, welches im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wird, dienen.

1.3 ZIEL DER ARBEIT

«Seriously, I wish someone would just give me some rules on how to be «normal»...let me know when THAT book comes out. It seems to be the only one I haven't read.» (Cook O'Toole, 2013)

Das primäre Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Broschüre für Kinder und Jugendliche mit hochfunktionalem Autismus basierend auf vorhandenen Kommunikations- und Sozial-Trainings. Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche mit hochfunktionalem Autismus in der Regelschule (Mittel-/Oberstufe). Dazu sollen herausfordernde soziale Situationen innerhalb des Schulfeldes (Klasse, Pausen, etc.) erläutert werden und dadurch Kinder und Jugendliche mit Autismus (hohes Funktionsniveau) unterstützt werden. Die Broschüre soll so aufgebaut sein, dass die Zielgruppe selbstständig damit arbeiten kann.

In der Broschüre werden konkrete herausfordernde soziale Situationen (z.B. gemeinsam Spiele spielen, Streit, mit Fehlern umgehen, etc.) thematisiert, erklärt und mögliche Handlungsweisen und /-alternativen aufgezeigt.

Das Produkt soll den Kindern und Jugendlichen direkt als Unterstützung und Lerngegenstand dienen, in welchem sie nach Bedarf eigenständig nachschlagen können. Dies soll ihre Selbstständigkeit unterstützen und ihre Selbstwirksamkeit fördern.

Die zentralen Fragen dazu sind:

- Welche herausfordernden sozialen Situationen im Schulalltag stellen sich Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (hohes Funktionsniveau)?
- Wie können Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung (hohes Funktionsniveau) im Schulalltag in sozialen Interaktionen und in der Kommunikation unterstützt werden, um damit ihre Selbstständigkeit zu fördern?

- Wie muss ein solches Hilfsmittel aufgebaut sein? Welche Situationen, Sprachmittel und Erklärungen sind sinnvoll?

1.4 VORGEHEN

Die folgende Arbeit basiert auf einer Entwicklungsarbeit aufgrund einer systematischen Literaturanalyse.

Literatur zur Thematik Autismus, Grundlagen im Bereich «Kommunikation und soziale Interaktion mit Autismus» und verschiedene Kommunikationstechniken/-hilfen werden konsultiert und erfasst. Dazu gehören u.a. die Social Stories von Carol Grey (Gray, 2015), die sozialen Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus (Baker, 2014) und die Comic-Strip Gespräche (Gray & Kind, 2013). Die Strukturen, Merkmale und der Aufbau der Kommunikationshilfen werden analysiert und wichtige Methoden daraus gesammelt.

Weiter werden Erfahrungsberichte und soziale Anleitungen wie z.B. «The Asperkids' (Secret) Book of Social Rules» von Jennifer Cook O'Toole (2013) und «Freaks, Geeks und Asperger Syndrome» von Luke Jackson (2002) miteinbezogen.

Daraus werden exemplarische Situationen betrachtet und Lösungsvorschläge bzw. Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ausserdem werden wichtige Begriffe erklärt (z.B. Begriffe wie Sarkasmus, Mobbing, Fair-Play, etc.). Die Situationen werden in Textform verarbeitet und in Autismus-gerechter Sprache verfasst.

1.5 BEMERKUNGEN

Grundsätzlich wird auf eine gender-neutrale Sprache geachtet, wenn weibliche und männliche Formen vorkommen, wird der Gender-Stern genutzt. Ausserdem wird im Folgenden von «Kindern» gesprochen, Jugendliche sind dabei ebenfalls inkludiert.

Der Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» wird, wenn möglich, nur bei der Begriffsdefinition verwendet, da «Störung» negativ behaftet ist. Es wird auch auf «Autisten» oder «autistische Menschen» verzichtet, stattdessen werden «Menschen mit Autismus» oder «Menschen im Autismus-Spektrum» verwendet.

Obwohl in den internationalen Klassifikationssystemen inzwischen von «Autismus-Spektrum-Störungen» als Überbegriff gesprochen wird, werden die Begriffe «Asperger-Syndrom» und «hochfunktionaler Autismus» als Unterkategorien ebenfalls in dieser Arbeit verwendet, näher erläutert und benutzt, da diese Arbeit insbesondere Kinder mit hochfunktionalem Autismus und Asperger in den Fokus setzt.

2 THEORETISCHER HINTERGRUND AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG (ASS)

In diesem Kapitel werden das Autismus-Spektrum und dazugehörige wichtige Begriffe näher erläutert. Das Kapitel enthält unter anderem eine Übersicht zur Klassifikation, Diagnostik, Epidemiologie, Komorbiditäten und Ätiologie.

Es werden das Asperger-Syndrom und der hochfunktionale Autismus genauer beschrieben, da diese Arbeit sich auf Kinder mit dieser Diagnose bezieht.

2.1 HISTORISCH

Der Begriff «Autismus» wurde bereits 1911 durch den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler geprägt, welcher Autismus als Sekundärsymptom einer Schizophrenie definierte. Er beschrieb es als «die Zurückgezogenheit in eine innere Gedankenwelt» («autós» - altgriech. «selbst») (Peters, 2007).

In den 1940er Jahren prägten Hans Asperger (1944) und Leo Kanner (1943) den Begriff neu; Die Diagnose wurde auf Kinder im Zusammenhang mit einer schizophrenen Störung bezogen, welche Auffälligkeiten im Sozialen und in der Kommunikation zeigten und Spezialinteressen ihr Eigen nannten (Eberhardt, 2014).

Leo Kanner (1943) nutzte dabei den Begriff «Frühkindlicher Autismus» wohingegen Hans Asperger (1944) von «Autistischer Psychopathie» sprach. Beide forschten unabhängig voneinander, da Asperger in Österreich und Kanner in den USA beheimatet waren (Noterdaeme, et al., 2017).

In den 1980er Jahren wurde der Begriff «Asperger-Syndrom» durch Lorna Wing (1997) eingeführt, sie sprach auch zum ersten Mal von einem «Autismus-Spektrum», welches sich in unterschiedlich starken Ausprägungen manifestiert.

Im Verlauf der Zeit entstanden dadurch verschiedenste Unterteilungen und Begrifflichkeiten (Autismus-Spektrum-Störung, Asperger, Frühkindlicher Autismus, etc.) (Schirmer, 2016).

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es sich bei allen Störungsbildern um eine «tiefgreifende Entwicklungsstörung» handelt, welche sich durch Auffälligkeiten in drei Kern-Bereichen zeigen; Sozialverhalten, Kommunikation und repetitives stereotypes Verhalten (WHO, 1991).

2.2 KLASSIFIKATION

2.2.1 ICD & DSM

Heutzutage wird in der medizinischen Diagnostik zwischen zwei internationalen Klassifikationssystemen unterschieden, in welchen Entwicklungsstörungen genauer definiert werden; Das «International Classification of Diseases» (ICD) der «World Health Organisation» (WHO) und das «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM) der «American Psychiatric Association» (APA). Das ICD fasst psychische Störungen und Verhaltensstörungen zusammen, wohingegen das DSM nur psychische Störungen beinhaltet (Noterdaeme, et al., 2017).

Zusätzlich gibt es jeweils zwei Versionen der Klassifikationssysteme;

Das ICD-10 (WHO, 1991) und das neuere ICD-11 (WHO, 2019), sowie das DSM-IV (APA, 1994) und das aktuellere DSM5 (APA, 2013). Diese haben sich seit den 1990er Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und verwenden daher unterschiedliche Begrifflichkeiten (Eckert, 2021).

Nach ICD-10 ist Autismus eine «tiefgreifende Entwicklungsstörung»:

«Diese Gruppe von Störungen ist gekennzeichnet durch qualitative Abweichungen in den wechselseitigen sozialen Interaktionen und Kommunikationsmustern und durch ein eingeschränktes, stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Diese qualitativen Auffälligkeiten sind in allen Situationen ein grundlegendes Funktionsmerkmal des betroffenen Kindes» (ICD-10, WHO, 1991).

Die ICD-10 unterscheidet weiter zwischen verschiedenen Sub-Typen. Diese werden entlang unterschiedlich stark ausgeprägter Defizite unterteilt (Noterdaeme, et al., 2017):

- Frühkindlicher Autismus zeichnet sich z.B. durch eine früh stark eingeschränkte Sprachentwicklung aus.
- Atypischer Autismus wird ab dem 3. Altersjahr diagnostiziert und nicht alle Symptome können festgestellt werden.
- Das Rett-Syndrom und das Heller-Syndrom zeigen ähnliche Symptome, verlaufen dann aber unterschiedlich von Autismus.
- Ausprägungen mit oder ohne motorische und geistige Behinderung sind möglich
- Einteilung in Low, Intermediate und High Functioning Autism (LFA, IFA und HFA)

Das DSM-IV unterteilt ebenfalls in unterschiedliche Sub-Typen, welche dem ICD-10 ähnlich sind, so z.B. in Asperger-Störung oder Atypischer Autismus (APA, 1994).

Die neueren Einteilungen des DSM-5 und ICD-11 sprechen hingegen von einem «Spektrum» (Autismus-Spektrum-Störung, kurz ASS). Dieses wird allerdings wiederum durch unterschiedliche Schweregrade in der Ausprägung klassifiziert (siehe Anhang, Tabelle 10).

Im DSM-5 wird die Autismus-Spektrum-Störung zusammen mit kognitiven und motorischen Störungen sowie Aufmerksamkeits-, Sprach- und Lernstörungen zu den «Neurodevelopmental Disorders» gezählt. Es setzt die Kern-Bereiche «Soziale Kommunikation und Interaktion» sowie das «eingeschränkte und repetitive Verhalten und Interesse» in den Fokus. Die kognitive und sprachliche Entwicklung wird ebenfalls miteinbezogen (siehe Anhang, Tabelle 9) (APA, 2013).

Im ICD-11 werden hingegen sechs Sub-Typen unterschieden, welche sich nach der intellektuellen Entwicklung und Entwicklung der funktionalen Sprache richten (WHO, 2019):

ICD-11	
6A02	Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
6A02.0	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.1	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache
6A02.2	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.3	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter funktionaler Sprache
6A02.4	Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache
6A02.5	Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Abwesenheit von funktionaler Sprache

Tabelle 1: Subdiagnosen nach ICD-11

Die Sub-Gruppen «Asperger» oder «frühkindlicher Autismus» werden immer noch häufig verwendet (Eckert, 2021), allerdings wird aus den Tabellen ersichtlich, dass die verschiedenen Begriffe aus den Klassifikationssystemen als Autismus-Spektrum-Störung (ASS) zusammengefasst werden können und dieser Begriff in Zukunft sehr wahrscheinlich zum Standard werden wird (Schirmer, 2016).

ICD-10 (WHO, 1991) Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	ICD-11 (WHO, 2019)	DSM-IV (APA, 1994) Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	DSM-5 (APA, 2013)
F84.0 Frühkindlicher Autismus	Autismus Spektrum Störungen (ASS) mit Sub-Typen	299.00 Autistische Störungen	Autismus Spektrum Störungen (ASS) mit Schweregraden
F84.1 Atypischer Autismus		299.10 Atypischer Autismus	
F84.2 Rett-Syndrom		299.80 Rett-Störung	
F84.3 Andere desintegrative Störung des Kindesalters		299.10 Desintegrative Störung des Kindesalters	
F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien			
F84.5 Asperger-Syndrom		299.80 Asperger-Störung	
F84.8 Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen		299.80 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen, nicht näher bezeichnet	
F84.9 Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet			

Tabelle 2: Unterteilung tiefgreifende Entwicklungsstörungen, verschiedene Klassifikationssysteme

2.2.2 ICF-CY

Eine weitere Unterteilung ist die «International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth» (ICF-CY) der WHO. Dabei werden nicht nur die Symptome einer Person beschrieben, sondern sie «ermöglichen eine differenzierte und multiaxiale Beschreibung von Schädigungen, Verzögerungen oder ungewöhnlichen Entwicklungswegen, die für die spätere körperliche Funktionsfähigkeit, Aktivität und soziale Teilhabe prägend sind» (WHO, 2020). Die Version CY bezieht sich dabei auf Kinder und Jugendliche und ist 2011 erschienen. Das Ziel dieser Klassifikation ist eine Wechselwirkung zwischen einzelnen Komponenten, wie z.B. Umweltfaktoren oder personenbezogenen Faktoren, aufzuzeigen und mit einzubeziehen. Dies bietet insbesondere im Schulalltag eine differenziertere Diagnose bzw. viele Entwicklungsmöglichkeiten, um mit den Kindern zu arbeiten. Da die Einteilung mit über 1'400 Kategorien sehr umfangreich ist, gibt es verschiedene sogenannte «Coresets», welche die wichtigsten Punkte für bestimmte Diagnosen zusammenfasst (Noterdaeme, et al., 2017).

2.2.3 Intelligenz

Eine zusätzliche Differenzierung ist die Unterteilung entlang der Intelligenz. Früher wurde eine Autismus-Diagnose automatisch mit einer Intelligenzminderung verknüpft. Neuere Untersuchungen hingegen zeigen, dass ca. 50% der Betroffenen eine durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Intelligenz besitzen (Amiett, et al., 2008).

High-Functioning (HFA, Hochfunktional) bezeichnet dabei Menschen mit Autismus und einem IQ über 70 und wird mit der Gruppe, welche das Asperger-Syndrom hat, gleichgestellt (Noterdaeme, et al., 2017).

2.3 DIAGNOSTIK

Bis heute ist kein sogenanntes «Autismus-Gen» (Noterdaeme, et al., 2017) bekannt, welches eine eindeutige Autismus-Diagnose ermöglicht (Eberhardt, 2014). Die Diagnose erfolgt durch die Beschreibung des Verhaltens und ist durch die Kernsymptome diagnostizierbar (siehe 2.2).

Diese Kernsymptome sollten für eine Autismus-Diagnose ebenfalls seit frühesten Kindheit auffällig und die Funktionen in diesen Bereichen im Alltag eingeschränkt sein (Schirmer, 2016; Eckert, 2021). Allerdings kann dies nicht auf alle Diagnosen übertragen werden, da manche Symptome in der Kindheit weniger auffällig sind als andere, bzw. mehr oder weniger einschränkend sind oder sich über die Jahre verändern.

Das Autismus-Spektrum ist vielschichtig, da zusätzlich zu den Kernsymptomen, welche in verschiedenen Ausprägungen vorliegen, häufig ebenfalls komorbide Symptome (siehe 2.4)

vorkommen (Noterdaeme, et al., 2017). Zusätzlich existieren Überschneidungen von verschiedenen Störungsbildern und Krankheiten, wie z.B. das Rett-Syndrom (siehe 2.2.1).

2.3.1 Formelle Diagnostik

Wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, ist eine Klassifikationsdiagnostik nötig, um dieses Störungsbild zu definieren. Dazu werden meist, auf Verdacht einer oder mehrerer Personen im Umfeld eines betroffenen Kindes, Screening-Instrumente wie z.B. der FSK (Bölte & Poustka, 2006) oder die MBAS (Kamp-Becker, et al., 2005) verwendet.

Wenn sich der Verdacht durch ein solches Screening erhärtet, wird in einem weiteren Schritt eine Autismus-Diagnostik durch eine Fachperson (z.B. Kinder- und Jugendpsychiater*in) mit Hilfe standardisierter und normierter Tests durchgeführt. Die Diagnose ist somit keine pädagogische Diagnose.

Solche Tests erfolgen in Form von Beobachtungsbögen, wie z.B. der ADOS (Rühl, et al., 2004) oder mittels Interviews wie dem ADI-R (Bölte, et al., 2004).

Daraus ergibt sich eine Summationsdiagnose aus verschiedenen Instrumenten, Beobachtungen und Untersuchungen (Eberhardt, 2014).

2.3.2 Informelle Diagnostik

Eine weitere Diagnostik, insbesondere in der Schule, ist die Förderdiagnostik. Diese Form der informellen Diagnostik baut auf einer vorangegangenen formellen Autismus-Diagnose auf. Dazu werden Fähigkeiten und Verhalten mittels einer klar definierten Fragestellung erfasst. Dies ermöglicht eine individuelle Förderung zu konkreten Themen, wie z.B. «Kann das Kind mit einem Tagesplan umgehen?», «Kann sich das Kind auf Neues einlassen?», etc. (Häussler, et al., 2020). Diese Form der Diagnostik basiert insbesondere auf dem ICF-CY (siehe 2.2.2). Das heisst, sie versucht alle Umweltfaktoren, personenbezogenen Faktoren und Stärken des Kindes miteinzubeziehen und eine ganzheitliche Förderung zu ermöglichen.

2.3.3 Neurodiversität

Die Mehrheit der Symptome wird, wie bereits in Kapitel 2.2. erläutert, meist als Defizit, Behinderung oder Störung betrachtet und die Diagnose ist somit häufig negativ behaftet.

Ein anderer Ansatz das «Konzept der Neurodiversität», versucht dem entgegenzuwirken. Dieses Konzept wird vor allem durch die ARM und das ASAN vertreten (Eckert, 2021).

Das Konzept versucht darzulegen, dass Menschen mit Autismus keine Störung haben, sondern eine andere Wahrnehmung. Sie sind im Vergleich zum Grossteil der «neuro-typischen» Bevölkerung, «neuro-atypisch» sind, also nicht behindert oder gestört (Eckert, 2021).

2.4 KOMORBIDITÄTEN

Menschen mit Autismus leiden ebenfalls häufig an Begleitsymptomen, sogenannten «Komorbiditäten», welche psychischen (z.B. Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen, Essstörungen, etc.) oder neurologischen (z.B. Epilepsie) Ursprungs sein können. Auch eine Intelligenzminderung oder weitere Entwicklungsstörungen können vorhanden sein (Noterdaeme, et al., 2017).

Freitag et al. (2017) gehen von den folgenden häufigsten Komorbiditäten aus:

- Angststörungen (42-66%)
- Intelligenzminderung (40-50%)
- AD(H)S (28-44%)
- Depressionen (12-70%)

Komorbiditäten spielen insbesondere bei der Diagnostik und in der Therapie eine wichtige Rolle, da sie, je nach Fall, einen unterschiedlich grossen Einfluss auf das Störungsbild und die Autismus-Diagnose haben können und das Bild «verfälschen» (Eberhardt, 2014).

Auch die Therapie-Ansätze werden dadurch beeinflusst und es wird z.T. nur auf die Kernsymptomatik eingegangen, was die gesamte Behandlung negativ beeinflussen kann (Noterdaeme, et al., 2017). DSM-5 verwendet daher einen «mehr-dimensionalen» Ansatz und der Begriff «Spektrum» weist ebenfalls auf eine breitere Differenziertheit der Symptomatik hin (Noterdaeme, et al., 2017).

2.5 EPIDEMIOLOGIE

Die Häufigkeit einer Autismus-Störung wird unterschiedlich angegeben. Da verschiedene Formen bzw. Ausprägungen existieren, sind die Zahlen schwankend.

Studien vor dem Jahre 2000 gingen von einer Prävalenz 0.2% in der Bevölkerung für das gesamte autistische Spektrum aus (Gillberg & Wing, 1999).

Allerdings haben sich diese Zahlen seitdem eindeutig erhöht; in einer britischen Studie wurde die Prävalenz von 1% festgestellt (Baird, et al., 2006). Auch in Schweden, Kanada, Japan, Südkorea, Sri Lanka und in den USA werden ähnliche Zahlen genannt (0.6-1%) (Elsabbagh, et al., 2012). Die AWMF (2016) in Deutschland geht ebenfalls von einer Häufigkeit von 0.9-1.1 % aus. Man spricht daher von der «1%-Formel», d.h. eines von hundert Kindern hat eine Autismus-Spektrum-Störung (Eckert, 2021).

Die scheinbare Zunahme der Fallhäufigkeit in den letzten zwei Jahrzehnten kann nicht eindeutig erklärt werden, allerdings wird vermutet, dass die neueren, genaueren Definitionen dieses Störungsbildes, sowie die verbesserte Diagnostik zu mehr Fallfindungen geführt und damit die Fallzahlen erhöht haben (Noterdaeme, et al., 2017).

Das Geschlechterverhältnis schwankt zwischen vier männlichen zu einer weiblichen Betroffenen (Fombonne, 2005; Ebert, et al., 2013). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Frauen die Defizite in den Bereichen Kommunikation und Interaktion besser kompensieren können, was eine Diagnose erschweren könnte und diese somit weniger häufig erfolgt (Ebert, et al., 2013).

2.6 ÄTIOLOGIE

Es gibt unterschiedliche Theorien zur Entstehung dieser Entwicklungsstörung. Die genaue Ursache ist allerdings nach wie vor unklar. Sicher ist nur, dass die Störung angeboren ist und die höheren Funktionen des Gehirns betrifft (Cholemkey, et al., 2017). Man spricht von einer sogenannten «Entwicklungsstörung des zentralen Nervensystems» (Kamp-Becker & Bölte, 2011).

Es wird von einem aufbauenden Mehr-Ebenen-Modell ausgegangen (Eberhardt, 2014):

- Biologische Ursachen (u.a. Genetik, Risikofaktoren, usw.) führen zu...
- beeinflussten Strukturen und Funktionen des Gehirns, diese wiederum führen zu...
- Neuropsychologischen und kognitiven Auffälligkeiten und diese wiederum führen zu...
- Diagnose Autismus und weiteren Entwicklungsstörungen

Andere Theorien wie die Verursachung durch die Erziehung oder die Masern-Mumps-Röteln-Impfung konnten in wissenschaftlichen Studien widerlegt werden (Rutter, 2005).

Im Folgenden werden unterschiedliche Erklärungsansätze zur Ursache einer Autismus-Spektrum-Störung näher erläutert.

2.6.1 Biologische Erklärungsansätze

Die Wissenschaft geht momentan von einer genetischen Disposition (Bolton, et al., 1994) und einer hohen Vererbbarkeit von bis zu 90% (Freitag, 2007) aus. Dabei führen diese genetischen

Defekte zu Veränderungen im Gehirn und diese wiederum zu neuropsychologischen und kognitiven Auffälligkeiten (Kamp-Becker & Bölte, 2011).

Bis jetzt konnte allerdings noch kein sogenanntes «Autismus-Gen» (Noterdaeme, et al., 2017) identifiziert werden und man geht stark von einer «genetischen Heterogenität» aus, also von verschiedenen genetischen Ursachen oder einer Kombination von Genen, welche Autismus zur Folge haben können (Freitag, 2008; Klauck, et al., 2011).

Mögliche Risiko-Faktoren können Umwelteinflüsse, das Alter der Eltern oder Medikamente während der Schwangerschaft sein (Eberhardt, 2014; Noterdaeme, et al., 2017).

Es gibt genetische Syndrome, bei welchen autistische Symptome festgestellt wurden, allerdings wird in diesen Fällen vom «syndromalen Autismus» gesprochen, da die Symptome nur ein Teil des gesamten Syndroms sind, wie z.B. beim «fragilen-X-Syndrom» oder dem «Rett-Syndrom» (siehe 2.2.1) (Noterdaeme, et al., 2017).

2.6.2 Gehirnstruktur & -funktion

In verschiedenen Studien wurden unter anderem die Gehirnentwicklung und Gehirnaktivitäten bei Menschen mit Autismus mittels MRT und PET untersucht. Dabei wurden unter anderem Auffälligkeiten beim Hirn-Volumen, dem limbischen System oder Veränderungen im Kleinhirn festgestellt. Die Befunde sind allerdings nicht eindeutig (Eberhardt, 2014).

Bei Untersuchungen der Gehirnfunktionen mit Hilfe der PET konnten Aktivierungsmuster bei Menschen mit Autismus festgestellt werden, welche von denen von neurotypischen Menschen abweichen; ihre Gehirnaktivität fällt in gewissen Hirnregionen stärker oder schwächer aus (Dziobek & Köhne, 2011).

Man vermutet, dass nicht allein Defekte gewisser Hirnareale vorliegen, sondern, dass die Kommunikation und Verbindungen zwischen den einzelnen Hirnarealen betroffen sind (Just, et al., 2004). Allerdings sind die Studien zu dieser Thematik sehr spezifisch auf einzelne Probanden bezogen und kaum übertragbar auf das gesamte Spektrum dieser Entwicklungsstörung. Sie können daher nicht verallgemeinert werden (Tager-Flusberg, Lindgren, & Mody, 2008, zitiert nach Eberhardt, 2014).

2.6.3 Neuropsychologische Theorien

Bei den neuropsychologischen Theorien werden vor allem die sichtbaren Symptome und das abweichende Verhalten von Menschen mit Autismus in den Fokus gesetzt. Insbesondere die kognitiven Prozesse werden in den Mittelpunkt gerückt. Dazu gehören unter anderem die Wahrnehmung (visuell und auditiv), die Handlungsplanung, die Emotionserkennung und die Sprachverarbeitung. Diese Bereiche sind unter anderem bei der Autismus-Diagnose

ausschlaggebend und können in unterschiedlichen Stärken ausgeprägt/auffallend sein (siehe 2.3) (Eberhardt, 2014).

Die drei bekanntesten neuropsychologischen Theorien können ergänzend zueinander betrachtet werden. Sie erklären das auffällige oder «neuro-atypische» Verhalten von Menschen mit Autismus am besten (Eckert, 2021);

Exekutive Funktionen

«Unter dem Begriff «exekutive Funktionen» werden Regulations- und Kontrollmechanismen zusammengefasst, die ein zielorientiertes und situationsangepasstes Handeln ermöglichen» (Drechsler, 2007, S. 233). Dazu gehören unter anderem die Planung von Handlungen, die Impulskontrolle oder die Steuerung der Aufmerksamkeit. Bei Menschen mit Autismus zeigen sich die Auffälligkeiten z.B. in der unflexiblen Denk und Handlungsweise (viele Aktivitäten werden nach dem immer gleichen Muster durchgeführt, bei unerwarteten Situationen sind sie unflexibel und oft überfordert), der Schwierigkeit Handlungen zu planen, zu initiieren und zu koordinieren (eine Aufgabe anzugehen fällt schwer) oder die Regulierung von Aufmerksamkeit (es fällt schwer Reize von aussen zu ignorieren bzw. sich nicht ablenken zu lassen) (Eckert, 2021).

Je nach Stärke der Ausprägung bzw. Mangel können diese Funktionen einen grossen Einfluss auf die unterschiedlichen Erscheinungsbilder der Autismus-Spektrum-Störung und die Bewältigung des Alltags haben. Eine Weiterentwicklung bzw. ein Training gewisser Kompetenzen sind abhängig von den Voraussetzungen, welche durch die exekutiven Funktionen gegeben sind (Eberhardt, 2014).

Zentrale Kohärenz

Uta Frith (1989) geht davon aus, dass bei Menschen mit Autismus die Fähigkeit zur gleichzeitigen Verarbeitung von verbalen, sozialen und emotionalen Botschaften fehlt;

sie haben somit eine schwache zentrale Kohärenz und konzentrieren sich auf Details und weniger auf eine ganzheitliche Wahrnehmung (Eckert, 2021). Daher können sie nur einzelne Informationen erfassen und darauf reagieren, was unter anderem zu einem atypischen Sozialverhalten führen kann. Sie bleiben z.B. an Details hängen, können keinen Zusammenhang herstellen, haben Mühe Gesprächen zu folgen, usw. (Noterdaeme, et al., 2017).

Allerdings scheint es nicht so, dass Menschen mit Autismus grundsätzlich keine zentrale Kohärenz besitzen, sie bevorzugen scheinbar einen Fokus auf Details (was in gewissen Situationen auch von Vorteil sein kann) und können die zentrale Kohärenz, insbesondere nach Aufforderung, aktivieren (Noterdaeme, et al., 2017; Eckert, 2021).

Theory of Mind

Die sogenannte «Theory of Mind» (ToM) bezeichnet die Fähigkeit sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und deren Gedanken und Gefühle nachzuvollziehen. Simon Baron-Cohen (1995) geht davon aus, dass Menschen mit Autismus diese Perspektivübernahme nicht genügend beherrschen und daher Schwierigkeiten haben, die Gedanken und Gefühle von anderen Menschen zu verstehen und einzuordnen. Auch haben sie dadurch Mühe, ein bestimmtes Verhalten des Gegenübers vorherzusagen oder die eigenen Gefühle wahrzunehmen. Dies hat insbesondere auf das Sozial-Verhalten und die Kommunikation einen grossen Einfluss; Menschen mit Autismus können z.B. schlecht Lügen erkennen oder selbst jemanden täuschen (Noterdaeme, et al., 2017).

Allerdings darf diese Einschränkung nicht mit einem vollständigen Fehlen von Gefühlen oder Empathie gleichgesetzt werden. Die affektive Empathie (emotionale Reaktion auf Gefühle anderer) zeigt keine Differenz zu neurotypischen Menschen. Es betrifft vor allem die kognitive Empathie, welche das Verstehen und Einordnen von Gefühlen reguliert (Dziobek, et al., 2008; Ebert, et al., 2013).

Die ToM hängt allerdings stark von den exekutiven Funktionen und kognitiven Fähigkeiten eines Individuums ab; Kinder mit einer hohen Intelligenz und sprachlichen Fähigkeiten können sich in ihrer ToM verbessern, wohingegen Kinder mit schwachen sozialen und kommunikativen Fähigkeiten kaum die Voraussetzungen dazu haben (Noterdaeme, et al., 2017).

Die drei genannten Theorien ermöglichen eine ganzheitliche neuropsychologische Erfassung und Beschreibung der Besonderheiten von Kindern mit Autismus, welche insbesondere in der Förderung eine grosse Rolle spielen (Eckert, 2021).

Es gibt noch weitere Theorien wie z.B. die «Intense World Theory» von Henry Markram (2010) oder die «Kontextblindheit» von Vermeulen (2016), welche kontrovers diskutiert werden, aber auf welche hier nicht näher eingegangen wird.

2.7 AUTISMUS-SPEKTRUM

Wie bereits beschrieben, sind die Unterteilungen in die verschiedenen Störungs-Bilder heterogen und erfolgen nach unterschiedlichen Kriterien bzw. Schweregraden.

Die drei Kern-Bereiche «Sozialverhalten, Kommunikation und repetitives stereotypes Verhalten» sind allerdings bei allen Diagnosen von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen auffällig (Eckert, 2021).

Die Kern-Bereiche können allerdings, je nach Schweregrad, unterschiedlich stark betroffen und einschränkend sein, weshalb heutzutage in der modernen Diagnostik inzwischen von einer sogenannten «Autismus-Spektrum-Störung» gesprochen wird (Eberhardt, 2014):

- Zum Beispiel kann sich dies im Bereich der Sprache vom völligen Ausbleiben der verbalen Sprache bis hin zu einer differenzierten Sprache mit Schwierigkeiten in der non-verbalen Kommunikation zeigen.
- Die Auffälligkeit im Sozialverhalten kann sich z.B. im nicht-reagieren auf den eigenen Namen oder aber auch durch Schwierigkeiten beim Freundschaften schliessen zeigen.
- Das eingeschränkte, repetitive Verhalten oder Interesse kann ein Spezialthema (z.B. Züge) sein oder aber auch sich durch Schwierigkeiten bei Veränderungen manifestieren.

Die Einschränkungen für das alltägliche Leben können somit unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es kann sein, dass ein Mensch mit Autismus sein Leben lang auf externe Hilfe und Betreuung angewiesen ist und den Alltag nicht allein meistern kann, eine andere betroffene Person hingegen kann ein selbstbestimmtes Leben führen, ihre Defizite kompensieren und sogar die eigenen Stärken nutzen (Noterdaeme, et al., 2017; Theunissen & Paetz, 2015).

2.8 ASPERGER-SYNDROM (AS)

Das Asperger-Syndrom gehört mitunter zu den bekanntesten Sub-Typen im Autismus-Spektrum (Eckert, 2021).

2.8.1 Definition Asperger-Syndrom

Der Begriff «Asperger-Syndrom» ist auf den Kinderarzt Dr. Hans Asperger (Asperger, 1944) aus Wien zurückzuführen, welcher in den 1940er Jahren als Erster bei seinen jungen männlichen Patienten Ähnlichkeiten im Verhalten und ihren Persönlichkeiten feststellte.

Diese Symptome waren unter anderem (Attwood, 2019; Noterdaeme, et al., 2017):

- Starke Störung der sozialen Anpassung
- Schwierigkeiten, einfache praktische Fähigkeiten im Alltag zu erlernen
- Auffälliges Blickverhalten
- Wenig Mimik und Gestik
- Stereotype Bewegungen
- Sonderinteressen
- Auffällige Sprache und Intonation
- Störung der aktiven Aufmerksamkeit
- Prinzenhaftes Aussehen
- Motorische Ungeschicklichkeit
- Konstanz der Symptomatik ab dem 2. Lebensjahr
- Auffällige Persönlichkeiten in den Familien

Er nannte diese Diagnose damals allerdings «autistische Psychopathie» (Asperger, 1944).

Erst 1981 wurden die Beschreibungen der Merkmale von Asperger durch Lorna Wing unter dem Begriff «Asperger-Syndrom» veröffentlicht und wiederum zehn Jahre später von Uta Frith 1991 in ihrem Buch verwendet (Noterdaeme, et al., 2017).

Gillberg & Gillberg (1989) veröffentlichten in Schweden ebenfalls ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und formulierten ihrerseits Asperger-Diagnose-Kriterien:

- Soziale Beeinträchtigung (extreme Ich-Bezogenheit)
- Eingeengte Interessen
- Repetitive Routinen
- Rede- und Sprachbesonderheiten
- Nonverbale Kommunikationsprobleme
- Motorische Unbeholfenheit

Gemäss ICD-10 wird das Asperger-Syndrom im Diagnoseschlüssel F 84.5 definiert (siehe Anhang, Tabelle 12) (WHO, 1991).

Es werden, wie bereits erläutert, bei ICD 11 und DSM 5 keine Unterteilungen in Sub-Gruppen mehr vorgenommen. Daher ist das Asperger-Syndrom gemäss ICD-11 folgendermassen eingegliedert: „Autismus-Spektrum-Störung *ohne* Störung der intellektuellen Entwicklung und mit *leichter oder keiner* Beeinträchtigung funktionaler Sprache» (ICD 11, 6A02.0).

Somit kann zusammengefasst werden, dass Menschen mit dem Asperger-Syndrom insbesondere in der Sprache, Kommunikation, sozialen Interaktion, Wahrnehmung, Verhalten, Motorik und Denkweise Auffälligkeiten vorweisen.

Im Gegensatz zum z.B. frühkindlichen Autismus haben Menschen mit dem Asperger-Syndrom allerdings keine Sprachentwicklungsstörungen, allenfalls möglichen sprachlichen Besonderheiten. Sie haben ebenfalls keine kognitiven Beeinträchtigungen, im Gegenteil, sie besitzen oft eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz (Noterdaeme, et al., 2017).

Dziobek & Stoll (2019) bezeichnen daher das Asperger-Syndrom als «im Kern autistische Störung mit einer geringen ausgeprägten Symptomatik», Bernard-Opitz (2005) dagegen nennt es eine «milde bzw. schwach ausgeprägte Form des Autismus».

Das Asperger-Syndrom wird meist im Kindesalter diagnostiziert und bleibt bis ins Erwachsenenalter bestehen. Allerdings können sich die Kernsymptome verändern; je nach Ressourcen und Umwelt können sich z.B. die sozialen Kompetenzen verbessern oder auch vermehrte funktionelle Beeinträchtigungen auftauchen. Die Adaptionsfähigkeit an die Umwelt bzw. die Toleranz des Umfeldes hat somit einen grossen Einfluss auf die Ausprägung der Symptome bei Menschen mit Asperger (Ebert, et al., 2013).

2.8.2 Kompensations- & Anpassungsstrategien

Durch die durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz sind die meisten Menschen mit Asperger sich ihrer «Andersartigkeit» relativ früh bewusst. Schon im Alter zwischen sechs bis acht Jahren realisieren sie, dass sie «anders» sind als Gleichaltrige. Deshalb versuchen sie oftmals durch Kompensations- und Anpassungsstrategien weniger aufzufallen und mehr wie ihre Mitmenschen zu agieren (Attwood, 2019).

Soziale Unbeholfenheit oder fehlende Kommunikationsfähigkeiten werden versucht zu (über-) kompensieren bzw. zu überspielen oder das Verhalten von anderen Kindern oder Figuren aus Büchern und Filmen werden imitiert. Diesen Vorgang nennt man «Camouflaging» (französisch «Verschleierung») (Hull, et al., 2017; Attwood, 2019). Gewisse Kinder perfektionieren dieses Camouflaging bis zu einem Punkt, an welchem sie kaum mehr auffallen.

«I had enough scripts memorized and body language programmed into me that not only did I «act» well enough to blend in, I even became somewhat of a social butterfly.» (Cook O'Toole, 2013)

Insbesondere Mädchen mit AS scheinen diese Technik z.T. sehr gut zu beherrschen, was es schwierig macht eine Diagnose zu stellen und es ihnen ermöglicht relativ lange «unerkannt» zu bleiben (siehe 2.5) (Ebert et al., 2013; Cook O'Toole, 2013).

Auch flüchten sich Kinder mit Asperger z.T. in eine Fantasiewelt und haben imaginäre Freunde (Attwood, 2019).

Viele Menschen mit Autismus leiden ebenfalls an sensorischer Überempfindlichkeit (visuell, auditiv, olfaktorisch, gustatorisch, taktil, haptisch). Dies kann zu einer «Überlastung» bzw. einem sogenannten «Overload» (Reizüberflutung) führen. Ein Overload kann sich im Verhalten durch z.B. Unruhe, Bewegungsdrang oder «Stimming» (selbststimulierendes Verhalten, wie z.B. mit den Armen flattern, hin und her schaukeln, sich drehen oder Wiederholen von Wörtern und Phrasen) äussern (Vero, 2020; Attwood, 2019).

Wenn bei einem Overload keine «Entladung» bzw. kein Rückzug möglich ist, kann es zu einem sogenannten «Meltdown» kommen. Dieser Zustand ist von den Betroffenen kaum mehr kontrollierbar und kann bis zu einem Ausnahmezustand führen, in welchem sich Aggressionen gegenüber der Umwelt und sich selbst zeigen. Es können Wutausbrüche oder Selbstverletzungen entstehen und dieser Zustand kann sich über eine längere Zeit hinziehen (Vero, 2020; Attwood, 2019).

Es kann bei einem Overload auch das Gegenteil geschehen und die Person kann sich völlig in sich zurückziehen (Shutdown) und «in eine eigene Welt abtauchen». Sie «schaltet sich selbst ab», wirkt vollkommen abwesend und ist nicht mehr ansprechbar (Vero, 2020; Attwood, 2019).

Durch das Bewusstsein «anders» zu sein, kann es aber auch zu einer Schuldzuweisung gegen sich selbst bis hin zu Depressionen kommen (siehe 2.4 Komorbiditäten), weil Menschen mit Autismus das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein (Rittmann & Rickert-Bolg, 2017).

2.8.3 Autistische Stärken

Menschen mit AS haben aber auch viele Stärken und können, wenn richtig angewendet und von der Umwelt angemessen gewürdigt, sich positiv entfalten (Ebert, et al., 2013).

Tony Attwood und Carol Gray (1999) versuchen in ihren «Kriterien für die Entdeckung von Aspie» eine Stärken-fokussierte Diagnose. Darin beschreiben sie unter anderem die positiven Eigenschaften von Menschen mit Asperger:

- Zuhören, ohne permanentes Urteilen oder voreilige Schlüsse zu ziehen
- Konversation frei von versteckten Bedeutungen oder Andeutungen
- Originelle, oft einzigartige Weise der Problemlösung
- Aussergewöhnliches Gedächtnis und/oder Erinnerung an Details, die oft von anderen vergessen oder ignoriert werden, wie z.B. Namen, Daten, Zeitpläne, Routinen
- Weniger manipulativ gegenüber Mitmenschen
- Weniger Vorurteile
- Authentischer
- Auge für Details
- Fairness
- Systematisches Denken
- Teilweise hohe Intelligenz

2.9 HOCHFUNKTIONALER AUTISMUS (HFA)

Das Asperger-Syndrom sowie der Hochfunktionale Autismus (High-Functioning-Autism, HFA) sind beides Formen von Autismus. Beide Gruppen haben Schwierigkeiten in der sozialen Kommunikation und Interaktion sowie im sozialen Verständnis. Menschen mit dem Asperger-Syndrom oder HFA sind im Erwachsenenalter oft nicht mehr zu unterscheiden. Menschen mit HFA zeigen ebenfalls, wie Menschen mit AS, in der Regel keine Einschränkungen in den kognitiven Fähigkeiten (Dziobek & Stoll, 2019).

Der Hauptunterschied zwischen AS und HFA liegt in der Sprachentwicklung;

Kinder mit HFA haben eine verzögerte Sprachentwicklung, wohingegen Kinder mit AS eine normale Sprachentwicklung vorweisen. Die Diagnose AS statt HFA wird oft gestellt, wenn die Eltern der betroffenen Kinder sich nicht mehr genau an die Sprachentwicklung erinnern können oder Menschen erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden (Dziobek & Stoll, 2019).

3 KOMMUNIKATION & SOZIALE INTERAKTION MIT AS

In diesem Kapitel werden die Kommunikation und soziale Interaktion bei Kindern mit Asperger und hochfunktionalem Autismus näher erläutert.

Die Sprachkompetenz bei Menschen mit Autismus variiert stark und kann von einer leichten oder keiner Beeinträchtigung der funktionalen Sprache bis zur Abwesenheit von funktionaler Sprache reichen. Da in dieser Arbeit der Fokus bei Autismus mit hoher Funktionalität (guter Spracherwerb, normaler bis hoher IQ, kommunikative Basisfertigkeiten vorhanden) liegt, wird insbesondere auf diese Kinder eingegangen.

Auch wird nicht zwischen einer verzögerten Sprachentwicklung (HFA) und einer normalen Sprachentwicklung (AS) unterschieden.

Um detailliert darlegen zu können, welche Sprachschwierigkeiten bei Kindern mit AS vorliegt, werden die Bereiche «Sprache», «Kommunikation», «Wahrnehmung» und «soziale Interaktion» genauer betrachtet.

Zur leichteren Lektüre wird im Folgenden von Kindern bzw. Menschen mit AS gesprochen, dies inkludiert auch Kinder mit einer HFA-Diagnose.

3.1 SPRACHE & KOMMUNIKATION

In den Kommunikationsfähigkeiten zeigt sich bei Kindern mit AS eine starke Diskrepanz zwischen Sprach*produktion* und dem Sprach*verständnis*, der verbalen und nonverbalen Kommunikation sowie den basalen und komplexeren sprachlichen Fertigkeiten (Eberhardt, 2014).

Wie bereits erwähnt, wird hier nicht auf eine verzögerte Sprachentwicklung eingegangen.

«Schwierigkeiten bei der Kommunikation können pragmatischer, semantischer oder struktureller Natur sein...» (Baker, 2014)

Um den Aufbau der Sprache zu verdeutlichen, kann diese in sogenannte «Sprachebenen» mit unterschiedlichen Gegenstandsbereichen unterteilt werden (Bussmann, 2008; Nussbeck, 2007, zitiert nach Eberhardt, 2014):

Sprachebene	Gegenstandsbereich
Phonetisch-phonologisches Ebene	Lautinventar und artikulatorische Prozesse, Lautsystem der Sprache

Semantisch-lexikalische Ebene	Mentales Lexikon, Wortwissen, Wortabruf und -speicherung
Morphologisch-syntaktische Ebene	Wortarten und -bildung, Satzarten und -bildung, Teilbereiche der Grammatik
Pragmatische Ebene	Gebrauch von Sprache, kommunikative Funktion, Konversation und Diskurs
Suprasegmentale Ebene	Prosodische Merkmale (Intonation, Akzent, Sprechtempo, -rhythmus, -pausen)

Tabelle 3: Inhalte Sprachebenen, Busmann, 2008; Nussbeck, 2007, zitiert nach Eberhardt 2014

3.1.1 Sprachproduktion

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die meisten Kinder mit AS kaum Auffälligkeiten in den ersten drei Ebenen bei der *Sprachproduktion* zeigen. Es ist vielmehr die Nutzung und Anwendung der Sprache im Kontext, welche den Kindern Schwierigkeiten bereitet und somit auf der *pragmatischen* Ebene, nämlich dem Gebrauch der Sprache als Kommunikationsmittel, liegt (Eberhardt, 2014). Dazu gehören z.B. ein eigenwilliger Wortgebrauch oder ein repetitives Sprachmuster, sowie eine formelle, pedantische Sprache («lehrerhaft»). Oberflächlich betrachtet haben Kinder mit AS oftmals einen perfekten sprachlichen Ausdruck, nutzen zum Teil komplexe Satzstrukturen und viele Fachbegriffe. Diese werden aber häufig als Monologe oder in unpassenden Gesprächssituationen und nicht in Form einer Konversation oder eines Dialoges verwendet (es wird *zu* den anderen, aber nicht *mit* den anderen gesprochen) (Baker, 2014).

Auch werden Satzmuster und Aussprachen von Wörtern auswendig gelernt bzw. werden aus Filmen oder Büchern rezitiert und können daher «künstlich» wirken (Attwood, 2019).

Gewisse Kinder erfinden selbst Wörter, welche für sie mehr Sinn ergeben (z.B. sein Zimmer «abräumen» = Unordnung machen als Gegensatz zu «aufräumen») oder sie mögen es, wie sich ein Wort anhört und fangen darüber an zu lachen (ebd.).

Es kann ebenfalls zur sogenannten «Echolalie» kommen. Das bedeutet, dass Kinde mit AS gewisse Wörter oder Sätze ständig wiederholen und laut vor sich hin rezitieren, weil sie den Klang mögen oder die Bedeutung verinnerlichen wollen (Eberhardt, 2014).

Die *pragmatische* Ebene besteht ebenfalls aus nonverbalen Komponenten (Mimik, Blickkontakt, Gestik). Diese sind bei allen Menschen mit Autismus besonders auffällig und zeigen sich z.B. in eingeschränkter bis gar keiner Mimik und Gestik oder übertriebener und unangebrachter Anwendung. Insbesondere das Vermeiden von Blickkontakt oder das Überkompensieren durch einen starren Blick ist ein typisches Merkmal bei Kindern mit Asperger (Eberhardt, 2014; Baker, 2014).

Auch die *suprasegmentale* Ebene ist ungewöhnlich; die Sprachmelodie ist z.B. häufig roboterhaft, monoton und die Sprechlautstärke zu laut oder zu leise. Auch die Sprechgeschwindigkeit ist oftmals auffällig und Gesprächspausen werden nicht beachtet (Eberhardt, 2014).

Insgesamt können Kinder mit AS sich zwar mitteilen, mit der Umgebung kommunizieren und sich in der Gesellschaft zurechtfinden, allerdings wirkt ihre Sprachproduktion für neurotypische Menschen oftmals seltsam bzw. fällt auf. Diese kann sich aber im Alter weiterentwickeln bzw. erlernt werden, sodass gewisse Menschen mit AS in ihrer Sprachproduktion kaum mehr von neurotypischen Menschen unterschieden werden können (Ebert, et al., 2013).

3.1.2 Sprachverständnis

Die eigentlichen Schwierigkeiten in der Kommunikation bei Kindern mit AS zeigen sich aber vor allem im *Sprachverständnis* z.B. durch wörtliches Sprachverständnis. Das heisst, Kinder mit AS haben oft Mühe mit Ironie, Sarkasmus oder Metaphern und nehmen alles wortwörtlich (z.B. «Da sehe ich schwarz.», «Der ist noch grün hinter den Ohren», etc.) (Attwood, 2019). Auch in der Umgangssprache («Das ist an den Haaren herbeigezogen.») oder bei indirekten Aufforderungen («Dein Pult könntest du auch mal aufräumen.») entstehen viele Missverständnisse (ebd.).

Sie können ebenfalls schlecht die Körpersprache des Gegenübers interpretieren (*pragmatische* Ebene) oder Lügen erkennen (Eberhardt, 2014).

Die Betonung einzelner Wörter oder eine veränderte Stimmlage können sie häufig nicht einordnen und dadurch auch nicht deren Bedeutung erschliessen (Attwood, 2019).

«For all AS kids, this difficulty with language, body language and facial expressions is a big one. These are the things that we have massive difficulties with. For the adolescent and teenage person with AS, deciphering other kids' meanings is harder than deciphering ancient hieroglyphics.» (Jackson, 2002)

Somit sind allein schon die Sprache und Kommunikationsfähigkeit von Kindern mit AS eingeschränkt, was eine soziale Interaktion deutlich erschwert.

3.2 SOZIALE INTERAKTION

Weitere Herausforderungen entstehen durch die bereits erwähnten neuropsychologischen Einschränkungen. Wie bereits in Kapitel 2.6.3 erläutert, ist die *zentrale Kohärenz* bei Kindern mit AS vermindert, d.h. die Fähigkeit zur gleichzeitigen Verarbeitung von verbalen, sozialen und emotionalen Botschaften fehlt bzw. ist erschwert.

Die «*Theory of Mind*» (siehe 2.6.3) besagt ebenfalls, dass Kinder mit AS-Schwierigkeiten haben, sich in andere Menschen hinein versetzen zu können und deren Gedanken und Gefühle nachzuvollziehen.

Ebenfalls wichtig sind die *exekutiven Funktionen* (siehe 2.6.3), die bei der Planungsleistung und der kognitiven Flexibilität eine grosse Rolle spielen (Noterdaeme, et al., 2017).

Die «zentrale Kohärenz», die «ToM» und die «exekutiven Funktionen» werden während der Kindheit entwickelt und sind wichtig für kognitive Prozesse, welche für das Verständnis von sozialen Situationen, von Regeln in der Interaktion mit anderen Menschen und für das Einschätzen der Gefühlszustände des Gegenübers benötigt werden (Noterdaeme, et al., 2017). Die Wahrnehmung und Verarbeitung kombiniert mit den Sprachschwierigkeiten (siehe 3.1) machen somit die Kommunikation und soziale Interaktion für Menschen mit AS enorm herausfordernd und anstrengend und führen immer wieder zu Missverständnissen, Konflikten und Stress (Attwood, 2019).

ICD-10 listet die dadurch entstehenden Defizite in der sozialen Interaktion in ihrer Checkliste für das Asperger-Syndrom auf (WHO, 1991):

F84.5, Checkliste Asperger-Syndrom, ICD-10, WHO, 1991

A. Qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion, die sich in *mindestens zwei* der folgenden Bereiche manifestieren:

1. ausgeprägte Beeinträchtigung im Gebrauch multipler nonverbaler Verhaltensweisen wie beispielsweise Blickkontakt, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen

2. Unfähigkeit, entwicklungsgemässe Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen
3. Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolge mit anderen zu teilen (z.B. Mangel, anderen Menschen Dinge, die für die Betroffenen von Bedeutung sind, zu zeigen, zu bringen oder darauf hinzuweisen)
4. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit

Tabelle 4: Checkliste Asperger-Syndrom, ICD-10, WHO, 1991

Schirmer (2016) listet diese Defizite noch detaillierter auf und macht somit sichtbar, wie viele Barrieren und Herausforderungen sich Menschen mit AS im Bereich der Kommunikation und sozialer Interaktion mit ihrer Umwelt stellen:

- Soziales Verhalten verstehen ist erschwert
- Gefühle anderer Menschen verstehen ist erschwert
- Absichten anderer Menschen verstehen und darauf eingehen fällt schwer
- Vorwegnehmen, was andere von der eigenen Handlung halten könnten ist kaum vorhanden
- Ungeschriebene Sozialregeln verstehen fällt schwer
- Gesprächsregeln und wechselseitige Konversationen beherrschen sind erschwert
- Zusammenarbeit mit anderen fällt schwer
- Missverständnisse verstehen und zu entschlüsseln ist erschwert
- Freundschaften knüpfen fällt schwer
- Stereotypes und unflexibles Verhalten schränken im Sozialkontakt ein
- Gefühle zu äussern, fällt schwer
- Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung vorhanden
- Idiosynkratischer (eigenwilliger) Humor für Umwelt irritierend
- andere Menschen täuschen oder lügen und auch das Erkennen von Lügen ist kaum möglich
- Gedanken und Annahmen einer anderen Person durch die Information, die man ihnen gibt, zu beeinflussen (Manipulation) und auch das Erkennen von manipuliert-werden sind kaum möglich

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Menschen mit AS zwar *basale* soziale und kommunikative Fertigkeiten besitzen, aber Schwierigkeiten bei *komplexeren* Kommunikations-Skills haben. Auch sind die *basalen* Fertigkeiten nicht ausgereift und häufig ebenfalls auffällig. Ebert et al. (2013) zeigen die Schwierigkeiten in den basalen bzw. komplexeren kommunikativen und sozialen Fertigkeiten tabellarisch auf (siehe Anhang, Tabelle 12).

Diese Schwierigkeiten führen dazu, dass sich Menschen mit Asperger häufig zurückziehen und wenige Kontakte pflegen, da die sozialen Regeln und Umgangsformen für sie anstrengend und verwirrend sind. Sie sind nicht grundsätzlich asozial, denn viele Menschen mit Autismus würden sich gerne mit anderen Menschen austauschen, aber um die sozialen Normen und Konventionen zu beachten und zu befolgen, werden nicht nur die basalen Kommunikationsfähigkeiten benötigt, sondern auch die komplexeren, welche ihnen häufig fehlen, bzw. wenig ausgeprägt sind (Ebert, et al., 2013).

«How is it possible to be so smart and so clueless at the exact same time?

It seems like everyone else speaks a language that I don't.»

(Cook O'Toole, 2013)

4 AUTISMUS & SCHULE

Da das Produkt dieser Arbeit im Schulalltag verwendet werden soll, wird im folgenden Kapitel auf diesen eingegangen. Es werden eigene Erfahrungen und Erfahrungsberichte z.B. «The Asperkids' (Secret) Book of Social Rules» von Jennifer Cook O'Toole (2013) und «Freaks, Geeks und Asperger Syndrome» von Luke Jackson (2002) miteinbezogen. Zusätzlich wird der Lehrplan 21 konsultiert und miteinbezogen.

4.1 HERAUSFORDERNDE SITUATIONEN IN DER SCHULE

«For any kid, whether they enjoy it or not, school is a whole minefield of challenges and new experiences. I remember Mum saying that when we all started school we would be exhausted by the time we came home and be so bad-tempered. For kids on the autistic spectrum it seems as if we spend all of our time stepping on these mines (don' t worry, any kids reading this, there are no mines really - I am just using metaphors) and the whole school experience becomes a very difficult one.» (Jackson, 2002)

4.1.1 Grundsätzliche schulspezifische Stressoren

Es gibt diverse Stressoren und Herausforderungen in der Schule, welche Kindern mit AS begegnen. Nach Aussagen von Lehrpersonen sind die häufigsten Stressoren:

- Reaktion auf neue Situationen/Änderungen

- Kontaktaufnahme und -gestaltung mit Mitschüler*innen
 - Kooperation mit Gleichaltrigen (z.B. Gruppenarbeit)
 - Fehlendes Verständnis von verbalen Anweisungen
 - Selbst- und/oder Fremdaggression
 - Sensorische Überempfindlichkeit (Geräusche, Gerüche, Licht, etc.)
 - Gestaltung Pausensituation
- (Eckert, 2021; zitiert nach Canonica et al., 2018)

4.1.2 Soziale Interaktionen

Soziale Kontakte sind unweigerlich Teil des (Schul-)Alltages und Kinder mit AS sind diesen häufig ausgeliefert. Die in Kapitel 23 genannten Schwierigkeiten in der Kommunikation und sozialen Interaktion bei Kindern mit AS zeigen sich vor allem im Austausch mit Gleichaltrigen und dem dadurch direkten Vergleich ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Auch resultieren daraus häufig Konflikte, Mobbing und Ausgrenzung von Kindern mit AS, weil sie sich nicht oder nur schwer mit den sozialen Regeln auskennen und dadurch Mühe haben, sich in eine Gruppe einzufügen (Attwood, 2019).

Im Folgenden werden Beispiele von schwierigen sozialen Interaktionen anhand der Einschränkungen (Perspektivenübernahme (ToM) ist eingeschränkt, nonverbale & verbale Kommunikation zu entschlüsseln, fällt schwer, schwache exekutive Funktionen, schwache zentrale Kohärenz,) bei Kindern mit AS und deren negativen Effekte aufgelistet. Die Beispiele sind aus unterschiedlichen Quellen zusammengefasst:

Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen von Kindern mit AS

- Wirken unhöflich, unsensibel
- Können Gefühl/Absichten der Mitschüler*innen schlecht erkennen und deuten
- Andere Menschen täuschen oder lügen ist kaum möglich, als auch das Erkennen von Lügen
- Gedanken und Annahmen einer anderen Person durch die Information, die man ihnen gibt, zu beeinflussen (Manipulation) kaum möglich und auch das Erkennen des Manipuliert-werdens. Dies kann zu Mobbing führen.
- Vorwegnehmen, was andere von der eigenen Handlung halten könnten ist kaum vorhanden und peinliche Situationen können entstehen
- Idiosynkratischer (eigenwilliger) Humor ist für die Umwelt irritierend
- Können Mitgefühl schlecht zeigen

- Gesprächsregeln und wechselseitige Konversationen beherrschen sind erschwert
- Schwierigkeiten sich auf neue Situationen einzustellen, unflexibel bei Themenwechsel
- Unflexibler Regelgebrauch (können sich als «Regelpolizisten» und «Verräter» unbeliebt machen)
- Teilen oder Kompromisse machen fällt schwer
- Multitasking kaum möglich
- Zusammenarbeit mit anderen/in der Gruppe fällt schwer
- Witze werden nicht/falsch verstanden
- Sarkasmus und Ironie werden wörtlich genommen
- Missverständnisse verstehen und zu entschlüsseln ist erschwert
- Kontaktaufnahme und -gestaltung mit Mitschülern und eine Unterhaltung beginnen und aufrechterhalten fällt schwer, Freunde finden erschwert
- Spiele mit anderen Kindern spielen fällt schwer (jemanden zum Mitspielen auffordern, bei anderen mitspielen, sich beim Spielen abwechseln, gemeinsam spielen, etc.)

Tabelle 5: Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen von Kindern mit AS, diverse Quellen

«Die Schule als Ort des sozialen partizipativen Lernens fördert die Beziehungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft. Gegenseitige Wertschätzung, Lebensfreude und Mut stellen wichtige Werte dar» (LP21, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Der Lehrplan 21 des Kantons Zürich gibt nicht nur fachliche Kompetenzen vor, sondern legt auch Wert auf überfachliche Kompetenzen, welche in dieser Arbeit im Fokus stehen und für Kinder mit AS besonders herausfordernd sind.

Überfachliche Kompetenzen

Diese überfachlichen Kompetenzen werden in drei Bereiche (personale, soziale und methodische Kompetenzen) eingeteilt, welche sich überschneiden (siehe Anhang, Abbildung 1). Der Fokus dieser Arbeit liegt insbesondere auf den sozialen Kompetenzen. Eine detaillierte Tabelle aus dem Lehrplan 21 zeigt die sozialen Kompetenzen und deren Untergruppen (siehe Anhang, Tabelle 13).

Sonderpädagogischer Aspekt

Der Lehrplan 21 wird im Bereich der Sonderpädagogik durch die Broschüre «Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und

Regelschulen» von Hollenweger & Bühler (2019) spezifiziert. Sie definiert unter anderem die Anwendung des Lehrplans 21 für Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen:

«Der Begriff (Komplexe Behinderung+) umschreibt die Zielgruppe, die Gegenstand dieser Broschüre ist. Bei einer komplexen Behinderung liegt eine Intelligenzstörung (ICD-10: F70-F73) oder eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (ICD-10: F84) vor. Laut ICD-11 wird komplexe Behinderung neu als eine neurologische Entwicklungsstörung verstanden und als «Störung der intellektuellen Entwicklung» (Disorder of Intellectual Development, 6A00) definiert. Diese kann mit anderen Störungen (Autismus-Spektrum-Störung), Krankheiten (Fragiles X-Syndrom in Bezug auf Eiweissbildung) oder Beeinträchtigungen der Körperfunktionen (z.B. Seh- oder Hörfunktionen, bewegungsbezogene Funktionen) kombiniert auftreten» (Hollenweger & Bühler, 2019).

Daraus wird ersichtlich, dass Kinder mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung in diese Zielgruppe fallen und somit einen Anspruch auf sonderpädagogische Begleitung und Unterstützung haben.

«Für die erfolgreiche Lebensbewältigung sind die überfachlichen Kompetenzen zentral. Sie entsprechen dem Potenzial einer Person, in unterschiedlichen Situationen und in unterschiedlichen sozialen Rollen angemessen und verantwortungsbewusst zu handeln. Sie werden im alltäglichen Zusammenleben und in der Auseinandersetzung mit Fachinhalten gefördert und erweitert. Im Lehrplan 21 sind die überfachlichen Kompetenzen ausschliesslich auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Diese Eingrenzung ist bei Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen nicht sinnvoll» (Hollenweger & Bühler, 2019).

Die im Lehrplan 21 genannten sozialen Kompetenzen (siehe Anhang, Tabelle 13) sind somit aus sonderpädagogischer Sicht für Kinder mit AS ungeeignet bzw. häufig zu komplex. Auch werden sie isoliert und nur im fachlichen Aspekt betrachtet, was bei Menschen mit AS nicht sinnvoll ist, da die Schwierigkeiten die gesamte Kommunikation und soziale Interaktion im Leben betreffen.

In ihrer Broschüre erläutern daher Hollenweger & Bühler (2019) detailliert, welche überfachlichen Kompetenzen bei Kindern mit komplexeren Behinderungen (auch mit AS) beachtet werden müssen und wie diese definiert werden. Sie teilen die überfachlichen Kompetenzen in sogenannte «Befähigungsbereiche» ein (siehe Anhang, Abbildung 2). In dieser Arbeit wird insbesondere auf die sozialen Kompetenzen und deren Befähigungsbereiche «sich und

andere anerkennen», «sich austauschen und dazugehören» und «Mitbestimmen und -gestalten» der Fokus gelegt (siehe Anhang, Tabelle 14).

Aus der Tabelle 14 (siehe Anhang) und den vorherigen Kapiteln wird ersichtlich, dass viele soziale und kommunikative Kompetenzen in der Schule vorausgesetzt werden, welche Kinder auf dem Autismus-Spektrum z.T. besitzen, aber welche meist nicht ausgereift und nur rudimentär vorhanden sind. Auch spielen diese Kompetenzen im Alltag und später in der Arbeitswelt eine grosse Rolle. Es ist somit erforderlich Kinder mit AS zu unterstützen und diese Kompetenzen im Schulumfeld und im Alltag zu trainieren.

Im Folgenden werden Sozial- und Kommunikationstrainings vorgestellt, welche an diesen sozialen Kompetenzen arbeiten und Autismus-spezifische Schwerpunkte setzen.

5 KOMMUNIKATIONS- UND SOZIALTRAININGS BEI AS

In diesem Kapitel werden Themenschwerpunkte, Methoden, der Aufbau und die Form von Kommunikations- und Sozialtrainings für Kinder mit AS vorgestellt und beispielhaft einzelne Trainings näher erläutert. Es werden Trainings favorisiert, welche sich an Kinder mit einem hohen Funktionsniveau (Asperger und hochfunktionaler Autismus) richten, da diese Kinder die Zielgruppe des Produktes sind.

Auch werden Trainings für das Einzelsetting in den Fokus gesetzt, da das Produkt wiederum den Schwerpunkt auf die Selbstbearbeitung und Selbstedukation legt.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschliessend für die Erstellung des eigenen Produktes verwendet.

5.1 HINTERGRUND

5.1.1 Ziele

Die grundsätzlichen Ziele und Prinzipien von Autismus-spezifischen Trainings werden von Rickert-Bolg (2017) folgendermassen formuliert:

- Verbesserung der Lebensqualität der Kinder oder Jugendlichen mit Autismus sowie deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als übergeordnetes Ziel
- Beitrag zur Förderung von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit leisten
- Selbstbestimmung und Persönlichkeitsentfaltung unterstützen

- Gemeinsame Erarbeitung von Therapiezielen mit den Kindern und Jugendlichen mit Autismus und ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten als Ausgangspunkt der Interventionsplanung
(Eckert, 2021; zitiert nach Rickert-Bolg, 2017)

Aus den vorherigen Kapiteln wird ersichtlich, dass Kinder mit AS insbesondere im Bereich der Kommunikation und sozialen Interaktion mit vielen Anforderungen konfrontiert sind, für welche ihnen häufig die Kompetenzen fehlen bzw. wenig ausgereift sind.

Basierend auf diesen Informationen ergeben sich folgende Schwerpunkte für Kommunikations- und Sozialtrainings für Kinder mit AS:

- Die Perspektivenübernahme (ToM) üben
- Das Verstehen sozialer Situationen und Regeln erlernen
- Das Verstehen von Emotionen (eigenen und fremden) trainieren
- Verbale und nonverbale Kommunikation erkennen und anwenden
- Aufbau von Handlungskompetenzen in der Interaktion
- Bewusstsein für Wirkung und Selbstwirksamkeit schaffen
(Noterdaeme, et al., 2017)

Um die oben genannten sozialen Kompetenzen zu erlernen und die Ziele erreichen zu können, sind unterschiedliche Methoden und Trainings entwickelt worden (z.T. gibt es auch Trainings, welche sich auf mehrere Kompetenzen gleichzeitig konzentrieren).

Die Methoden und Trainings können von diversen erwachsenen Personen (Heilpädagog*in, Lehrperson, etc.) oder aber auch von Eltern betroffener Kinder genutzt werden (Rittmann & Rickert-Bolg, 2017). Allerdings sollten spezifische Therapien durch eine Fachperson (Psycholog*in, Psychiater*in, Therapeut*in) erfolgen, denn diese setzen z.T. eine offizielle Diagnose und Fachwissen voraus (Bernhard-Opitz, 2014).

5.1.2 Voraussetzungen

Es ist grundsätzlich wichtig, Anlässe zu schaffen, in welchen Kommunikation und Interaktion positiv und gelingend geübt und angewendet werden kann. Wichtig sind ebenfalls kommunikationsfördernde Faktoren und die Grundhaltung der Trainingsleitung (Noterdaeme, et al., 2017). Rittmann & Rickert-Bolg (2017) nennen die wichtigsten Voraussetzungen und Merkmale für erfolgreiche Therapien und Trainings:

- Überschaubare und zu bewältigende Strukturen und Anforderungen
- Klarheit von Regeln und Grenzen

- Geeignete Strukturierung des Umfeldes, visuelle Orientierungshilfen
- Balance zwischen Gleichförmigkeit und Veränderung
- Vermeidung von Über- und Unterforderung
- Positive Nutzung der Tendenz zu Ritualen
- Klarheit und Vorhersehbarkeit des eigenen Verhaltens
- Klare Kommunikation
- Zergliederung von Handlungsanweisungen
- Sorgfalt bei der Deutung von Verhaltensmustern

Krasny et. al (2003) haben dazu ebenfalls generelle Regeln für Gruppentrainings entwickelt, welche aber auch auf ein Einzelsetting angewendet werden können:

- Konkretisierung des Abstrakten
- Struktur und Vorhersagbarkeit der Abläufe
- Vermittlung komplexer Fähigkeiten in einzelnen Schritten
- Angebot vielfältiger Materialien und Lerneinheiten
- Förderung der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertgefühls
- Auswahl und Fokussierung auf relevante Ziele
- Schrittweise Steigerung der Anforderungen

5.1.3 Lern- & Verhaltenstherapie-Formate

Einzelsetting

Eine Einzelförderung erfolgt zusammen mit einer erwachsenen Person, welche das Kind durch das Training führt, anleitet, unterstützt und die Richtung vorgibt. Trainings aus dem Einzelsetting können, je nach Bedarf, auch angepasst in einer Gruppe bearbeitet werden.

Die Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Autismus unterscheiden sich stark (von fehlender Lautsprache bis zu komplexer Sprache, siehe Kapitel 3).

Dadurch gibt es diverse Lern- und Verhaltenstherapie-Formate, welchen unterschiedliche Lernprinzipien zu Grunde liegen (siehe Anhang, Tabelle 15).

Da es sich bei der Zielgruppe des eigenen Produktes um Kinder mit Autismus auf einem hohen Funktionsniveau handelt (guter Spracherwerb, normaler bis hoher IQ, kommunikative Basisfertigkeiten vorhanden), wird der Fokus insbesondere auf die kognitiven Lernformate gelegt. Es werden allerdings auch gewisse Aspekte aus anderen Lernprinzipien miteinbezogen (z.B. strukturiertes Lernen, schriftliche Anweisungen, Lernen im Alltag, Kind-zentriertes Lernen, usw.).

Gruppensetting

Die Generalisierung und Integration von Trainings in den Alltag ist herausfordernd, weshalb unter anderem Gruppentrainings entwickelt wurden, um die Kompetenzen in einem «natürlichen» Umfeld üben zu können (Noterdaeme, et al., 2017). Dazu wird die Interaktion mit anderen Mitgliedern der Gruppe in den Mittelpunkt gestellt und verschiedene Übungsmöglichkeiten in- und ausserhalb der Gruppe angeboten, um die Generalisierung zu fördern (Krasny, et al., 2003). Auch dazu gibt es unterschiedliche Programme:

- SOKO Autismus: «Gruppenangebot zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus» (Häussler et al., 2003)
- KONTAKT: «Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei ASS» (Herbrecht et al., 2008)
- SOSTA-FRAU: «Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit ASS», Weiterführung von KONTAKT (Cholemkey & Freitag, 2014)
- KOMPASS: «Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit ASS» (Jenny et al., 2010)
- TOMTASS. «Theory of Mind Training bei ASS» (Paschke-Müller, 2013)
(Noterdaeme, et al., 2017, S. 311-313)

Im Folgenden werden drei Kommunikations- und Sozial-Trainings aus dem Einzelsetting vorgestellt, welche als Basis für die Erstellung des eigenen Produktes dienen. Es werden die Ziele und die Verwendung erläutert, der Aufbau erklärt und die daraus gewonnenen Informationen, welche für das eigene Produkt genutzt werden, gesammelt.

5.2 SOCIAL STORIES™

«A Social Story™ accurately describes a context, skill, achievement, or concept according to 10 defining criteria. These criteria guide Story research, development, and implementation to ensure an overall patient and supportive quality, and a format, 'voice', content, and learning experience that is descriptive, meaningful, respectful, and physically, socially, and emotionally safe for the Story audience (a child, adolescent, or adult).»

(Social Story 10.2 Definition, Gray, 2022)

5.2.1 Ziele & Verwendung

Zur Förderung der sozialen Kompetenz im Einzelsetting wurden unter anderem die sogenannten «Social Stories™» (soziale Geschichten) von Carol Gray und Kollegen 1993 entwickelt

(Gray, 2022). Social Stories™ sollen Menschen mit AS helfen, die Welt besser zu verstehen und soziale Konzepte, Ideen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen vermitteln. Sie ermöglichen den Perspektivenwechsel zu üben und greifen insbesondere Schwierigkeiten in den Bereichen der «Theory of Mind», Vorhersehbarkeit und Handlungsplanung auf (Gray, 2015). Sie können individuell auf das Kind abgestimmt geschrieben und illustriert werden oder es können vorgefertigte Social Stories™ zu spezifischen Themen verwendet werden.

Auch können sie in Therapien, in der Schule oder zu Hause von den Eltern, je nach Bedarf, genutzt werden. Sie können wie ein Bilderbuch laut vorgelesen, diskutiert, gespielt oder mit Lehrern/Eltern geteilt werden (Gray, 2022).

«The Goal of a Social Story™ is to share accurate information using a content, format, and voice that is descriptive, meaningful, and physically, socially, and emotionally safe for the intended Audience.» (Gray, 2015)

Mögliche Einsatzgebiete bzw. Themen sind so divers wie die der einzelne Mensch mit Autismus und können in ihrer Komplexität variieren:

- Man kann einem Kind eine einfache Aufgabe erklären, z.B. eine Jacke ausziehen oder den Rucksack aufhängen.
- Es kann erklärt werden, wie eine Busfahrt funktioniert und was dabei beachtet werden muss (Ticket lösen, Sitzplatz finden, Sinneseindrücke, andere Mitfahrende, etc.).
- Es kann ein gesellschaftliches Ereignis (z.B. Geburtstagsparty) oder ein Ausflug vorbereitet werden, welcher soziale Erwartungen, sensorische Reize, etc. enthält.
- Es können Körpersprache, Mimik oder Stimmlage und deren Bedeutung und das erwartete Verhalten darauf erklärt werden.
- usw.

Carol Gray (2022) formuliert dazu fünf Punkte, welche helfen sollen, eine Grundhaltung für die Entwicklung einer Social Story™ zu erhalten (siehe Anhang, Tabelle 16).

Beispiel für eine Social Story™

«Fehler können auch an einem guten Tag passieren

Ich verstehe, dass Fehler auch an einem guten Tag passieren können.

Jeden Tag machen viele Menschen Fehler, während sie arbeiten und spielen. Zum Beispiel kann es sein, dass sie ihr Lunchpaket vergessen, beim Treppensteigen stolpern oder eine falsche Telefonnummer wählen. Es gibt noch über eine Million andere

Fehler, die die Menschen machen können. Wenn die Menschen älter werden, lernen sie aus ihren Fehlern. Sie lernen, dass es okay ist, einen Fehler zu machen.

Ein Fehler ist ein Fehler und es ist immer noch ein guter Tag.

Die meisten Fehler können behoben werden. Wenn ich einen Fehler mache, können Erwachsene wie meine Mutter, mein Vater oder meine Lehrperson mir helfen. Auch sie waren einmal Kinder und haben eine Menge Fehler gemacht. Sie haben vielleicht genauso einen Fehler gemacht wie den, den ich zu beheben versuche.

Es gibt viel Zeit an einem Tag; 24 Stunden oder 1440 Minuten oder 86400 Sekunden, um exakt zu sein. Gewöhnlich passieren Fehler schnell. Also bleibt viel Zeit, um Fehler zu beheben und den übrigen Tag gut zu verbringen.

Ich verstehe, dass Fehler auch an einem guten Tag passieren können.»

(Gray, 2014, Story Nr.16)

Schulspezifische Themen

Social Stories™ decken diverse Themen und Aspekte des Lebens ab. Da sich der Fokus in dieser Arbeit vor allem auf das Schulfeld richtet, werden hier einige Themen bzw. Schwerpunkte aus diesem Bereich aufgelistet.

Carol Gray nennt spezifische Bereiche, welche für Kindern mit AS in der Schule eine Herausforderung darstellen:

Schulspezifische Themen in Social Stories™	
Soziale Fähigkeiten	Spiele spielen
<ul style="list-style-type: none"> - Wann muss ich zuhören (nicht reden) - Menschen für Dinge danken, die sie sagen/tun - anderen helfen - teilen - Was ist Respekt - etwas respektvoll sagen/antworten 	<ul style="list-style-type: none"> - Spiele spielen (basieren auf Glück/Können) - Verlieren können - Ende eines Spieles - Was ist ein guter Sportsmann/-frau? - Mit wem kann man spielen?

Pause	Hänseleien, Bullying, Mobbing
<ul style="list-style-type: none"> - Was passiert während der Pause? - Wie kann man bei einem Spiel mitmachen? - Wer ist zuständig auf dem Pausenplatz? 	<ul style="list-style-type: none"> - Was ist Bullying? - Welche Kinder ärgern andere? Warum? - Was man sagen und tun kann, wenn man geärgert wird. - Wer mir helfen kann

Tabelle 6: Schulspezifische Themen, Social Stories™, Gray, 2015; Timmins, 2017

5.2.2 Aufbau & Form

Die Geschichten beinhalten eine konkrete soziale Situation und das dazu passende soziale Verhalten (z.B. «Vor dem Essen waschen wir uns die Hände.») oder man bereitet jemanden auf ein Ereignis, z.B. eine Geburtstagsparty vor. Sie ermöglichen eine Individualisierung passend zu den Vorlieben, Erfahrungen und Schwerpunkten, welche das einzelne Kind mit AS betreffen (Gray, 2015; Noterdaeme, et al., 2017).

Die Social Stories™ werden in Form einer Kurzgeschichte verfasst und können auch mit Bildern versehen werden.

Autor*innen (Therapeuten, Lehrpersonen, Eltern, etc.) der Geschichte müssen dabei gewisse Dinge im Blick behalten und die Social Stories™ dementsprechend aufbauen (Gray, 2015):

- Die Geschichten sind in der ersten oder dritten Person geschrieben (empfohlen ab Teenager-Alter und gewissen sprachlichen Fähigkeiten), auf die zweite Person soll verzichtet werden (z.B. "Du fühlst...").
- Der Umfang umfasst mindestens drei Sätze (ohne Titel).
- Beim Schreiben muss auf die Sicherheit geachtet werden bzw. die Sprache, in welcher die Geschichte geschrieben wird, damit das Kind die Situation nicht falsch einschätzt oder vielleicht wortwörtlich nimmt.
- Selbstabwertende oder negative Verweise auf die lesenden Kinder (z.B. «Oft unterbreche ich die anderen.», «Manchmal schlage ich andere Kinder.», «Oft höre ich nicht zu, wenn andere etwas sagen. Das ist unhöflich!») dürfen nicht vorkommen in der Geschichte.
- Wichtig ist, dass ca. 50% der Geschichte einen positiven und lobenden Grundton gegenüber dem lesenden Kind hat.

- Social Stories™ sind auch keine «Anleitungen» für das «richtige» Verhalten von Kindern, sondern vermitteln fehlende soziale Informationen. Geschichten, die nur aus Anweisungen bestehen und keine Beschreibungen enthalten, sind nicht geeignet.
- Keine Metaphern, komplexe Sprache und Ironie nutzen.
- Geschichten, die nicht ganz richtig sind oder zumindest nicht immer (z. B. „Oma ist IMMER nett“) sollten nicht verwendet werden.
- Es sollen keine Drohungen enthalten sein (z. B. «Wenn du dich schlecht benimmst, musst du auf dein Zimmer gehen“).
- Es sollte auch auf den Einsatz von Bildern geachtet werden. Sie müssen realistisch, genau und vor allem so aussagekräftig wie möglich sein. Dabei muss man besonders aufpassen, dass die Bilder nicht falsch interpretiert werden. Auch sollten nicht zu viele Bilder verwendet werden, denn diese können das Kind beim Lesen ablenken

Carol Gray entwickelte darum zehn Kriterien, welche beim Verfassen einer Social Story™ beachtet werden sollen (siehe Anhang, Tabelle 17).

5.3 COMIC STRIP

5.3.1 Ziele & Verwendung

Comic Strip Gespräche sind visuelle Darstellungen von Gesprächen. Dabei wird eine Unterhaltung von zwei oder mehr Leuten in einer Zeichnung festgehalten. Dies soll Kindern mit AS helfen, sich besser auszudrücken und das Gespräch zu verstehen (Gray & Kind, 2013).

Auch ist es hilfreich den schnellen Informationsaustausch während einer Konversation, welcher für diese Kinder häufig überfordernd ist, zu strukturieren und besser zu analysieren. Die besprochenen Situationen oder Geschehnisse können in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen (ebd.).

Das Ziel ist es, systematisch und zeitnah zu ermitteln, was Menschen sagen und tun und insbesondere, was sie denken könnten. Damit setzt ein Comic Strip Gespräch an der «Theory of Mind» an und versucht den Kindern zu zeigen, dass nicht nur gesprochene Worte und Taten, sondern auch Gedanken und Gefühle wichtig sind bei einer Interaktion (ebd.).

5.3.2 Aufbau & Form

Während des Comic Strip Gesprächs schauen sich die Sprecher*innen nicht an, sondern zeichnen gemeinsam an der vergangenen oder zukünftigen Situation. Das Kind mit AS soll dabei das Erzählen übernehmen und die anleitende Person (Lehrer*in, Eltern, Therapeut*in, etc.) führt sanft, wenn nötig, ohne das Gespräch an sich zu reißen (Gray & Kind, 2013).

Es werden bestimmte Symbole und Farben verwendet, um z.B. Gefühle und Gedanken der Beteiligten festzuhalten. Es gibt zwei Symbolsätze, welche verwendet werden; das «Wörterbuch der Gesprächs-Symbole» und das «Wörterbuch der persönlichen Symbole eines Kindes». Das «Wörterbuch der Gesprächs-Symbole» beinhaltet acht Symbole. Diese Symbole werden immer wieder verwendet und bedeuten bei jedem Comic Strip Gespräch dasselbe (siehe Anhang, Abbildung 3) (Gray & Kind, 2013).

Das «Wörterbuch der persönlichen Symbole» ist die individuelle Sammlung eines Kindes mit Symbolen, welche in dessen Leben immer wieder eine Rolle spielen, z.B. bestimmte Personen, Orte oder Gegenstände (Gray & Kind, 2013).

Farben können helfen, Emotionen in einem Gespräch zuzuordnen und Absichten bzw. mögliche Gedanken oder Fragen von anderen Personen zu definieren. Zum Beispiel kann die Farbe Grün für «gute Ideen», «glücklich» oder «freundlich» verwendet werden und Rot für «schlechte Idee», «ärgern» oder «Wut». Diese Farben können je nach Kind variieren, sollten aber durch alle Comic Strip Gespräche gleich verwendet werden (Gray & Kind, 2013).

Ein Comic Strip Gespräch beginnt jeweils mit Small Talk, da die meisten Gespräche so beginnen. Dies ermöglicht dem Kind sich in Small Talk zu üben und hilft, einen Einstieg in das Comic Strip Gespräch zu finden (z.B. «Zeichne und erzähle doch einmal, was du am Wochenende gemacht hast.») (Gray & Kind, 2013).

Anschliessend wird eine bestimmte Situation gemeinsam analysiert. Ein Symbol in der Ecke des Blattes/Tafel zeigt, wo man sich befindet (z.B. eine Schaukel für Spielplatz). Anschliessend wird das Gespräch/die Situation nacherzählt (ebd.).

Dabei können folgende Fragen durch die anleitende Person helfen (Gray & Kind, 2013):

- Wo warst/bist du? → das Kind zeichnet eine Person (sich selbst)
- Wer war/ist noch anwesend? → das Kind zeichnet eine oder weitere Personen
- Was hast du getan/Was tust du? → es werden relevante Dinge/Taten gezeichnet
- Was geschah/geschieht? Was taten/tun die anderen? → es werden relevante Dinge/Taten gezeichnet
- Was sagtest/sagst du? → Symbol «Sprechblase» wird verwendet
- Was sagten/sagen die anderen? → Symbol «Sprechblase» wird verwendet
- Was dachtest/denkst du? → Symbol «Denken» wird verwendet
- Was dachten/denken wohl die anderen? → Symbol «Denken» wird verwendet

Gesprächsstruktur

Da es für Kinder mit Autismus z.T. schwierig ist ein Gespräch in eine Reihenfolge zu bringen, können einzelne «Szenen» nummeriert werden oder auf Kärtchen gezeichnet und anschliessend geordnet werden. Dies hilft, die Situation besser zu verstehen (Gray & Kind, 2013).

Lösungen entwickeln

Am Ende wird das Gespräch zusammengefasst, um eine Lösung entwickeln zu können. Es werden dazu die Schlüsselereignisse erläutert, um einen Überblick und das eigentliche «Problem» zu eruieren (Gray & Kind, 2013).

Anschliessend wird gemeinsam mit dem Kind versucht, eine Lösung zu finden. Manchmal findet das Kind durch das vorangegangene Zeichnen und Nachbesprechen der Interaktion von alleine eine Lösung. Es kann aber auch sein, dass die leitende Person eigene Lösungsvorschläge geben muss. Diese werden wiederum gleichzeitig aufgezeichnet und es entstehen verschiedene Lösungsvorschläge. Mit diesen versucht das Kind einen Plan zu entwickeln; Pro und Contra dieser Vorschläge werden abgewogen, Lösungen verworfen und die finalen Lösungen werden als Notfall-Liste für eine gleiche oder ähnliche Situation gesammelt, sodass das Kind einen eigenen Aktionsplan zur Verfügung hat (ebd.).

Zukünftige Ereignisse

Es können auch zukünftige Ereignisse vorbesprochen werden. Dazu können die folgenden Fragen helfen (Gray & Kind, 2013):

- Was wird geschehen?
- Wann beginnt und endet es?
- Wer wird involviert sein?
- Was wird vom Schüler erwartet?

Da Kinder mit Autismus vieles wörtlich nehmen, ist es wichtig, dem Kind zu erklären, dass es nicht *genau* so ablaufen muss. Dazu sollte man verschiedene *mögliche* Szenarien zeichnen. Auch sollten auf genaue Details (z.B. «Es werden 20 Leute da sein.», «Es geht Punkt 12Uhr los.») verzichtet werden, da dies nicht absolut sicher ist und falls diese Details nicht genau so eintreffen, könnte dies Stress bei den Kindern auslösen (Gray & Kind, 2013).

Verbindung mit Social Stories™

Die Comic Strip Gespräche können mit den Social Stories™ verknüpft werden. Sie können zum Beispiel als Grundlage für das Erstellen einer Story genutzt werden oder eine Social Story™ mit eigenen Zeichnungen unterstützen (Gray & Kind, 2013).

5.4 SOZIALE FOTO-GESCHICHTEN

5.4.1 Ziele & Verwendung

In den sozialen Foto-Geschichten von Jed Baker (2014) werden unterschiedliche Sozialkompetenzen Schritt für Schritt von Kindern auf Fotos gezeigt und mit Sprechblasen-Texten ergänzt. Es werden wie bei einem Comic einzelne Szenen in einer Reihenfolge dargestellt und dazu das «richtige» und das «falsche» Verhalten aufgezeigt.

Diese Visualisierung soll Kindern mit Autismus helfen, den positiven Aspekt von angemessenem sozialen Verhalten und das Denken und Fühlen anderer Menschen als Reaktion auf ihr Verhalten zu sehen (Baker, 2014).

Die sozialen Kompetenzen müssen aber im «echten» Leben geübt und angewendet werden. Die sozialen Fotogeschichten helfen ihnen, eine solche Situation besser zu verstehen und können bei Bedarf auch als Nachschlagewerk genutzt werden (ebd.).

Die sozialen Foto-Geschichten können nicht nur von Kindern mit Autismus genutzt werden, sondern auch von Kindern mit z.B. ADHS, da sie unterstützend bei Schwierigkeiten in der Verarbeitung von Sprache und auditivem Lernen, beim abstrakten Denken oder bei Aufmerksamkeitsstörungen sein können (ebd.).

(Ziel-) Kompetenzen

Bevor eine soziale Foto-Geschichte mit einem Kind erarbeitet wird, sollen die Zielkompetenzen festgelegt werden. Diese können durch eine sogenannte «Funktionale Verhaltensanalyse» ermittelt werden. Die Frage dazu ist: «Warum handelt er/sie so oder was versucht der/die Schüler*in zu erreichen?». Jed Baker (2014) gibt uns eine Übersicht zu Verhaltensproblemen, ihren Funktionen und alternative Handlungen, welche stattdessen trainiert werden sollten (siehe Anhang, Tabelle 18).

Themenschwerpunkte

Aus diesen Ziel-Kompetenzen bzw. alternativen Handlungen führen drei Gruppen, in welche Baker (2014) die Kompetenzen einteilt:

Kompetenz-Gruppen nach Baker (2014)		
Kommunikative Kompetenzen	Kompetenzen im Spiel mit anderen	Gefühlsbezogene Kompetenzen

<ul style="list-style-type: none"> - Abstand halten - Richtiges Zuhören - Jemanden unterbrechen - Begrüssung - Ein Gespräch beginnen, aufrechterhalten & beenden - Sich jemandem vorstellen - Wissen, wenn man genug geredet hat (sich kurzfassen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Jemanden zum Mitspielen auffordern - Bei anderen mitspielen, gemeinsam spielen - Teilen - Kompromisse machen - Sich beim Spielen abwechseln - Mit Niederlagen umgehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruhig bleiben - Mitgefühl mit anderen Menschen zeigen - «Nein» als Antwort akzeptieren - Fehler machen - Etwas Neues ausprobieren - Mit Hänseleien umgehen - Nicht aufgeben, wenn eine Aufgabe schwierig erscheint
---	--	--

Tabelle 7: Kompetenz-Gruppen, Baker, 2014

5.4.2 Aufbau & Form

Die Geschichten (Beispiel siehe Anhang, Tabelle 19) werden in 4 Schritten bearbeitet (Baker, 2014):

1. Einführende Anleitung

In diesem Schritt wird eine bestimmte Fähigkeit mit dem betroffenen Kind besprochen. Dies geschieht so lange, bis das Kind die Fähigkeit beschreiben oder vorzeigen kann. Der Übungsleitende zeigt hierzu dem Kind jedes Bild und liest die einzelnen Schritte vor. Es wird beschrieben, was die Personen tun, denken und fühlen. Die Formulierungen werden durch die Geschichte wiederholt. Der Übungsleitende kann dazu auch Fragen stellen («Was passiert hier?», «Was sagt er/sie?», «Was passiert als nächstes?», etc.). Diese genaue Analyse und Besprechung sind nötig, bevor zum zweiten Schritt übergegangen werden kann.

2. Rollenspiele

In der Übungsphase soll das Kind die Situationen in der richtigen Reihenfolge vorspielen. Um die Rollenspiele effizienter zu gestalten, können diese mit mehreren Kindern oder Erwachsenen geübt werden, sodass der Übungsleitende von aussen beobachten und Rückmeldungen geben kann. Somit eignet sich diese Form für Einzel- und Gruppensettings.

3. Besprechung der Schritte und Feedback

Nach dem Rollenspiel gibt die leitende Person Rückmeldungen und bespricht jeden einzelnen Schritt mit dem Kind. Dies sollte in einem positiven Tonfall erfolgen und Lob beinhalten. Die ersten drei Schritte sollen beliebig oft wiederholt werden, bis ein Kind die Abläufe korrekt beherrscht.

4. Generalisierung

Bei der Generalisierung werden die sozialen Verhaltensweisen in der «realen Welt» angewendet und geübt. Lehrpersonen oder Eltern können dazu das Kind immer wieder solchen Situationen aussetzen, animieren und loben, damit es Erfolgserlebnisse hat. Es kann ein sogenanntes «Token»/eine Belohnung (z.B. anschliessend Pause) als Motivation genutzt werden.

Wahrnehmungen

Ein wichtiger Bestandteil einer sozialen Foto-Geschichte sind die Gefühle und Gedanken von anderen Personen. Diese werden in Sprechblasen/Denkblasen in die Geschichte eingebaut. Sie setzen an der ToM und dem Perspektivenwechsel an und ermöglichen dem Kind mit Autismus besser zu verstehen, was Menschen fühlen, denken und woher ihre Motivation für ein bestimmtes Verhalten kommt. Auch können sie dem Kind den Nutzen eines positiven Verhaltens zeigen, indem es realisiert, dass z.B. ein Dankeschön jemanden glücklich macht und diese Person einem dadurch positiv begegnet (Baker, 2014).

Hinweise

Es können zu einzelnen Schritten Hinweise verfasst werden, welche ein Verhalten genauer beschreiben und erklären. Diese ermöglichen auch das Definieren von komplexeren Begriffen wie zum Beispiel «Hänselei», «Sarkasmus» oder «Mobbing» (Baker, 2014).

Falsches Verhalten

In einigen Geschichten werden auch «falsche» Wege aufgezeigt. Diese können je nach Kind hilfreich oder aber auch hinderlich sein, da gewisse Kinder das «falsche» Verhalten absichtlich anwenden, um z.B. Aufmerksamkeit zu erhalten. Der positive Aspekt ist, dass die Fähigkeiten besser verstanden werden, wenn auch das «falsche» Verhalten gezeigt wird. Die Anwendung muss individuell passend auf das jeweilige Kind erfolgen (Baker, 2014).

6 DISKUSSION & PRODUKTERSTELLUNG

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Theorie diskutiert. Wichtige Erkenntnisse, welche der anschliessenden Beantwortung der Fragestellung dienen, werden beleuchtet. Weiter folgen die Produkterstellung und ein Ausblick auf einen erweiterten Fokus des Themas.

6.1 AUSWERTUNG LITERATUR

Aus der Theorie wird ersichtlich, dass die Entwicklungsstörung «Autismus-Spektrum-Störung» zu Recht als Spektrum bezeichnet werden kann, da sie in ihrer Ausprägung stark variiert. Dadurch gibt es bis heute unterschiedliche Begrifflichkeiten und Unterteilungen.

Die Ursache für diese Entwicklungsstörung ist bis jetzt noch unbekannt, trotzdem gibt es einige plausible Theorien, welche das «neuro-atypische» Verhalten erklären könnten.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Menschen mit Autismus-Spektrum Störung insbesondere in den folgenden Bereichen grosse Schwierigkeiten haben:

- Die *zentrale Kohärenz*, d.h. die Fähigkeit zur gleichzeitigen Verarbeitung von verbalen, sozialen und emotionalen Botschaften fehlt bzw. bereitet Mühe.
- Die «*Theory of Mind*», d.h. sich in andere Menschen hinein versetzen zu können und deren Gedanken und Gefühle nachzuvollziehen, ist erschwert.
- Die *exekutiven Funktionen*, d.h. die Planungsleistung und die kognitive Flexibilität sind eingeschränkt.

Menschen mit hochfunktionalem Autismus (HFA) und mit Asperger (AS), welche die Zielgruppen dieser Arbeit sind, zeichnen sich ebenfalls durch durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz aus, haben meist keine kognitiven Beeinträchtigungen und somit eine «milde Form des Autismus» (Bernard-Opitz, 2005). Trotzdem haben die oben genannten Schwierigkeiten starke Auswirkungen auf das tägliche Leben, insbesondere auf die Kommunikation und soziale Interaktion.

Die Sprachproduktion und das Sprachverständnis bei Menschen mit AS und HFA, auf welche sich diese Arbeit konzentriert, unterscheidet sich von «neurotypischen» Menschen. Ihnen stellen sich durch diese Besonderheiten und die zusätzlichen Schwierigkeiten viele Herausforderungen in der sozialen Interaktion mit ihrer Umwelt. Sie haben zwar die basalen sozialen und kommunikativen Fertigkeiten, haben aber Mühe bei den komplexeren Fertigkeiten und fallen dadurch auf. Diese Schwierigkeiten führen dazu, dass sich Menschen mit AS von den sozialen

Regeln und Umgangsformen häufig überfordert fühlen und sich zurückziehen. Viele Menschen mit AS versuchen in diesen Bereichen Kompensationsstrategien anzuwenden und können bis zu einem gewissen Grad soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren. Trotzdem fällt es ihnen nicht leicht und insbesondere für Kinder mit AS ist der Umgang mit Gleichaltrigen dadurch eine Herausforderung.

In der Schule zeigen sich die Besonderheiten von Kindern mit AS vor allem im Austausch mit Gleichaltrigen (siehe 4). Diese Herausforderungen führen zu Konfliktsituationen, Stress und Minderwertigkeitsgefühlen bei den Betroffenen.

Zusätzlich werden im Lehrplan soziale und kommunikative Kompetenzen in der Schule vorausgesetzt, welche Kinder mit AS z.T. besitzen, aber meist nicht ausgereift sind.

Somit ist es unabdingbar, dass Kinder mit AS unterstützt werden, um diese Kompetenzen in der Schule und im Alltag trainieren zu können. Insbesondere in der Schule und der Förderdiagnostik wäre eine ressourcenorientierte, positive und stärkende Haltung gegenüber der Thematik Autismus wünschenswert.

Es sind diverse Kommunikations- und Sozialtrainings für Kinder und Jugendliche mit AS vorhanden. Grundsätzlich sind die Ziele dieser Trainings folgende:

- Die Perspektivenübernahme (ToM) üben
- Das Verstehen sozialer Situationen und Erlernen von Regeln
- Das Verstehen von Emotionen (eigenen und fremden) trainieren
- Verbale und nonverbale Kommunikation erkennen und anwenden
- Aufbau von Handlungskompetenzen in der Interaktion
- Bewusstsein für Wirkung und Selbstwirksamkeit schaffen

(Noterdaeme, et al., 2017)

Die drei Einzeltrainings, welche genauer analysiert wurden, sind die «Social Stories™» von Carol Gray (2015), die «Comic-Strip Gespräche» von Gray & Kind (2013) und die «sozialen Foto-Geschichten» von Jed Baker (2014).

Social Stories™ sollen Menschen mit Autismus helfen, die Welt besser zu verstehen. Es werden soziale Situationen erläutert oder eine Fähigkeit bzw. ein Begriff erklärt, welche/r einen persönlichen Bezug zum lesenden Kind hat. Die Geschichten wenden sich dabei direkt an die Leser*innen und haben einen hohen Aufforderungscharakter. Das Wichtigste bei der Verfassung einer Geschichte ist die Form, welche von Carol Gray (2015) genau vorgegeben ist.

Die beschriebenen Situationen sind aus dem Leben gegriffen. Die beiden Aspekte, «Erklärung von sozialen Situationen» und «Situationen aus dem Leben/der Schule gegriffen», werden im eigenen Produkt ebenfalls integriert.

Das Produkt wird allerdings nicht auf ein Kind persönlich zugeschnitten, sondern es werden mögliche Beispielsituationen erklärt, ohne individuelle Vorlieben zu berücksichtigen.

Die folgenden Kriterien werden bei der Verfassung des eigenen Produktes, wenn möglich, miteinbezogen:

- «Sozialer Artikel», ähnlich wie in einer Zeitung oder einem Magazin
- 6 W-Fragen (Wo, Wann, Wer, Was, Wie, Warum) beantworten
- *wortgetreue* und *exakte* Wörter
- altersgerechtes Vokabular
- *Genauigkeit* in der Verwendung des Wortschatzes
- Keine Annahmen von dem lesenden Kind machen (Keine Wörter in den Mund legen)
- Keine Metaphern, komplexe Sprache und Ironie nutzen.
- Geschichten, die nicht ganz richtig sind oder zumindest nicht immer (z. B. „Oma ist IMMER nett“) sollten nicht genutzt werden.
- Es sollen keine Drohungen enthalten sein (z. B. «Wenn du dich schlecht benimmst, musst du auf dein Zimmer gehen“).
- Sicherheit! Es muss auf die die Sprache geachtet werden, in welcher die Geschichte geschrieben wird, damit das Kind die Situation nicht falsch einschätzt oder vielleicht wortwörtlich nimmt.
- Keine Selbstabwertende oder negative Verweise auf die lesenden Kinder
- positiven und lobenden Grundton gegenüber dem lesenden Kind

Die Comic Strip Gespräche sind eine andere Form, um Interaktionen bildnerisch festzuhalten und dadurch analysieren zu können. Sie gehen insbesondere auf die ToM ein und versuchen den Kindern mit AS zu zeigen, dass Gedanken und Gefühle bei Interaktionen enorm wichtig sind.

Da das zu erstellende Produkt in Textform verfasst wird, werden bildliche Aspekte weniger berücksichtigt. Auch wird das Produkt nicht mit einem Kind erstellt, sondern ist eine Aussenansicht. Der persönliche Aspekt bleibt somit aussenvor und es handelt sich um eine Verallgemeinerung.

Allerdings wird ein Fokus daraufgelegt, *Gedanken und Gefühle* von den Beteiligten zu integrieren, wie es in den Comic Strip Gesprächen der Fall ist.

Aspekte aus den Comic Strip Gesprächen, welche für die Erstellung des eigenen Produktes, wenn möglich, beachtet werden:

- Small Talk erläutern, Gesprächseinstieg
- Gedanken & Gefühle werden erklärt, Vorschläge werden gemacht, was andere möglicherweise denken/gedacht haben (ToM)
- Hilfsfragen für schreibende Person (Wer war/ist anwesend? Was geschah/geschieht? Wer hat was gesagt? Was dachten/denken wohl die anderen?)
- Klar strukturierte Reihenfolge von Gesprächen (Gesprächsregeln)
- Lösungsvorschläge geben, Pro und Contra aufzeigen
- Zukünftige Ereignisse (Was wird geschehen? Wann beginnt und endet es? Wer wird involviert sein? Was wird vom Schüler erwartet?), aber Achtung, nur MÖGLICHKEIT! Details können variieren!

Die sozialen Foto-Geschichten eignen sich für die Visualisierung von sozialen Situationen, ermöglichen das schrittweise Erlernen von korrekten Handlungen und helfen Kindern mit AS, Gedanken und Gefühle von anderen Personen besser zu verstehen.

Da das eigene Produkt vor allem in Textform und für die Einzelarbeit verfasst wird, werden keine Fotos oder Rollenspiele eingebaut. Es wird auch kein falsches Verhalten gezeigt, sondern Handlungsalternativen bzw. verschiedene Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Folgende Aspekte aus den sozialen Foto-Geschichten sind für die Erstellung des eigenen Produktes relevant:

- Schrittweise Erklärung von sozialen Situationen/Gesprächen
- Erklärungen von Gedanken/Gefühle (ToM, Perspektivübernahme)
- Generalisierung auf verschiedene Situationen
- Vermittlung von positivem Nutzen bei richtigem Verhalten (positive Grundhaltung)
- Hinweise/Erklärungen von komplexen Begriffen/Handlungen

6.2 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG

Die zentralen Fragen, welche sich am Anfang der Arbeit gestellt haben, werden in diesem Kapitel beantwortet.

Welche herausfordernden sozialen Situationen im Schulalltag stellen sich Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (hohes Funktionsniveau)?

Wie bereits erwähnt, sind die sozialen Schwierigkeiten für Kinder mit Autismus vielfältig. Für Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung auf hohem Funktionsniveau (Asperger und hochfunktionaler Autismus) ist insbesondere der Umgang mit Gleichaltrigen erschwert und führt oft zu Missverständnissen, Streit und Stress.

Die Liste der Herausforderungen ist lang (siehe 4.1). Insbesondere die Kontaktaufnahme und -gestaltung mit Mitschüler*innen stellt Kinder und Jugendliche mit Autismus vor grosse Herausforderungen. Dazu gehören soziale (Gesprächs-)regeln und Umgangsformen, wie z.B. Small Talk, ein Gespräch beginnen bzw. beenden, Spiele spielen, respektvoller Umgang, Streit lösen, usw. Diese werden von neurotypischen Kindern meist intuitiv angewendet, von Kindern mit Autismus hingegen müssen sie erarbeitet und geübt werden.

Wie können Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung (hohes Funktionsniveau) im Schulalltag in sozialen Interaktionen und in der Kommunikation unterstützt werden, um damit ihre Selbstständigkeit zu fördern?

Herausfordernde soziale Situationen sollen analysiert, erklärt und Handlungsvorschläge aufgezeigt werden, damit die Kinder ein Verständnis für solche Situationen entwickeln und sich mit Hilfe der Anleitungen sicherer fühlen können. Dazu gibt es diverse Trainings und Methoden (siehe 5). Diese sind allerdings immer unter Anleitung von Erwachsenen und nicht selbstständig zu absolvieren.

Es soll ebenfalls den Kindern und Jugendlichen mit AS dargelegt werden, dass sozialen Interaktionen Muster bzw. Strukturen zu Grunde liegen und es (ungeschriebene) soziale Regeln gibt, welche erlernt werden können.

Ausserdem zeigen Beispielsituationen, dass solche sozialen Interaktionen immer wieder stattfinden und oftmals verallgemeinert werden können.

Ein Nachschlagewerk bzw. Übungsheft würde es den Kindern ermöglichen, sich selbstständig in diesem Bereich weiterzubilden und zu lernen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gewissheit, dass sie nicht allein sind bzw. auch andere Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten mit sozialer Interaktion haben. Dieser soll hervorgehoben werden, damit Kinder mit AS sich nicht allein fühlen und in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden.

Wie muss ein solches Hilfsmittel aufgebaut sein? Welche Situationen, Sprachmittel und Erklärungen sind sinnvoll?

Grundsätzlich soll das Produkt in Form eines sozialen Artikels erstellt werden, welcher jeweils spezifische Situationen analysiert, erklärt und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Das Wichtigste dabei ist eine Autismus-freundliche Sprache (siehe 3, 5, 6.3.2). Dazu gehören u.a. kurze und einfache Sätze, keine Ironie oder Sarkasmus, Sätze in der dritten Person, etc.

Das Produkt soll so aufgebaut sein, dass die Kinder in die Thematik eingeführt werden und der Aufbau und der Sinn hinter dem Produkt ihnen zu Beginn erläutert wird. Somit können sie selbstständig damit arbeiten und benötigen keine erwachsene Person zur Unterstützung.

Es sollen typische Situationen aus dem Schulalltag (siehe **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) gewählt werden, mit welchen sich die Kinder identifizieren können.

Auch sollen mögliche Gefühle und Motivationen des Gegenübers erläutert werden, was zum Verständnis der Situation beitragen kann. Wichtige Begriffe wie z.B. Sarkasmus oder Hänselei sollen ebenfalls erklärt werden.

6.3 PRODUKTERSTELLUNG

In diesem Kapitel werden die gesammelten Informationen aus der Theorie für die eigene Produkterstellung gesammelt und strukturiert. Es findet eine Themenschwerpunkt-Wahl statt, da nicht alle Informationen und Teilbereiche einfließen können.

Da sich das Produkt auf die Interaktion zwischen Kindern und Jugendlichen im Mittelstufen- und Oberstufen-Alter fokussiert, werden dazu passende Themen und Situationen ausgewählt.

Diese werden schrittweise erläutert und Handlungsalternativen bzw. Erklärungen aufgezeigt.

Es wird dabei auf eine Autismus-spezifische Sprache geachtet.

6.3.1 Ziele des Produktes

Die Ziele dieses Produktes leiten sich von den Zielen in den Theorie-Kapiteln ab:

- Die Perspektivenübernahme (ToM) üben
- Erklärungen von Gedanken/Gefühle (ToM, Perspektivübernahme)
- Das Verstehen sozialer Situationen und Regeln erlernen
- Das Verstehen von Emotionen (eigenen und fremden) trainieren
- Verbale und nonverbale Kommunikation erkennen und anwenden
- Aufbau von Handlungskompetenzen in der Interaktion
- Bewusstsein für Wirkung und Selbstwirksamkeit schaffen
- Förderung der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertgefühls

6.3.2 Autismus-spezifische Sprache & Form

Wie bereits in der Theorie erläutert, ist eine Autismus-spezifische Sprache und Form essenziell. Dazu gehören:

- W-Fragen (Wo, Wann, Wer, Was, Wie, Warum) beantworten
- *wortgetreue* und *exakte* Wörter, *Genauigkeit* in der Verwendung des Wortschatzes, keine Metaphern, komplexe Sprache und Ironie nutzen
- altersgerechtes Vokabular
- Sicherheit! Es muss auf die die Sprache geachtet werden, in welcher geschrieben wird, damit das Kind die Situation nicht falsch einschätzt oder vielleicht wortwörtlich nimmt
- Geschichten, die nicht ganz richtig sind oder zumindest nicht immer (z. B. „Oma ist IMMER nett“) sollten nicht genutzt werden
- Es sollen keine Drohungen enthalten sein (z. B. «Wenn du dich schlecht benimmst, musst du auf dein Zimmer gehen“)
- Keine Selbstabwertende oder negative Verweise auf die lesenden Kinder
- positiven und lobenden Grundton gegenüber dem lesenden Kind
- Vermittlung von positivem Nutzen bei richtigem Verhalten (positive Grundhaltung)

Der Aufbau sollte in Form eines «sozialen Artikels», ähnlich wie in einer Zeitung, sein und schrittweise soziale Situationen und Gespräche darlegen, erläutern und erklären. Dabei werden folgende Aspekte miteinbezogen:

- Es wird in der 3. Person geschrieben («man»)
- Zergliederung von Handlungsanweisungen, Vermittlung komplexer Fähigkeiten in einzelnen Schritten, klar strukturierte Reihenfolge von Gesprächen (Gesprächsregeln)
- Hinweise/Erklärungen von komplexen Begriffen/Handlungen
- (Beispiel-)Situationen sind aus dem Leben gegriffen und z.B. wird erklärt, dass es Konflikte gibt, dass man Fehler macht oder dass man für gewisse Dinge Verantwortung übernehmen muss. Der persönliche Aspekt bleibt somit aussenvor und es ist eine Verallgemeinerung/Generalisierung
- Sorgfalt bei der Deutung von Verhaltensmustern: Gedanken & Gefühle werden erklärt, Vorschläge werden gemacht, was andere möglicherweise denken/gedacht haben (ToM). Hilfsfragen für schreibende Person (Wer war/ist anwesend? Was geschah/geschieht? Wer hat was gesagt? Was dachten/denken wohl die anderen?)

Es werden dazu Lösungsvorschläge gegeben, Handlungsmöglichkeiten/-alternativen aufgezeigt und einzelne Begriffe erklärt.

All diese Informationen sollen dem Kind mit AS einen Überblick verschaffen, als «Übersetzung» dienen und im Schulalltag in sozialen Interaktionen und der Kommunikation unterstützen.

6.3.3 Aufbau

Themenschwerpunkte

Im Folgenden werden Themenschwerpunkte gesetzt und einzelne Unterthemen/Kategorien dazu formuliert.

Da der Fokus auf der sozialen Interaktion und Kommunikation mit Gleichaltrigen liegt, werden dazu drei Überthemen «Gespräche führen», «Spiele spielen» und «Streit» gewählt.

Zusätzlich werden die Überthemen «Gefühle» und «Respekt» miteinbezogen, da diese Aspekte einen enormen Einfluss auf den Umgang mit den Mitmenschen hat und für Kinder und Jugendliche mit AS eine zusätzliche Herausforderung darstellt.

Themenschwerpunkte	
Gespräche führen	Spiele spielen
<ul style="list-style-type: none"> - Ein Gespräch beginnen - Ein Gespräch beenden - Körperposition - Blickkontakt - Zuhören - Sprechen - Sarkasmus - Small Talk - Missverständnisse - Sarkasmus & Ironie 	<ul style="list-style-type: none"> - Spielpartner - Spielregeln - Spielformen - Gewinnen & Verlieren - Fair-Play
	Streit
	<ul style="list-style-type: none"> - Streit beenden - Hänselei & Mobbing - Mit Hänseleien umgehen
Respekt	Gefühle
<ul style="list-style-type: none"> - Anderen helfen - Sich bedanken - Etwas teilen - Komplimente machen - Sich entschuldigen 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruhig bleiben - Hilfe holen - Fehler machen - Mit Fehlern umgehen

Tabelle 8: Themenschwerpunkte für die Produkt-Erstellung

Für die Lösungsvorschläge von schwierigen Situationen werden insbesondere folgende Handlungsalternativen hervorgehoben und näher erläutert:

- bei einer erwachsenen Person um Hilfe bitten
- wenn etwas schwerfällt, es trotzdem versuchen
- mit eigenen Fehlern umzugehen
- Lernen dem Verursacher mit Worten zu sagen, wie man sich fühlt, statt Aggressionen
- Erkennen von Gefühlen und angemessen ausdrücken («Ich fühle mich...»)
- Jemandem sagen, dass er aufhören soll
- ignorieren

Es werden wichtige und komplexe Begriffe näher erklärt und deren Bedeutung im Umgang mit anderen Menschen hervorgehoben:

- Respekt
- Small Talk
- Regeln
- Ärgern, Hänselei, Mobbing
- Streit
- Sarkasmus, Ironie

Informationen

Zu Beginn des Buches stehen kurze Informationen bezüglich der Entwicklung des Produktes, deren Zielpublikum und die zu Grunde liegende Literatur.

Einleitung

In der Einleitung wird das lesende Kind direkt mit «Du» angesprochen. Dies ist der einzige Abschnitt, in welchem die zweite Person verwendet wird. Dabei wird der persönliche Aspekt (Eigenbetroffenheit) erwähnt und somit eine Verbindung zum lesenden Kind geschaffen.

Auch soll das Kind merken, dass es nicht allein ist bzw. dass es noch andere Menschen gibt, welche Schwierigkeiten im sozialen Umgang haben.

Auch wird Wert darauf gelegt einen positiven Grundton zu schaffen und die Selbstedukation anzuregen.

Farben

Die Überthemen sind jeweils in unterschiedlichen Farben markiert und ermöglichen so ein schnelles Nachschlagen. Die Titel und Untertitel sind ebenfalls in diesen Farben erstellt und es entsteht dadurch eine klare Abtrennung der Bereiche.

Illustrationen

Pro Überthema wurde jeweils ein Symbolbild von Andreas Frei (2022) geschaffen, welche das Kapitel repräsentieren. Diese sind ebenfalls in der entsprechenden Farbe eingefärbt und schaffen eine visuelle Verbindung zum Thema.

6.3.4 Rückmeldungen

Das Produkt wurde von verschiedene Personen (Heilpädagog*innen, Lehrpersonen, Eltern von Jugendlichen mit Autismus) qualitativ analysiert und aus ihrer Perspektive betrachtet. Diese Rückmeldungen können allerdings nicht wissenschaftlich verwendet werden und dienen nur zu ersten Erfahrungsmeldungen.

Im Zuge dieser Rückmeldungen wurden aber unter anderem die Illustrationen miteinbezogen und gewisse Änderungen/Verbesserungen am Produkt vorgenommen.

Ansonsten wurde das Produkt überwiegend positiv aufgenommen;

«Deine Idee vom «Nachschlagewerk» finde ich sehr gut. Es hilft zu verstehen, womit Menschen mit Autismus zu kämpfen haben.

Deine Arbeit unterscheidet sich von anderen Büchern, weil sie einfach zu lesen, kurz und praxisorientiert ist. Sie beruht auf Erfahrung, das finde ich sehr wertvoll. Das hilft auch den betroffenen Kindern/Jugendlichen, das Buch ernst zu nehmen.

Eine Lieblingsaussage unseres Sohnes ist nämlich: «Davon verstehst du nichts, du bist kein Autist, du kannst nicht wissen, wie es für mich ist»

Ich befasse mich schon lange mit dem Thema. Aber deine Arbeit hat mir einiges in Erinnerung gerufen das ich zwar wusste, aber nicht mehr umgesetzt habe im Umgang mit unserem Sohn.

Es hat mein Verständnis für manche Verhaltensweisen wieder gefördert.»

(X., Mutter eines Sohnes mit Autismus)

«Ich fand es sehr spannend, wie du die Themen beschrieben hast und denke, dass viele Themen auch Kinder ohne AS hilfreich sind, da die Themenfelder, welche du aufgegriffen hast, auch anderen Kindern und Jugendlichen oft Mühe bereiten.

Besonders die Themen Gespräche führen und Umgang mit Fehlern im Kapitel Gefühle, finde ich sehr hilfreich, da ich in meinem Alltag merke, dass viele Kinder in diesen Bereichen oft Schwierigkeiten haben und Anleitung brauchen. Ich finde Die Anleitungen sind sehr konkret und praxistauglich.

Die Aufteilung der Themen in Farben finde ich für die Übersicht sehr hilfreich, vor allem weil es ja auch ein „Nachschlagewerk“ für die bestimmten Situationen ist.

Ich würde dieses Buch auf jeden Fall in der Arbeit mit Kindern mit AS, aber auch ADHS oder anderen Schwierigkeiten einsetzen.»

(Z., Heilpädagogin mit langjähriger Erfahrung)

6.4 REFLEXION & FAZIT

Die Recherche und die Erstellung des Produktes erwiesen sich umfangreicher als zu Beginn gedacht und die Erarbeitung erfolgte in mehreren Abschnitten;

Zu Beginn wurde der Fokus auf den theoretischen Hintergrund der Autismus-Thematik gelegt und viel Forschungsliteratur zum Thema «Autismus» konsultiert. Dabei waren insbesondere die Differenzierung und Spezifizierung dieser Entwicklungsstörung eine Herausforderung, da das Autismus-Spektrum enorm breit ist und nur ein Teil davon zur Zielgruppe gehört.

Anschliessend wurde der Fokus auf den Bereich «Kommunikation & soziale Interaktion» und «Autismus & Schule» gelegt, welche für diese Arbeit und das Produkt im Vordergrund standen. Gewisse Bereiche mussten weggelassen werden, da sie ansonsten den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten.

Im nächsten Schritt wurden drei soziale Einzel-Trainings genauer analysiert und die wichtigsten Aspekte daraus für die eigene Arbeit verwendet. Dies erwies sich als schwierig, da jedes Training eine eigene Methode hat und sich diese zum Teil widersprechen bzw. nicht gleichzeitig umgesetzt werden können. Darum wurden jeweils die wichtigsten und für das Produkt relevantesten Aspekte miteinbezogen.

Zum Schluss wurde das Produkt erstellt und versucht alle gesammelten Fakten, Vorgaben und Stilmittel einzubeziehen. Es war nicht immer einfach, da, wie oben bereits erwähnt, sich gewisse Aspekte widersprachen. Zum Beispiel wurde ein sozialer Artikel mit «man...» geschrieben, dies ermöglichte eine Verallgemeinerung. Gleichzeitig war somit nicht der direkte und persönliche Aspekt («Ich...» wie in den Social Stories™) umsetzbar.

Auch wurde sehr stark auf der sachlichen Ebene geschrieben, um Hintergründe und mögliche Motive von Beteiligten aufzuzeigen, der emotionale Aspekt geriet dadurch in den Hintergrund. Des Weiteren wurde oft in der Möglichkeitsform geschrieben («Man kann...»), da es Lösungsvorschläge und meist keine absolute Wahrheiten beinhaltete. Es wirkt dadurch weniger wie eine Anleitung und auch weniger persönlich.

Die Wahl der Themen für das Produkt musste ebenfalls eingeschränkt werden und es wurden insbesondere die Themen aus den analysierten Einzeltrainings verwendet, da diese in allen Trainings vorkamen und somit zu den häufigsten zählten.

Auch das Layout, die Darstellung und die Illustrationen benötigten Zeit. Diese Aspekte sind für Menschen mit Autismus besonders wichtig, da zu viele Informationen oder Illustrationen überfordernd sein können.

Insgesamt war es eine herausfordernde, aber auch spannende Arbeit und das Produkt wird hoffentlich in Zukunft weiter ausgebaut und von Betroffenen genutzt werden können.

Das vorliegende Produkt stellt eine erste Fassung dar, welche in der zur Verfügung stehenden Zeit und mit den erwähnten Einflussfaktoren erarbeitet wurde. Das Produkt hat nicht den Anspruch an ein umfassendes Nachschlagewerk oder Lehrmittel, soll jedoch als praxisnahes Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche lokal zum Einsatz kommen.

6.5 AUSBLICK

Eine Weiterführung der Arbeit könnte in einer qualitativen Umfrage und/oder einem Ausbau der einzelnen Themen bzw. neuen Themen bestehen.

Das Produkt müsste dazu in der Praxis erprobt werden. Dazu sollten Kinder und Jugendliche auf dem Autismus-Spektrum und Fachpersonen miteinbezogen werden.

Qualitative und quantitative Rückmeldungen und Interviews vor und nach der Produkterprobung wären essenziell.

Zusätzlich könnten die Themen erweitert und das Produkt mit eigenen Beispielen von Betroffenen ergänzt werden.

Auch die Illustrationen könnten zusätzlich angepasst bzw. ausgeweitet werden.

Eine Verlegung durch einen Verlag (z.B. Autismus.ch) würde das Produkt für ein grösseres Publikum öffnen.

7 SCHLUSSWORT

Abschliessend lässt sich sagen, dass Menschen auf dem Autismus-Spektrum enorme Leistungen erbringen, um ihren Alltag zu bewältigen.

Für Kinder und Jugendliche mit AS ist insbesondere die Schule eine grosse Herausforderung und die soziale Interaktion enorm anstrengend. Es wäre schön, wenn diese Kinder und Jugendliche in diesen Situationen bei der Kommunikation und sozialer Interaktion mehr unterstützt werden würden und ihre Besonderheiten und Verhaltensweisen nicht als Schwäche oder Absonderlichkeit angesehen würden.

Diese Kinder und Jugendliche leisten eine unglaubliche Arbeit, sich in die Gesellschaft zu integrieren, dazuzugehören und gehört zu werden. Diese Anstrengung sollte wertgeschätzt werden und das Bewusstsein, dass der soziale Umgang nicht für alle Menschen intuitiv funktioniert und für gewisse sehr belastend sein kann, sollte ebenfalls geschärft werden.

Nur weil jemand sich nicht eloquent ausdrücken kann oder nicht alle ungeschriebenen sozialen Umgangsformen kennt, ist diese Person noch lange nicht minderwertig oder behindert.

Ich weiss aus persönlicher Erfahrung wie es ist, wenn man das Gefühl hat von einem anderen Planeten zu kommen und alle anderen Menschen eine fremde Sprache sprechen. Ich hoffe, dieses Buch gibt diesen Kindern und Jugendlichen ein Hilfsmittel in die Hand, welches sie zur «Übersetzung» nutzen und so Stück für Stück die «fremde» Sprache besser verstehen können. Ich hoffe ebenfalls, durch dieses Produkt Kindern und Jugendlichen ein Stück Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen.

8 DANK

Ich danke Prof. Dr. Andreas Eckert, welcher mich durch diese Arbeit begleitet hat.

Ebenfalls danken möchte ich den vielen unterstützenden Menschen aus meinem Umfeld, welche mit ihren Ideen, Rückmeldungen, Kritiken und Illustrationen das Produkt noch besser gemacht haben.

Ein besonderer Dank geht an meine langjährigen Freunde, die immer für mich da sind und mich wieder auf den Boden der Tatsachen holen, wenn ich einmal abhebe. Danke für eure Geduld mit mir und dass es euch gibt!

Der grösste Dank geht an meine Eltern, die mich immer so akzeptiert haben, wie ich bin, mich unterstützt und beschützt haben, und mir immer das Gefühl gegeben haben, genau richtig zu sein, so wie ich bin. Danke!

9 LITERATURVERZEICHNIS

- Amiett, C. et al., 2008. Epilepsy in Autism is Associated with Intellectual Disability and Gender. Evidence from a Meta-Analysis. *Biological Psychiatry* 64, Juli, pp. 577-582.
- APA, 1994. *Diagnostic and statistic manual of mental disorders, DSM-IV*. 4th Hrsg. Washington DC: APA.
- APA, 2013. *Diagnostic and statistic manual of mental disorders DSM-5*. 5th Hrsg. Washington DC: APA.
- Asperger, H., 1944. Die "autistischen Psychopathen" im Kindesalter. *Archiv für Psychiatrie und Nevenkrankheiten*, Issue 117, pp. 76-136.
- Attwood, T., 2019. *Leben mit dem Asperger-Syndrom: Von Kindheit bis Erwachsensein - alles was weiterhilft*. Stuttgart: Trias.
- Attwood, T. & Grey, C., 1999. The Discovery of "Aspie" Criteria. *The Morning News*, 11(3).
- AWMF, 2016. *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 1 Diagnostik: Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen*, Frankfurt a. M.: AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V.).
- Baird, G. et al., 2006. Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP). *Lancet*, 368(9531), pp. 201-2015.
- Baker, J., 2014. *Soziale Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus*. Stuttgart: Kohlhammer .
- Baron-Cohen, S., 1995. *Mindblindness: An essay on autism and theory of mind..* Cambridge, MA: The MIT Press.
- Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. & Frith, U., 1985. Does the autistic child have a "theory of mind"?. *Cognition*, Band 21, pp. 37-46.
- Bernhard-Opitz, V., 2014. *Visuelle Methoden in der Autismus-spezifischen Verhaltenstherapie (AVT)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bernhard-Opitz, V., 2005. *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS): Ein Praxishandbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer*. 1 Hrsg. Stuttgart: Kohlhammer.

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich.
- Bölte, S. & Poustka, F., 2006. *Fragebogen zur Sozialen Kommunikation-Autismus Screening. FSK. Deutsche Fassung*. Bern: Huber Testverlag.
- Bölte, S., Rühl, D., Schmötzer, G. & Poustka, F., 2004. *ADI-R. Diagnostisches Interview für Autismus. Deutsche Fassung*. Bern: Huber Testverlag.
- Bolton, P. et al., 1994. A Case-Control Family History Study of Autism. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 35(5), pp. 877-900.
- Canonica, C., Ullrich, K., Markowetz, R. & Eckert, A., 2018. Herausforderungen im Schulalltag mit Lernenden mit Autismus-Spektrum-Störung aus Sicht von Lehrpersonen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbarsdisziplinen*, Band 3, pp. 232-247.
- Cholemkery, H. & Freitag, C. M., 2014. *SOSTA-FRA: Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Weinheim: Beltz-Verlag.
- Cholemkery, H., Kitzerow, J., Soll, S. & Freitag, C. M., 2017. *Ratgeber Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Cook O'Toole, J., 2013. *The Asperkids' (Secret) Book of Social Rules: The Handbook of Not-So-Obvious Social Guidelines for Tweens and Teens with Asperger Syndrome*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Drechsler, R., 2007. Exekutive Funktionen: Übersicht und Taxonomie. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, Band 18, pp. 233-248.
- Dziobek, I. & Köhne, S., 2011. Bildgebung bei Autismusspektrumstörungen. *Der Nervenarzt* 82, Mai, pp. 564-572.
- Dziobek, I. et al., 2008. Dissociation of cognitive and emotional empathy in adultst with Asperger Syndrome using the Multifaced Empathy Test (MET). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38(3), pp. 464-473.
- Dziobek, I. & Stoll, S., 2019. *Hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen. Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Eberhardt, M., 2014. *Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen*. Marburg: Tectum.
- Ebert, D. et al., 2013. *Asperger-Autismus und hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen*. Göttingen: Hogrefe.
- Eckert, A., 2015. *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz*. Bern: SZH.
- Eckert, A., 2021. *Autismus in Kindheit und Jugend*. Bern: SZH.

- Elsabbagh, M. et al., 2012. Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. *Autism Research. official journal of the International Society for Autism Research*, 5(3), pp. 160-179.
- Fombonne, E., 2005. The Changing Epidemiology of Autism. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities* 18, April, pp. 281-294.
- Freiermuth, J., 2017. *Ideensammlung "Soziale Geschichten für die Schule und für Zuhause"*. Zürich: s.n.
- Freitag, C. et al., 2017. *Autismus-Spektrum-Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Freitag, C. M., 2007. The genetics of autistic disorders and its clinical relevance: a review of the literature. *Molecular Psychiatry*, 12(1), pp. 2-22.
- Freitag, C. M., 2008. Genetik autistischer Störungen 36. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, Januar, pp. 7-15.
- Frith, U., 1989. *Autism: Explaining the Enigma*. Oxford: Blackwell.
- Gillberg, C. & Gillberg, I. C., 1989. Asperger Syndrome - some epidemiological considerations: research note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Band 30, pp. 631-638.
- Gillberg, C. & Wing, L., 1999. Autism: not an extremely rare disorder. *Acta Psychiat Scand* 99, pp. 399-406.
- Gray, C., 2014. *Das neue Social Story Buch - überarbeitete und erweiterte Ausgabe zum 10. Geburtstag*. St.Gallen: Autismusverlag.
- Gray, C., 2015. *The New Social Story Book: Over 150 Social Stories That Teach Everyday Social Skills to Children and Adults with Autism and Their Peers*. Texas: Future Horizons Inc.
- Gray, C., 2022. *Carol Gray Social Stories*. [Online] Available at: <https://carolgraysocialstories.com/> [Zugriff am 2022].
- Gray, C. & Kind, P., 2013. *Comic Strip Gespräche*. Stockelsdorf: LIBELLUS.
- Häussler, A. et al., 2013. *SOKO Autismus: Gruppenangebote zur Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus - Erfahrungsberichte und Praxishilfen*. 3 Hrsg. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Häussler, A., Sparvieri, J., Tuckermann, A. & Wetter, S., 2020. *Praxis TEACCH: Informelle Förderdiagnostik - Ansätze für eine Förderung entdecken*. Dortmund: Verlag modernes lernen.

- Herbrecht, E., Bölte, S. & Poustka, F., 2008. *KONTAKT: Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störung*. Göttingen: Hogrefe.
- Hobson, R. P., 1996. *Autism and the Development of Mind*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Hollenweger, J. & Bühler, A., 2019. *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt.
- Hull, L. et al., 2017. "Putting on My Best Normal": Social Camouflaging in Adults with Autism Spectrum Conditions. *Journal of autism and developmental disorders*, August, Band 47, pp. 2519-2534.
- Jackson, L., 2002. *Freaks, Geeks and Asperger Syndrome: A User Guide to Adolescence*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen, H., 2010. *KOMPASS - Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen: Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Just, M. A., Cherkassy, V. L., Keller, T. A. & Minshew, N. J., 2004. Cortical activation and synchronization during sentence comprehension in high-functioning autism: evidence of underconnectivity. *Brain* 127, August, pp. 1811-1821.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S., 2011. *Autismus*. 3 Hrsg. München: UTB Profile.
- Kamp-Becker, I., Mattejat, F., Wolf-Ostermann, K. & Remschmidt, H., 2005. Die Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS)- ein Screeningverfahren für autistische Störungen auf hohem Funktionsniveau. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie* 33, Januar, pp. 15-26.
- Kanner, L., 1943. Autistic disturbances of affective contact. *Nervous Child*, 2, pp. 217-253.
- Klauck, S. M., Poustka, L. & Chiocchetti, A., 2011. Genetik und Tiermodelle von Autismusspektrumstörungen. *Der Nervenarzt* 82, Mai, pp. 553-563.
- Krasny, L., Williams, B. J., Provençal, S. & Ozonoff, S., 2003. Social skills interventions for the autism spectrum: essential ingredients and a model curriculum. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am*, Januar, pp. 107-122.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K. & Enders, A., 2017. *Autismus-Spektrum-Störungen: Ein integratives Lehrbuch für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Paschke-Müller, M. et al., 2011. *TOMTASS - Theory of Mind Training bei Autismus-Spektrum-Störungen*. Heidelberg: Springer Verlag.
- Peters, U. H., 2007. *Wörterbuch der Psychiatrie und medizinischen Psychologie*. 6. Hrsg. Elsevier: Urban & Fischer.
- Rittmann, B. & Rickert-Bolg, W., 2017. *Autismus-Therapie in der Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Rühl, D., Bölte, S., Poustka, F. & Feineis-Matthews, S., 2004. *ADOS. Diagnostische Beobachtungsskala für Autistische Störungen. Deutsche Fassung*. Bern: Huber Testverlag.
- Rutter, M., 2005. Aetiology of autism: findings and questions. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 49(4), pp. 231-238.
- Schirmer, B., 2016. *Schulratgeber Autismus-Spektrum: Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Reinhardt.
- Theunissen, G. & Paetz, H., 2015. Autismus-Spektrum. In: G. Theunissen, W. Kulig, V. Leuchte & H. Paetz, Hrsg. *Handlexikon Autismus-Spektrum*. Stuttgart: Kohlhammer, pp. 41-44.
- Timmins, S., 2017. *Successful Social Stories for School and College Students with Autism*. London: Jessica Kinsley Publishers.
- WHO, 1991. *International Classification of Diseases ICD-10*. 10th Hrsg. s.l.:WHO.
- WHO, 2019. *International Classification of Diseases ICD-11*. 11th Hrsg. s.l.:WHO.
- WHO, 2020. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ICF-CY*. Bern: Hogrefe.
- Wing, L., 1997. The autistic spectrum. *The Lancet*, Band 350, pp. 1761-1766.

10 TABELLENVERZEICHNIS

- <i>Tabelle 1: Subdiagnosen nach ICD-11</i>	9
- <i>Tabelle 2: Unterteilung tiefgreifende Entwicklungsstörungen, verschiedene Klassifikationssysteme</i>	10
- <i>Tabelle 3: Inhalte Sprachebenen, Busmann, 2008; Nussbeck, 2007, zitiert nach Eberhardt 2014</i>	24
- <i>Tabelle 4: Checkliste Asperger-Syndrom, ICD-10, WHO, 1991</i>	27
- <i>Tabelle 5: Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion mit Gleichaltrigen von Kindern mit AS, diverse Quellen</i>	30

-	<i>Tabelle 6: Schulspezifische Themen, Social Stories™, Gray, 2015; Timmins, 2017</i>	38
-	<i>Tabelle 7: Kompetenz-Gruppen, Baker, 2014</i>	43
-	<i>Tabelle 8: Themenschwerpunkte für die Produkt-Erstellung</i>	52
-	<i>Tabelle 9: Kriterien zur ASS-Diagnose nach DSM-5</i>	68
-	<i>Tabelle 10: Schweregrad ASS nach DSM-5</i>	69
-	<i>Tabelle 11: Checkliste Asperger-Syndrom, ICD-10, WHO, 1991</i>	71
-	<i>Tabelle 12: Soziale Fertigkeiten der Kommunikation bzw. Interaktion und damit verbundene Probleme, Ebert et al., 2013, S.15</i>	72
-	<i>Tabelle 13: soziale Kompetenzen, Lehrplan 21, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017</i>	74
-	<i>Tabelle 14: soziale Kompetenzen, Broschüre «Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen», Hollenweger & Bühler, 2019</i>	75
-	<i>Tabelle 15: Autismus-spezifische Lern- & Verhaltenstherapie-Formate, S.13, Bernard-Opitz, 2014</i>	77
-	<i>Tabelle 16: 5 Punkte einer Grundhaltung, Carol Gray, 2014</i>	78
-	<i>Tabelle 17: 10 Kriterien zur Verfassung einer Social Story™ nach Carol Grey, 2018</i>	83
-	<i>Tabelle 18: Funktionen eines Fehlverhaltens und Alternativen, S.XXV, Baker, 2014</i>	85
-	<i>Tabelle 19: Baker, 2014, S.172</i>	86

11 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

-	<i>Abbildung 1: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen, überfachliche Kompetenzen, Lehrplan 21, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017</i>	65
-	<i>Abbildung 2: Befähigungsbereiche, Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen, Broschüre «Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen», Hollenweger & Bühler, 2019</i>	66
-	<i>Abbildung 3: Wörterbuch der Gesprächs-Symbole, S.22, Gray & Kind, 2013</i>	67

12 ANHANG

12.1 ABBILDUNGEN

Abbildung 1: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen, überfachliche Kompetenzen, Lehrplan 21, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017

Abbildung 2: Befähigungsbereiche, Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen, Broschüre «Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen», Hollenweger & Bühler, 2019

Abbildung 3: Wörterbuch der Gesprächs-Symbole, S.22, Gray & Kind, 2013

12.2 TABELLEN

DSM – 5
A: Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg:
<ul style="list-style-type: none"> - Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit. - Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird. - Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen.
B: Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren:
<ul style="list-style-type: none"> - Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache. - Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens. - Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind - Hyper- oder Hypoaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen.
C: Die Symptome müssen bereits in der früheren Entwicklungsphase vorliegen.
D: Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.
E: Die Störungen können nicht besser durch intellektuelle Beeinträchtigung oder allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden.

Tabelle 9: Kriterien zur ASS-Diagnose nach DSM-5

DSM-5		
Schweregrad	Soziale Kommunikation und Interaktion	eingeschränkte und repetitive Verhaltensweisen und Interessen
Schweregrad 1	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache in ganzen Sätzen - Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig - Vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> - Unflexibles Verhalten - Schwierigkeiten in der Organisation und Planung - Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten
Schweregrad 2	<ul style="list-style-type: none"> - Sprache in einfachen Sätzen - Eigenartige nonverbale Kommunikation - Auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> - Unflexibles Verhalten - Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen - Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten
Schweregrad 3	<ul style="list-style-type: none"> - Wenige Worte in verständlicher Sprache - Wenig Initiierung von Interaktion - Wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> - Unflexibles Verhalten - Extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen - Ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen

Tabelle 10: Schweregrad ASS nach DSM-5

F84.5, Checkliste Asperger-Syndrom, ICD-10, WHO, 1991

A. Qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion, die sich in *mindestens zwei* der folgenden Bereiche manifestieren:

1. ausgeprägte Beeinträchtigung im Gebrauch multipler nonverbaler Verhaltensweisen wie beispielsweise Blickkontakt, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen
2. Unfähigkeit, entwicklungsgemässe Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen
3. Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolge mit anderen zu teilen (z.B. Mangel, anderen Menschen Dinge, die für die Betroffenen von Bedeutung sind, zu zeigen, zu bringen oder darauf hinzuweisen)
4. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit

B. Beschränkte repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in *mindestens einem* der folgenden Bereiche:

1. umfassende Beschäftigung mit einem oder mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, wobei Inhalt und Intensität abnorm sind
2. auffällig starres Festhalten an bestimmten nicht-funktionalen Gewohnheiten oder Ritualen
3. stereotype und repetitive motorische Manierismen (z.B. Biegen oder schnelle Bewegungen von Händen oder Fingern oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers)
4. ständige Beschäftigung mit Teilen von Objekten

C. Die Störung verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

D. Es tritt kein klinisch bedeutsamer allgemeiner Sprachrückstand auf (es werden z.B. bis zum Alter von zwei Jahren einzelne Wörter, bis zum Alter von drei Jahren kommunikative Sätze benutzt).

E. Es treten keine klinisch bedeutsamen Verzögerungen der kognitiven Entwicklung oder der Entwicklung von altersgemässen Selbsthilfefertigkeiten im Anpassungsverhalten

(ausserhalb der sozialen Interaktionen) und bezüglich des Interesses des Kindes an der Umgebung auf.
F. Die Kriterien für eine andere spezifische Tiefgreifende Entwicklungsstörung, schizotype Störung (F21), Schizophrenia simplex (F20.6), reaktive Bindungsstörung des Kindesalters oder eine Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.1, F94.2), eine zwanghaften Persönlichkeitsstörung (F60.5) oder eine Zwangsstörung (F42) sind nicht erfüllt.

Tabelle 11: Checkliste Asperger-Syndrom, ICD-10, WHO, 1991

Schwierigkeiten in <i>basalen</i> kommunikativen & sozialen Fertigkeiten	
Blickkontakt	Ist häufig auffällig, da Personen mit Asperger-Syndrom Blickkontakt primär vermeiden, kann jedoch auch überkompensiert sein, so dass es eher wie Starren anmutet. Zum Teil wird der Blickkontakt jedoch so gut gelernt, dass er unauffällig wirkt.
Mimik	Häufig eingeschränkte, eher flache bis gar keine Mimik. Teilweise auch «Grimassieren».
Gestik	Eingeschränkte oder keine Gestik.
Körperhaltung	Gelegentlich steife, ungelenke Bewegungen oder überagile, dynamische Körpersprache.
Prosodie	Z.T. sehr flache Sprachmelodie ohne Emotionen. Teilweise der Situation unangemessene Stimme, d.h. zu laut oder zu leise.
Schwierigkeiten in <i>komplexen</i> kommunikativen & sozialen Fertigkeiten	
Theory of Mind (ToM)	Das Erkennen von Gedanken und Absichten anderer aus verschiedenen Informationsquellen (Mimik, Gestik, Sprache, etc.) ist eingeschränkt, v.a. besteht die Schwierigkeit mehrere Aspekte gleichzeitig/parallel zu beachten. Die Fähigkeit, sich in eine andere Person hineinzuversetzen (Perspektivenwechsel), fällt z.T. schwer oder bereitet grosse Mühe.

Flexibilität bei der Interaktion	Flexibel bei einer Interaktion auf Themenwechsel, Veränderung durch andere äussere Einflüsse o.Ä. zu reagieren, fällt schwer. Unvorbereitet in eine Interaktion zu treten, ist schwierig und kann überfordernd sein. Z.T. müssen Gespräche vorgeplant werden, und da häufig Unsicherheit bei der Interpretation von Gesagtem während der Interaktion besteht, wird versucht, viele alternative Interpretationen parallel zu berücksichtigen. Dies führt zu Überforderung und Schwierigkeiten, dem Gespräch adäquat folgen zu können.
Analyse von Informationen	Probleme beim Erkennen der Relevanz des Inhalts oder von Ironie, so dass keine adäquate Reaktion möglich ist.
Informationsrichtung	Das Entschlüsseln von Informationen anderer (Enkodierung) oder die Zuhilfenahme der basalen Fertigkeiten zur verständlichen Übertragung der eigenen Information (Kodierung) ist häufig erschwert oder problematisch.

Tabelle 12: Soziale Fertigkeiten der Kommunikation bzw. Interaktion und damit verbundene Probleme, Ebert et al., 2013, S.15

Soziale Kompetenzen nach Lehrplan 21
Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten
<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. - können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. - können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. - können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.

- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.

Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
- können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.

Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.

- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
- können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
- können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.

Tabelle 13: soziale Kompetenzen, Lehrplan 21, Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017

Soziale Kompetenzen für Schüler*innen mit komplexen Behinderungen	
«Sich und andere anerkennen»	
<p>Aspekte der Befähigung, die sich auf die Entwicklung der Fähigkeit zu einer Respektierung und Wertschätzung seiner selbst sowie anderer Menschen und Tiere beziehen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, Bedürfnisse, Eigenschaften, Handlungsweisen und Daseinsformen bei sich selbst und anderen Menschen zu erkennen, wertzuschätzen und so Anerkennung zu erleben und zu erweisen (Verknüpfung personaler und sozialer Kompetenzen). Das Kind oder die/der Jugendliche wird befähigt zu:</p>	
Integrität	Wahrung der eigenen Integrität und derjenigen des Gegenübers, etwa der körperlichen Integrität sowie der Gefühle.
Würdigung	Entwicklung der Fähigkeit, die eigenen Rechte und die Rechte des anderen zu würdigen und dieser Würdigung Ausdruck zu verleihen.
Wertschätzung	Entwicklung der Fähigkeit, Wertschätzung zu zeigen und zu erleben (z.B. wertvolle Eigenschaften bei sich und anderen).
«Sich austauschen und dazugehören»	
<p>Aspekte der Befähigung, die sich auf die Entwicklung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls beziehen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich mit anderen Menschen auszutauschen, sich an gemeinsamen Aktivitäten zu beteiligen und sich in</p>	

Beziehungen einzubringen (primäre soziale Kompetenz). Das Kind oder die/der Jugendliche wird befähigt zu:	
Vertrauen	Aufbauen von Vertrauen zu anderen Menschen und zu Tieren und dabei die Fähigkeit entwickeln, Nähe und Distanz zu regulieren, Anwesenheit und Abwesenheit zu ertragen sowie Stabilität und Sicherheit zu erleben.
Bindungen	Entwicklung der Fähigkeit, Bindungen zu anderen Menschen und Tieren einzugehen, sich Menschen und Tieren zuzuwenden und ein Gefühl von Zugehörigkeit zu entwickeln
Dialog	Entwicklung der Fähigkeit zum Dialog als wechselseitiger Austausch, als Resonanz der eigenen Handlungen und des eigenen Erlebens im Anderen, als ein «Sehen und gesehen werden».
«Mitbestimmen und -gestalten»	
Aspekte der Befähigung, die sich auf die Gestaltung der eigenen Lebenswelt und auf die Mitbestimmung bei Entscheidungen beziehen. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, sich aktiv in unterschiedlichen Lebenswelten einzubringen, diese zu verstehen, zu erkunden und gemeinsam mit anderen zu gestalten (Verknüpfung sozialer und methodischer Kompetenzen). Das Kind oder die/der Jugendliche wird befähigt zu:	
Kooperation	Aufbau von Kooperationen mit anderen Menschen, also der Fähigkeit, sich auf gemeinsame Tätigkeiten in verschiedenen Lebenswelten einzulassen und dabei das eigene Verhalten oder die Vorgehensweisen abzustimmen und Regeln zu befolgen.
Konfliktfähigkeit	Entwicklung der Konfliktfähigkeit als eine Fähigkeit, eigenständig zu handeln, die soziale Situation wahrzunehmen und alternative Vorgehensweisen aufzunehmen und auszuprobieren.
Gestaltungskraft	Entwicklung der Gestaltungskraft als Fähigkeit, in sozialen Situationen kreativ aktiv zu werden, Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu gestalten und etwas zu schaffen

Tabelle 14: soziale Kompetenzen, Broschüre «Die Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen», Hollenweger & Bühler, 2019

Autismus-spezifische Lern- & Verhaltenstherapie-Formate		
Lernprinzip	Eigenschaften	Beispiele für spezielle Methoden
Diskretes Lernformat	<ul style="list-style-type: none"> - Kleine Übungsschritte - Therapeut-zentriert - Einfache, wiederholte Anweisungen - Wiederholte «Drills» - Unmittelbare Verstärkung - Künstliche und natürliche Kontingenzen 	<ul style="list-style-type: none"> - «Lovaas Therapie» - Münzverstärkung (Tokens)
Natürliches Lernformat	<ul style="list-style-type: none"> - Lernen im Alltag - Kind-zentriert - Flexible Anweisungen - Unmittelbare Verstärkung - natürliche Konsequenzen - Training von Schlüsselverhaltensweisen 	<ul style="list-style-type: none"> - inzidentelles Lernen/Lernen im Alltag - Multiples inzidentelles Lernen - Unterbrechen von Handlungsketten - Pivotal Response Training
Visuelles Lernformat	<ul style="list-style-type: none"> - Strukturiertes Lernen - Akzeptanz des Andersartig-Seins - Zeitliche und räumliche Strukturierung - Fertig sein als natürlicher Anreiz - Bebilderte oder schriftliche Anweisungen - Bildaustausch zur Kommunikation - Visuell deutliches, unmittelbares Feedback 	<ul style="list-style-type: none"> - TEACCH - Handlungspläne - PECS - Token-System - Video-Modellierung

	<ul style="list-style-type: none"> - Aufschub von Verstärkung - Ablenkungsfreies Lernen - Vorhersehbare, wiederholbare Abläufe - Motivierendes Lernen 	
Kognitives Lernformat	<ul style="list-style-type: none"> - Interaktion zwischen Fühlen, Denken und Verhalten - Ersatz irrationaler Gedanken - Think aloud Programm - positive und negative Kontingenzen - Standardisierte Geschichten - Kindgemässe Sprache - positiver Ton - Vorhersehbare Standardäusserung 	<ul style="list-style-type: none"> - Kognitives Umstrukturieren - Problemlösen - Kontingenzmappen - Soziale Geschichten (Social Stories™) - Soziale Skripte (Soziale Foto-Geschichten)

Tabelle 15:Autismus-spezifische Lern- & Verhaltenstherapie-Formate, S.13, Bernard-Opitz, 2014

5 Punkte einer Grundhaltung nach Carol Gray
<p>1. Keine Annahmen machen! Viele Annahmen oder vorgefassten Meinungen über das Kind mit Autismus sind falsch oder nur teilweise richtig. Es geht darum genaue Informationen zu vermitteln ohne Voreingenommenheit.</p>
<p>2. Die «soziale Beeinträchtigung bei Autismus» ist geteilt, denn ein «sozialer» Kontakt bedeutet, dass mindestens zwei Personen beteiligt sein müssen. Die Verantwortung der Interaktion liegt somit auf beiden Seiten und nicht nur auf der Seite der Person mit Autismus.</p>
<p>3. Es ist wichtig anzuerkennen, dass die Perspektive von neurotypischen Menschen und die Perspektive von Menschen mit Autismus unterschiedlich sein können, aber trotzdem gleichwertig sind.</p>

4. Die Wahrnehmung soll nie Gegenstand von Argumentationen sein. Da beide Perspektiven gleichwertig sind, sind auch die Wahrnehmungen gleichwertig und können sich unterscheiden, was aber in Ordnung ist.

5. Neugierde bedeutet «verwirrt zu sein mit einer guten Einstellung». Auch wenn man durch das Verhalten einer Person mit Autismus verwirrt ist, soll man nicht aufgeben ("Wir haben alles versucht."), sondern über weitere Lösungen nachdenken.

Tabelle 16: 5 Punkte einer Grundhaltung, Carol Gray, 2014

10 Kriterien zur Verfassung einer Social Story™ nach Carol Grey (2014)

1. das Ziel

Dabei geht es nicht um eine direkte Verhaltensänderung des betroffenen Kindes, welche erfolgen soll, sondern um die Erklärung einer Situation, die möglichen Beweggründe von den beteiligten Personen und zusätzliche Hintergrundinformationen, welche dem Kind ermöglichen die Situation besser zu *verstehen*. Oftmals wurde dem Kind schon das «richtige» Verhalten erklärt oder gezeigt, aber nicht *warum* dies so ist (z.B. warum man auf die Hygiene achtet, wie z.B. Zähne putzen) oder es fehlen spezifische Informationen, welche neurotypische Menschen als selbstverständlich voraussetzen (Timmins, 2017).

Meistens betrifft es eine Situation oder ein Thema, welches gerade aktuell ist, wie z.B. das Kind wird an eine Geburtstagsparty eingeladen und dies löst Stress aus oder es hat eine schwierige Situation gegeben, welche anschliessend in Ruhe erklärt und erläutert wird (Gray, 2015).

Im Beispiel («Fehler machen») oben geht es z.B. darum, dass Fehler machen, völlig normal ist, dass jeder Fehler macht, dass man aus Fehlern lernt und dass wegen einem Fehler nicht der ganze Tag schlecht ist.

2. Entdeckung in zwei Schritten - Thema

Die Autoren einer Social Story™ sollen in zwei Schritten vorgehen:

1. Sammeln von Informationen, um ein Thema, welches in Bezug zu einer Situation, einer Fähigkeit oder einem Konzept steht, welches das betroffene Kind momentan beschäftigt;

- Gibt es eine Situation, die dazu führt, dass das Kind einen Overload erleidet?
- Gibt es geplante Änderungen an einer Routine?
- Steht ein unbekanntes Ereignis bevor?

- etc.

Das Finden des zugrunde liegenden Problems erfordert möglicherweise ein wenig Nachforschungen. Es können dazu Lehrpersonen, Freunde, Eltern und andere Menschen im Umfeld des Kindes befragt werden, die einen einzigartigen Einblick in die sozialen Hürden haben (Gray, 2015).

2. Die Situation/Thema festlegen und die dazugehörigen passenden Informationen sammeln;

In dem zweiten Teil geht es darum das Thema zu identifizieren und die spezifischen Informationen dazu in einer Social Story™ zu vermitteln.

Dazu muss man ebenfalls nachforschen, vielleicht lässt sich das Problem sogar ohne eine Story lösen.

Man soll auch das Kind befragen und herausfinden, ob eine Schwierigkeiten möglicherweise eine ganz andere Ursache hat. Sobald man das Problem identifiziert hat, kann man nach Möglichkeiten suchen, es zu «beheben» (ebd.).

Man versucht somit eine Geschichte nicht passend zum Thema zu finden, sondern man eruiert die tatsächlichen Bedürfnisse und Schwierigkeiten, welche einem Problem zu Grunde liegen!

Im Beispiel («Fehler machen») könnte das Problem möglicherweise dabei liegen, dass das lesende Kind krampfhaft Fehler vermeiden möchte oder sogar einen Meltdown erleidet, wenn es einen Fehler macht. Oder auch eine grundsätzliche Angst vor Fehlern könnte vorliegen.

3. Drei Teile und ein Titel - Aufbau

Eine Social Story™ sollte immer aus drei Teilen bestehen: Einleitung, Hauptteil und Schluss.

Sehr wichtig ist auch der Titel, welcher das Thema prägnant ausdrückt (Gray, 2015).

- Einführung

Die Einführung identifiziert das Thema («Worum geht es hier?»).

- Hauptteil

Im Hauptteil erfolgt die Beschreibung und es werden Details erläutert.

- Schluss

Am Schluss kommt es zu einem Fazit, die Informationen werden nochmals zusammenfasst und somit verstärkt/verankert.

Im Beispiel («Fehler machen») erkennt man durch den Titel auf den ersten Blick, worum es geht: «Fehler können auch an einem guten Tag passieren».

Die Einführung sagt ebenfalls, dass jeden Tag viele Menschen Fehler machen und diese somit jeden Tag passieren.

Der Hauptteil erklärt, was Fehler sind und wann/wie sie passieren («Zum Beispiel kann es sein, dass sie ihr Lunchpaket vergessen, beim Treppensteigen stolpern oder eine falsche Telefonnummer wählen. Es gibt noch über eine Million andere Fehler, die die Menschen machen können.»), dass man aus Fehlern lernt, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass man Fehler auch beheben kann.

Am Schluss erfolgt das Fazit, bzw. wird der wichtigste Satz zur Implementierung wiederholt: «Ich verstehe, dass Fehler auch an einem guten Tag passieren können.»

4. Format!

Die Geschichte soll über ein Format verfügt, das den Inhalt verdeutlicht, seine Bedeutung verstärkt und sinnvoll für das lesende Kind ist.

Dazu gehört die Länge der Geschichte, die Satzstrukturen, das Vokabular und mögliche Illustrationen. Sie sind ebenfalls abhängig von den individuellen Fähigkeiten, der Aufmerksamkeitsspanne, dem Alter, dem Lernstil und den Interessen und Stärken des einzelnen Kindes.

Für kleine Kinder sind z.B. 3-12 kurze Sätze ausreichend. Bei älteren Kindern oder kognitiv starken Leser*innen können 12 oder mehr Sätze geschrieben werden.

Es können auch Reime oder Wiederholungen von Sätzen vorkommen, allerdings ist diese Form eher geeignet für jüngere oder kognitiv schwächere Kinder, da ältere Kinder oder Jugendliche, dies möglicherweise zu «kindisch» finden (Gray, 2015).

Das obige Beispiel («Fehler machen») ist somit eine Geschichte für ein älteres Kind, da sie länger ist und aus komplexeren Sätzen besteht.

5. Fünf Faktoren bestimmen Ton und Wortschatz

Fünf Faktoren für Ton und Wortschatz sind für eine Social Story™ bedeutend (Gray, 2015):

1. Die Erzählperspektive ist in der 1. oder 3. Person;

Dabei muss man aufpassen, dass wenn man in der 1. Person schreibt, dem lesenden Kind keine «Wörter in den Mund» legt und keine Annahmen macht (z.B. «Ich mag es mit den anderen an einem Tisch zu sitzen.»)

Geschichten, welche in der 3. Person geschrieben werden, sind vor allem für ältere Kinder und Erwachsene geeignet. Sie haben oftmals die Form eines «Sozialen Artikels», ähnlich wie in einer Zeitung oder einem Magazin.

2. Sie hat einen positiven und unterstützenden Tonfall;

50% der Geschichte soll dabei das gute Verhalten des Kindes loben, Selbstbewusstsein stärken und positive Erlebnisse hervorheben. Ein negatives Erlebnis kann durch

Verallgemeinerung positiver wirken, Z.B. «Alle Kinder haben Schwierigkeiten mit Auf-Strecken. Durch Üben lernen sie, wann man sprechen darf und wann man zuhören soll.»

3. Die Geschichte wird in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft geschrieben; Es können Geschehnisse aus der Vergangenheit in die Gegenwart miteinbezogen werden, z.B.: «Meine Mutter hat mir gezeigt, wie man Schuhe bindet. Sie hat mir erzählt, dass ihr Opa ihr das Schuhe binden beigebracht hat.»

4. Die Verwendung von *wortgetreuen* und *exakten* Wörtern ist wichtig; Metaphern oder Analogien sollten nur benutzt werden, wenn sie von den lesenden Kindern verstanden werden können bzw. einen Zusammenhang zum Thema haben oder in einer Social Story™ erklärt werden.

5. Die *Genauigkeit* in der Verwendung des Wortschatzes ist ebenfalls wichtig; So z.B. sollte geschrieben werden: «Papa geht in den Laden Milch *kaufen*.» und nicht: «Papa geht in den Laden Milch *holen*.», denn man muss für die Milch bezahlen und nicht einfach etwas nehmen, das wäre Klauen.

Die Wörter und Sätze sollten auch positiv formuliert werden, z.B. «Ich werde versuchen im Gang langsam zu laufen.» ist besser als «Ich werde versuchen im Gang nicht zu rennen.»

6. Sechs Leitfragen zur Story-Entwicklung

Die sechs Leitfragen zur Story-Entwicklung beginnen alle mit «W» und sollten in einer Social Story™ beantwortet werden (Gray, 2015):

1. Zusammenhang (Wo?)
2. zeitbezogene Information (Wann?)
3. massgebliche Personen (Wer?)
4. wichtige Aussagen (Was?)
5. grundlegende Beschäftigungen, Verhaltensweisen oder Aussagen (Wie?)
6. sowie dahinterliegende Argumente und Gründe (Warum?)

7. Satzarten in Social Stories™

Bei diesem Kriterium geht es um die Satzarten in den Social Stories™. Es gibt zwei Arten von Sätzen, mit denen eine soziale Geschichte erzählt wird (Gray, 2015):

1. Beschreibende Sätze

Beantworten die W Fragen, z.B. «Wer ist beteiligt?», «Wo findet das Szenario statt?», «Was ist los?», «Warum sind wir hier?», etc.

Sie sind frei von Annahmen, Vorurteilen, Beurteilungen oder Ähnlichem.

Z.B. «Menschen gehen in den Laden, um Essen zu kaufen.»

2. Coaching-Sätze

Diese Sätze lenken sanft das lesende Kind durch die Beschreibungen von positiven Reaktionen der Umwelt auf ein gewisses Verhalten («Die meisten Fehler können behoben werden. Wenn ich einen Fehler mache, können Erwachsene wie meine Mutter, mein Vater oder meine Lehrperson mir helfen.»).

8. Eine be-ACHT-liche Formel - Anteile der Satzarten

Diese Formel garantiert, dass eine Social Story™ mehr beschreibend als lenkend ist. Die gesamte Anzahl der Sätze in der Geschichte wird durch die Anzahl der Coachingsätze geteilt. Diese Zahl muss gleich oder grösser als zwei sein (Gray, 2022).

9. Neun und es ist mein - Individuelle Adressierung

Eine Social Story™ soll auf die individuellen Vorlieben, Talente und Interessen des Kindes eingehen und an diese anknüpfen (Gray, 2015). In der obigen Geschichte wird z.B. «1 Tag oder 24 Stunden oder 1440 Minuten oder 86400 Sekunden...» genutzt, welches darauf hinweisen könnte, dass das Kind eine Vorliebe für Zahlen oder exakte Daten hat und diese bewusst eingebaut wurden.

10. Zehn Anleitungen zur Bearbeitung und Durchführung

Diese Zehn Punkte gewährleisten die korrekte Implementierung (Gray, 2015):

1. Verständnis

In einer Social Story™ geht es um das *Verständnis*. Beim erneuten Durchlesen, sollte darauf geachtet werden.

2. Unterstützen der Story

Die Social Story™ soll durch die verwendeten Mittel und Instruktionen gestützt werden. Z.B. kann es helfen die Story durch eine Power Point zu präsentieren oder sie auf ein Poster zu drucken.

3. Zeitplan

Die Geschichte soll durch regelmässiges Lesen das Kind positiv und unterstützend begleiten.

4. Positive Einführung

Die Story soll in einem positiven Setting und in einer guten Phase des Kindes eingeführt werden. Z.B. kann man gemeinsam die Geschichte gemütlich auf dem Sofa wie ein Bilderbuch lesen. Sie soll nicht als Bestrafung oder in einem ungünstigen Setting verwendet werden.

5. Beobachtung!

Sobald die Geschichte erzählt/gelesen wurde, soll das Verhalten des Kindes beobachtet werden. Wurde die Story übernommen und angewendet? Gibt es Dinge, welche das Kind anders umsetzt? Muss die Story mehr Details erhalten? Etc.

6. Organisieren der Geschichte

Mehrere Geschichten sollten sinnvoll organisiert und verwahrt werden, sodass die Themen und dazu passenden Geschichten auch nachgeschlagen werden können. Sie sollen in einer ansprechenden Form (z.B. in einem Ringbuch, mit passenden Bildern) präsentiert und verwahrt werden. Dieses Büchlein könnte auch kopiert und z.B. zu Hause an unterschiedlichen Orten platziert werden.

7. Themen-Mix

Es sollen jeweils passende Geschichten zu Unterthemen oder Schwerpunkten erstellt und gesammelt werden, sodass eine Sammlung entsteht.

8. Wiederholung & Fortsetzungen

Eine Geschichte kann immer wieder hervorgeholt, angepasst und erweitert werden. Es können auch anknüpfende Teile geschrieben werden, damit das Kind darauf aufbauen kann.

9. Recycling

Gewisse Geschichten können mehrmals zu unterschiedlichen Themen verwendet werden. Je nachdem welcher Schwerpunkt gesetzt wird, können diese angepasst werden. Auch sollten sie als Belohnung für Geschaffenes des Kindes gezeigt und wiederholt werden, sodass das Kind sieht, was es schon kann.

10. Aktualität

Die schreibende Person soll sich immer wieder informieren und mögliche Neuerungen der Social Stories™ im Blick behalten.

Tabelle 17: 10 Kriterien zur Verfassung einer Social Story™ nach Carol Grey, 201

Funktionen eines Fehlverhaltens und Alternative Handlungen		
Funktion	Verhaltensproblem	Ziel-Kompetenz / Alternative
Vermeidung	- Wutanfälle - körperliche oder verbale Aggression	- Um eine Pause bitten - mehr Zeit aushandeln - um Hilfe bitten

	<ul style="list-style-type: none"> - Verweigerung 	<ul style="list-style-type: none"> - wenn etwas schwerfällt, es trotzdem versuchen - mit eigenen Fehlern umzugehen
Wunsch nach Aufmerksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Hänkeln - störende Geräusche - unangemessene Witze/Kommentare - Jammern wegen Wehwechen 	<ul style="list-style-type: none"> - Beginn einer Unterhaltung oder eines Spiels - um Hilfe bitten - den Wunsch äussern, anderen etwas zu erzählen oder zu zeigen
Selbst-Stimulation	<ul style="list-style-type: none"> - Schaukeln - Hände klatschen - sich im Kreis drehen 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbst-stimulierendes Verhalten in einer weniger störenden Art ausüben - alternative Wege zur Entspannung/Beruhigung
Wunsch nach greifbarer Belohnung	<ul style="list-style-type: none"> - Wutanfall wegen eines Spielzeugs/Privilegs - Weigerung, wenn es keine Belohnung gibt 	<ul style="list-style-type: none"> - Ein Nein akzeptieren - Lernen auf etwas Begehrtes zu warten
Unangemessene Wut über eine vorausgegangene Situation	<ul style="list-style-type: none"> - verbale oder physische Aggression - Verweigerung 	<ul style="list-style-type: none"> - Quelle für Wut identifizieren - Lernen dem Verursacher mit Worten zu sagen, wie man sich fühlt, statt Aggressionen

<p>Vergeltung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zurückhänseln - zurückschlagen - etwas wegnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen von Gefühlen und angemessen ausdrücken («Ich fühle mich...») - Jemandem sagen, dass er aufhören soll - ignorieren - bei einer erwachsenen Person um Hilfe bitten
-------------------	--	--

Tabelle 18: Funktionen eines Fehlverhaltens und Alternativen, S.XXV, Baker, 2014

Mit Hänseleien umgehen, Baker, 2014, S.172-178

- Frag den anderen, ob er dich gerade hänselt
- Wenn er es tut, sag ihm mit fester Stimme, dass er AUFHÖREN soll.
- Wenn er trotzdem weitermacht, sag ihm, dass es dich gar nicht interessiert, was er sagt.
- Wenn er trotzdem weitermacht, ignoriere ihn und geh weg.
- Wenn er trotzdem weitermacht, sag es einem Erwachsenen.

1. Der Junge hänselt den anderen Jungen wegen seiner Schuhe.

2. Frag den anderen, ob er dich gerade hänselt.

3. Sag ihm mit fester Stimme, dass er AUFHÖREN soll.

Hinweis:

Manche Hänseleien sind als freundliches Neckeln gemeint, andere sollen gemein und verletzend sein. Wenn du dir nicht sicher bist, wie etwas gemeint ist, bitte unbedingt deine Eltern oder einen Lehrer um eine Erklärung.

Hinweis:

Suche Blickkontakt und streck der Person deine Handfläche auf Armeslänge entgegen. So signalisierst du STOP!

4. Wenn er trotzdem weitermacht, sag ihm, dass es dich gar nicht interessiert, was er sagt.

5. Wenn er trotzdem weitermacht, ignoriere ihn und geh weg.

6. Wenn er trotzdem weitermacht, sag es einem Erwachsenen.

Hinweis:

In dieser Situation ist es in Ordnung, der anderen Person den Rück zuzukehren.

Tabelle 19: Baker, 2014, S.172

12.3 PRODUKT

Was war nochmal Sarkasmus?

Soziale Regeln einfach erklärt -
ein Ratgeber für Kinder und
Jugendliche mit Autismus

J.T. Studer

Informationen

Ein Produkt entstanden im Rahmen einer Masterarbeit an der HfH Zürich, Herbst 2022.

Illustrationen: Andreas Frei, www.businessdesigner.ch

Geschrieben für Kinder und Jugendliche mit hochfunktionalem Autismus und Asperger.

Für Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren (Mittel- und Oberstufe).

Geeignet für die Selbstbearbeitung durch betroffene Kinder und Jugendliche.

Basierend auf den Social Stories von Carol Gray und den sozialen Foto-Geschichten von Jed Baker.

Wenn von «man» gesprochen wird, wird damit der Grossteil der Bevölkerung gemeint, also die meisten Menschen. Aber nicht alle Menschen.

Widmung

An Alle, die manchmal das Gefühl haben,
dass sie die anderen Menschen nicht
verstehen.

Ihr seid nicht alleine.

Einleitung

Hallo

Hast du auch manchmal das Gefühl, dass die anderen Kinder Sachen sagen oder tun, die du nicht verstehst oder die dir fremd sind? Oder gibt es auch Dinge, die du tust oder sagst und deine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht nachvollziehen können oder darüber lachen?

Manchmal ist es echt schwierig mit anderen Kindern und Jugendlichen umzugehen und sie zu verstehen. Ihr Verhalten kann einen irritieren, absolut keinen Sinn machen oder sogar verletzen. Wenn es dir auch so ergeht, kann ich dir versichern, dass du nicht allein bist! Auch mir ist es als Kind und Jugendliche oft schwer gefallen meine Mitschülerinnen und Mitschüler zu verstehen und mich in der Schule zurecht zu finden.

Wie dir und mir geht es vielen Menschen. Für manche ist der soziale Umgang und der Austausch mit anderen Menschen extrem einfach. Für gewisse Menschen ist es anstrengend und es fällt ihnen nicht leicht all diese sozialen Regeln, Umgangsformen, Sprechweisen und vieles mehr zu verstehen. Für mich waren sie zum Beispiel am Anfang wie eine fremde Sprache und ich hatte das Gefühl, dass alle anderen einen heimlichen Kurs darin gehabt hatten und nur ich diesen verpasst hatte.

Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Darin habe ich viele Beispiele, soziale Regeln, Erklärungen und Anleitungen gesammelt, die dir helfen sollen, die anderen Kinder besser zu verstehen und dich ein wenig sicherer in diesem Bereich zu fühlen.

Manchmal hast du vielleicht ein solches Beispiel genau so erlebt, manchmal vielleicht etwas Ähnliches. Es kann auch sein, dass du dich in gewissen Bereichen nicht wiedererkennst. Das macht überhaupt nichts. Jede(r) macht eigene Erfahrungen und es gibt nicht die eine richtige Lösung für jede(n).

Die Lösungsvorschläge sind nämlich genau das; Vorschläge. Du musst sie nicht genau so umsetzen oder anwenden. Vielleicht änderst du sie ein wenig ab, oder sie passen nicht zu dir. Dann kannst du sie einfach weglassen. Sie sollen dir nur mögliche Lösungen zeigen und dir helfen, deinen eigenen Weg zu finden.

Das Buch soll dir auch als Nachschlagewerk dienen, dass, wenn du zum Beispiel nicht mehr genau weisst, was «Sarkasmus» ist und wie er funktioniert, du dies schnell nachschlagen kannst. Die Themen sind so geordnet, dass es immer ein Überthema, zum Beispiel «Gespräche führen» gibt und dazu einzelne kleinere Unterthemen, zum Beispiel «Ein Gespräch beenden». Jedes Überthema hat eine eigene Farbe, sodass du sehen kannst, welche Seiten zusammengehören. Einige dieser Themen werden dir vielleicht schon bekannt sein und du fühlst dich sicher darin. Andere sind dir vielleicht noch unangenehm oder du kennst dich darin nicht gut aus. Gewisse Dinge fallen einem leichter, andere schwerer. Das macht überhaupt nichts.

Wenn du etwas nicht verstehst in diesem Buch oder unsicher bist, wie es gemeint ist, kannst du jederzeit eine erwachsene Vertrauensperson (deine Eltern oder deine Lehrperson) um Rat fragen. Sie dürfen natürlich dieses Buch auch gerne lesen und können dich beim Lernen dieser Dinge unterstützen. Mir hat damals meine Mutter sehr geholfen und mir Vieles erklärt. Dadurch habe ich viel dazu gelernt und heute fallen mir diese Dinge ein wenig leichter.

Ich hoffe, dass dir dieses Buch ein wenig helfen kann, dich in der Schule besser zurecht zu finden und deine Mitschülerinnen und Mitschülern besser zu verstehen. Denke daran, du bist gut so wie du bist! Und nur weil dir die sozialen Regeln und Umgangsformen nicht so leicht fallen, bist du deswegen kein schlechter Mensch oder weniger Wert! Und du bist nicht alleine!

Alles Gute auf deinem Weg

J.T. Studer

Inhalt

Gespräche führen

Ein Gespräch beginnen

Ein Gespräch beenden

Körperposition

Blickkontakt

Zuhören

Sprechen

Small Talk

Missverständnisse

Sarkasmus & Ironie

Spiele spielen

Spielpartner

Spielregeln

Spielformen

Gewinnen & Verlieren

Fair-Play

Respekt

Anderen helfen

Sich bedanken

Etwas teilen

Komplimente machen

Sich entschuldigen

Streit

Streit beenden

Hänselei & Mobbing

Mit Hänseleien umgehen

Gefühle

Ruhig bleiben

Hilfe holen

Fehler machen

Mit Fehlern umgehen

Gespräche führen

Die meisten Menschen sprechen viel miteinander und führen oft Gespräche.

Ein Gespräch zu führen bedeutet, dass zwei oder mehrere Personen sich miteinander austauschen. Es ist kein Vortrag, bei dem nur 1 Person spricht und die anderen zuhören, sondern die Gesprächspartner wechseln sich ab.

Gespräche können verschiedenen Zwecken dienen; sie können zum Austausch von Nettigkeiten, zum Kennenlernen oder zum Besprechen von Alltäglichem genutzt werden, zum Beispiel: «Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Fandest du sie auch schwierig?».

Gespräche sind nicht nur Informationsaustausch, sie helfen auch das Gegenüber besser zu verstehen, dem Gegenüber zu zeigen wer man selber ist und Freundschaften zu schliessen.

Die meisten Menschen mögen es über sich selber, ihre Gefühle, Dinge die sie gerne machen oder ihre Erfahrungen zu sprechen. Manchmal kann das langweilig sein, aber es hilft die andere Person besser kennenzulernen und zu verstehen.

Wenn man ein Gespräch mit jemandem führt, dann sollte man gewisse Dinge beachten. Im folgenden Kapitel werden die Wichtigsten erklärt.

Ein Gespräch beginnen

Bevor man ein Gespräch beginnt, sollte man sich begrüßen und wenn man sich noch nicht kennt, sich vorstellen. Man kann zum Beispiel sagen: «Hallo, mein Name ist.... Wer bist du?».

Ein Gespräch kann man auf verschiedene Arten beginnen. Man kann zum Beispiel über etwas reden, dass gerade passiert oder was die Person gerade macht: «Was spielst du gerade?», «Was liest du?».

Man kann jemanden auch fragen, was er/sie am Wochenende gemacht hat oder welche Hobbies das Gegenüber hat.

Beim Gesprächseinstieg nutzt man häufig einfache und unpersönliche Fragen, zum Beispiel: «Was machst du so gerade?». Erst im Verlauf des Gesprächs bespricht man persönlichere Themen, wie man sich fühlt zum Beispiel.

Bei einigen Gesprächen bleiben die Themen oberflächlich, vor allem wenn man den Gesprächspartner nicht so gut kennt. Das nennt man «Small Talk».

Ein Gespräch beenden

Wenn man ein Gespräch beenden möchte, z.B. weil man etwas anderes machen möchte oder noch zu tun hat, dann kann man das vorher ankündigen. Eine Möglichkeit ist, den Satz mit «Also,...» zu beginnen, zum Beispiel: «Also, es hat mir sehr gefallen mit dir zu reden, aber ich muss jetzt langsam los.».

Auch sollte man abwarten, bis die andere Person ihren Satz fertig gesprochen hat und eine Pause macht, damit man sich verabschieden kann.

Viele Menschen empfinden es als unhöflich, wenn man einfach von einem Gespräch davon läuft, ohne das Gespräch richtig zu beenden und sich zu verabschieden.

Körperposition

Wenn man den eigenen Körper zur Person dreht mit der man spricht, erkennt die Person, dass man aufmerksam zuhört.

Wenn man mit dem Kopf nickt und ab und zu lächelt, bedeutet das ebenfalls, dass man zuhört.

Während man mit jemanden spricht, versucht man einen gewissen Abstand zu halten. Steht oder sitzt man zu nahe bei jemandem, gilt das als unhöflich und kann unangenehm für das Gegenüber sein.

Man sagt etwa 1 Armlänge Abstand halten ist am angenehmsten für das Gegenüber.

Blickkontakt

Man sucht Blickkontakt während dem Gespräch und versucht der anderen Person in die Augen zu sehen. Die Person erkennt dann, dass man ihr zuhört.

Man sollte aber nicht länger als 3 Sekunden am Stück in die Augen schauen, das gilt als Starren und viele Menschen empfinden das als unangenehm.

Wenn es dir schwer fällt jemandem in die Augen zu schauen, schaue auf den Punkt zwischen den Augen oder die Nase.

Du kannst auch sagen, dass du zuhörst, aber dich besser konzentrieren kannst, wenn du wegschaust.

Zuhören

Einander zuhören hilft das Gespräch für alle Beteiligten interessant und unterhaltsam zu machen.

Um eine Unterhaltung zu führen, wechselt man sich mit Erzählen und Zuhören ab.

Wenn eine Person spricht, hört die andere zu. Wenn beide gleichzeitig sprechen, kann man sich nicht mehr richtig zuhören.

Zuhören bedeutet die Wörter des Gegenüber nicht nur zu hören, sondern auch darüber nachzudenken, was sie bedeuten.

Es kann dem Gegenüber helfen zu sehen ob man noch zuhört, wenn man zwischendurch dies bestätigt: «Ich höre dir zu, sprich weiter.»

Es kann manchmal herausfordernd sein, einem Gespräch zu folgen. Was helfen kann, sind konkrete Fragen oder Bestätigungen, die man dem Gegenüber gibt: «Also verstehe ich das richtig, dass....?», «Wie geht es dir mit dieser Situation?», «Wie würdest du jetzt das zusammenfassen?».

Damit zeigt man, dass man richtig zuhört und sich für den Gesprächspartner interessiert und man konzentriert sich dadurch selbst auf das Gesprächsthema.

Manchmal meinen Menschen, was sie sagen und andere Male meinen sie etwas anderes, zum Beispiel, wenn sie Ironie oder Sarkasmus (S.13) benutzen. Das kann das Zuhören schwierig machen.

In solchen Situationen kann es helfen, wenn man nachfragt: «Wie hast du das GENAU gemeint?», «Könntest du mir das nochmals erklären?», «Kannst du mir ein Beispiel geben?».

Es kann auch schwierig sein, wenn Menschen Sarkasmus oder Ironie (S.13) benutzen. Das kann zu Missverständnissen führen.

Sprechen

Bei einem Gespräch geht es nicht darum der anderen Person einen Vortrag zu halten oder unbedingt Recht haben zu wollen.

Wenn das Gegenüber eine kurze Sprechpause macht, kann man den Zeitpunkt nutzen und selber sprechen.

Es gibt Anzeichen, wenn sich der Gesprächspartner für die eigene Erzählung interessiert. Wenn das Gegenüber Fragen zu deinem Thema stellt und mehr wissen möchte, heisst das, dass man über das Thema weitersprechen kann.

Wenn der Gesprächspartner zum Beispiel zur Decke blickt, in die Ferne und nicht mehr in dein Gesicht schaut, mit den Füßen auf dem Boden scharrt oder sich mit dem Körper abwendet, bedeutet das meistens, dass dein Gegenüber nicht mehr richtig zuhört, sich langweilt oder dass man möglicherweise schon zu lange redet.

Dann kann man nachfragen: «Möchtest du über ein anderes Thema sprechen?», «Magst du dich noch unterhalten oder möchtest du was anderes machen?».

Small Talk

Small Talk heisst so viel wie «kleines Gespräch». Bei dieser Gesprächsform bleibt man oberflächlich, das heisst man spricht über das Wetter, die aktuellen Nachrichten oder was gerade in der Pause passiert ist.

Small Talk macht man meist mit Menschen, die man nicht so gut kennt und als Gesprächseinstieg.

Man versucht dadurch einen Kontakt mit jemandem herzustellen, ohne dass man zu persönlich wird. Man spricht also nicht über Gefühle oder Ähnliches, sondern über den Alltag.

Missverständnisse

Bei einem Gespräch kann es immer zu Missverständnissen kommen.

Auch kann es sein, dass jemand Sarkasmus oder Ironie (S.13) benutzt, was es schwierig macht, herauszufinden was er/sie tatsächlich meint.

Wichtig ist, dass man nachfragt, wenn man unsicher ist oder etwas nicht versteht!

Erwachsene können einem helfen und etwas erklären, wenn man etwas in einem Gespräch nicht verstanden hat oder unsicher ist.

Sarkasmus & Ironie

Manchmal benutzen Menschen eine spezielle Sprachform, den Sarkasmus. Das Wort «Sarkasmus» kommt aus dem altgriechischen sarkazein (verhöhnern, zerfleischen). Das heisst, man greift das Gegenüber persönlich an und verspottet ihn/sie und macht sich über sie/ihn lustig.

Zum Beispiel kommt eine Person am Morgen mit völlig verstrubbelten Haaren in die Schule. Jemand fragt sarkastisch: «Hast du heute deine Haarbürste nicht gefunden?». Diese Person möchte die andere ärgern, weil sie keine schöne Frisur hat.

Oder jemand fragt z.B. wenn jemand im Turnunterricht nicht rennen mag: «Sport ist wohl nicht deine Lieblingsbeschäftigung?»

Auch wenn jemand etwas nicht gleich kann und der/die Andere meint: «Ich glaube du musst nochmal in die Unterstufe.» ist es Sarkasmus.

Eine Form von leichtem Sarkasmus ist Ironie. Bei der Ironie sagt man das Gegenteil von dem, was man eigentlich meint.

Zum Beispiel hat es jemand eilig und ein Freund trödelt herum. Darauf sagt ihm diese Person: «Nur keine Eile! Lass dir Zeit.» Damit meint sie eigentlich das Gegenteil und dass er/sie sich beeilen soll.

Ironie ist meistens nicht böse gemeint.

Sarkasmus ist weniger lustig, sondern eher verletzend/ärgernd.

Vor allem unter Freunden gibt es oft sarkastische Kommentare. Dann sind sie aber meistens nicht böse gemeint, sondern gelten als Scherz.

Man muss aber aufpassen mit Sarkasmus und Ironie!

Nicht immer ist das Gegenüber in der Stimmung, über sich selbst zu lachen. Je nachdem kann Sarkasmus als lustig aufgefasst werden oder als verletzend.

Manchmal ist auch die Situation nicht passend dafür. Darum sollte man lieber auf Sarkasmus verzichten, wenn man nicht sicher ist, ob es gerade angebracht ist.

Auch kann es sein, dass das Gegenüber den Kommentar nicht als Sarkasmus oder Ironie erkennt und es wortwörtlich nimmt.

Wenn du nicht sicher bist, ob etwas ironisch oder sarkastisch gemeint ist, frage unbedingt nach! Du kannst auch eine erwachsene Person fragen.

Spiele spielen

Die meisten Kinder spielen gerne und oft Spiele.

Bei Spielen kann man gewinnen oder verlieren.

Man kann für sich alleine spielen, zum Beispiel Lego bauen oder Geschichten erfinden.

Viele Spiele benötigen aber zwei oder mehr Personen, damit man sie spielen kann.

Durch Spiele spielen lernt man mit Verlieren umzugehen, kann seine Konzentration und andere Fähigkeiten trainieren, neue Freundschaften schliessen und Spass haben.

Manche Spiele sind Glücksspiele, zum Beispiel Würfelspiele oder UNO und man kann sie schlecht beeinflussen oder kontrollieren.

Andere Spiele sind von den eigenen Fähigkeiten abhängig, zum Beispiel Mannschaftsspiele wie Fussball oder Basketball. Diese Fähigkeiten kann man trainieren und verbessern.

Bei einigen Spielen spielt jeder gegen jeden, zum Beispiel bei UNO.

Bei anderen Spielen muss man als Gruppe zusammenarbeiten, damit man gewinnt.

Es kann sein, dass man gewisse Spiele nicht so toll findet oder sie einem schwierig erscheinen. Dann kann es helfen, wenn man sich sagt, dass man es trotzdem versucht und einfach mal ausprobiert. Bei vielen Spielen wird man mit der Zeit und Übung besser und es macht dann mehr Spass.

Man kann auch zuerst einmal zuschauen, damit man das Spiel besser versteht.

In diesem Kapitel werden das richtige Spielen gegeneinander und miteinander erklärt.

Spielpartner

Viele Spiele spielt man zu zweit oder in einer Gruppe.

Man kann jemanden zum Mitspielen auffordern. Dazu geht man direkt auf die Person zu, lächelt und fragt «Möchtest du mit mir... spielen?».

Es kann sein, dass die Person nicht mit einem spielen möchte. Das bedeutet nicht, dass sie einem nicht mag, sondern vielleicht gerade etwas anderes macht oder keine Lust auf ein Spiel hat.

Man kann auch bei anderen Kindern mitspielen. Dazu fragt man direkt die Gruppe «Darf ich auch mitspielen?». Wenn diese nein sagen, heisst es nicht, dass sie einem nicht mögen, sondern vielleicht haben sie schon angefangen oder die Teams haben genug Spieler.

Dann kann man auch jemanden anderen fragen, ob man mitspielen darf oder es später nochmals probieren.

Es kann sein, dass du ein bestimmtes Spiel spielen möchtest, aber dein Spielpartner ein anderes. Dann kann man sich auf einen Kompromiss (Mittelweg) einigen, das heisst, dass man zum Beispiel zuerst das eine Spiel spielt und danach das andere oder auch ein ganz anderes Spiel.

Vielleicht wird man selber zum Mitspielen aufgefordert.

Wenn man mitspielen möchte, kann man sich darauf beim anderen Kind bedanken: «Sehr gerne, vielen Dank fürs Fragen.»

Wenn man nicht mitspielen möchte, lehnt man höflich ab: «Vielen Dank fürs fragen, aber ich möchte im Moment nicht spielen. Vielleicht ein anderes Mal.»

Dann merkt sich das Kind, dass man ein höflicher Mitspieler ist und fragt einen sehr wahrscheinlich in der Zukunft wieder, ob man mitspielen möchte.

Spielregeln

Alle Spiele haben Spielregeln.

Viele Spielregeln stehen in einem Regelbuch und gehören zum Spiel dazu.

Es gibt aber auch Spiele, bei denen man gemeinsam bespricht, welche Regeln gelten. Es kann auch sein, dass zusätzliche Regeln erfunden werden. Das ist völlig ok, solange alle damit einverstanden sind und sich alle an die Regeln halten.

Es kann sein, dass die Regeln sich ändern, je nachdem mit wem man spielt und was man gemeinsam abmacht.

Die meisten Menschen mögen es nicht, wenn man sich als Regel-Polizist aufspielt, das heisst, dass man sie immer wieder an die Regeln erinnert. Sie kennen die Regeln meistens selbst und müssen nicht immer daran erinnert werden.

Wenn man ein Spiel beenden möchte oder keine Lust mehr hat, sollte man nicht einfach davon laufen, sondern dies sagen: «Ich möchte das Spiel jetzt beenden.» oder «Ich habe keine Lust mehr zu spielen.»

Spielformen

Bei allen Spielen sollte man respektvoll und fair miteinander sein.

Bei einigen Spielen spielen alle gegeneinander, zum Beispiel bei UNO.

Bei anderen Spielen muss man zusammenarbeiten, um zu gewinnen.

Bei diesen Spielen geht es darum, miteinander im Team zu spielen und nicht gegeneinander und man muss auf einander Rücksicht nehmen.

Gewinnen & Verlieren

Bei jedem Spiel gibt es Gewinner und Verlierer.

Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Das ist völlig normal und ok.

Bei Glücksspielen kann man meist nicht beeinflussen, ob man gewinnt oder verliert. Manchmal hat man Glück, manchmal Pech.

Gewisse Spiele kann man mit seinem Können und seinen Fähigkeiten beeinflussen. In gewissen Spielen ist man besser, weil man sie vielleicht oft spielt oder eine gute Strategie hat.

Aber auch bei solchen Spielen kann man verlieren, denn es hängt auch von den Gegenspielern, der Tagesform, einer Portion Glück und vielem mehr ab, ob man gewinnt oder verliert.

Bei Mannschaftsspielen arbeitet man zusammen, um zu gewinnen. Dort kann man die eigenen Fähigkeiten einsetzen, muss aber auch gut mit anderen zusammen arbeiten können, um das Ziel zu erreichen.

Manchmal verliert man ein Spiel. Wichtig ist, dass man sich dann sagt, dass er nur ein Spiel ist und versucht gefasst und beherrscht zu bleiben.

Man kann sich ärgern oder traurig sein, aber man sollte diese negativen Gefühle nicht an anderen auslassen und aggressiv werden. Es kann beängstigend und unangenehm für die anderen sein und sie wollen danach vielleicht nicht mehr mit einem spielen.

Man darf den anderen ruhig sagen, dass man frustriert oder traurig ist. Das ist völlig normal. Man sollte es einfach respektvoll sagen.

Es gibt gewisse Dinge, die man sich selbst sagen kann, um negative Gefühle zu beruhigen, wenn man verliert: „Vielleicht gewinne ich ja das nächste Mal.“, „Ach, das Spiel war ja eigentlich ganz ok.“, „Gewinnen ist nicht alles.“

Auch tief einatmen, etwas anderes machen, um sich abzulenken oder eine kalte Dusche nach einem Match können helfen.

Fair-Play

Die meisten Spiele haben festgelegte Spielregeln. Wenn man sich an diese hält und fair (nicht schummelt, nicht schubst, ...) zusammenspielt, heisst das Fair-Play. Dann machen Spiele am meisten Spass.

Es kann sein, dass sich gewisse Kinder nicht an die Spielregeln halten, weil sie es nicht besser wissen, andere Regeln gewohnt sind oder so konzentriert aufs Gewinnen sind, dass sie es nicht bemerken. Das ist nicht schlimm. Man kann sie in einem ruhigen Moment kurz und höflich darauf hinweisen.

Manchmal halten sich Kinder bewusst nicht an die Regeln, weil sie schummeln und das Spiel gewinnen wollen. Wenn man es bemerkt, ist es wichtig, dass man ruhig und höflich bleibt, wenn man auf Regeln hinweist.

In gewissen Spielen gibt es auch einen Schiedsrichter, dieser achtet auf solche Dinge und man kann sich selber auf das Spiel konzentrieren.

In solchen Situationen kann man sich selber sagen, dass es nur ein Spiel ist und es gut sein lassen, wenn es nur ein oder zwei Mal im Spiel passiert.

Wenn ein Kind aber ständig schummelt, kann man dem Kind oder dem Schiedsrichter respektvoll sagen, dass es keinen Spass macht mit jemandem zu spielen, der ständig schummelt. Das ist kein Fair-Play.

Wenn man in einer Mannschaft zusammen spielt, hilft es nicht, wenn man den Mitspielerinnen und Mitspielern Vorwürfe macht oder sie anschreit.

Fair-Play bedeutet auch, dass man in einer Mannschaft zusammen spielt, jede(r) Mitspieler(in) miteinbezogen wird und zum Beispiel einmal den Ball zugespielt bekommt.

Es ist auch Fair-Play, wenn man den anderen Kindern zu einem Sieg gratuliert oder wenn man selber gewonnen hat, sie nicht deswegen auslacht.

Respekt

Respekt bedeutet, vorsichtig und aufmerksam mit anderen Menschen umzugehen.

Man zeigt Respekt durch freundliche Worte und Taten.

Ein respektvoller Umgang hilft allen Menschen sich sicher, willkommen und wohl zu fühlen.

Rücksicht auf jemanden nehmen, bedeutet respektvoll mit jemandem zu sein.

Manchmal verwenden Menschen einen respektlosen Tonfall oder respektlose Wörter. Das kann die Gefühle anderer Menschen verletzen oder sie beleidigen.

Es kann sein, dass eine erwachsene Person einen darauf hinweist, dass man etwas nochmals mit mehr Respekt sagen soll. Wenn man nicht weiss, wieso etwas respektlos war, sollte man unbedingt nachfragen. Es kann sein, dass man nur ein Wort, zum Beispiel «Bitte», vergessen hat zu sagen.

In diesem Kapitel wird erklärt, wie man respektvoll miteinander umgeht und welche Dinge dazugehören.

Anderen helfen

Jemandem zu helfen bedeutet jemandem etwas Gutes zu tun.

Menschen brauchen oft Hilfe.

Sie brauchen Hilfe, wenn zum Beispiel eine Aufgabe zu schwierig ist, um sie alleine zu bewältigen. Vielleicht brauchen sie Hilfe, wenn sie etwas zum ersten Mal machen. Oder sie brauchen Hilfe, wenn sie gestresst sind.

Manchmal bitten Menschen um Hilfe, zum Beispiel fragt dich vielleicht deine Lehrperson, ob du Blätter in der Klasse verteilen könntest oder jemand fragt, ob du ihm/ihr beim Tragen einer Tasche helfen kannst.

In einigen Situationen können Menschen Hilfe gebrauchen, aber sie bitten nicht darum. Es kann sein, dass sie sich schämen oder es ihnen unangenehm ist zu fragen. Oder sie möchten es zuerst selber probieren. Dann kann man freundlich seine Hilfe anbieten (z.B. «Brauchst du Hilfe?», «Soll ich dir schnell helfen?»).

Wenn diese Person aber die Hilfe ablehnt, sollte man sich nicht aufdrängen und nicht darauf bestehen, zu helfen. Man kann einfach etwas anderes machen und vielleicht ändert die Person noch ihre Meinung und möchte die Hilfe ein wenig später. Oder aber sie schafft es alleine und dann kann man dieser Person zu ihrem Erfolg gratulieren.

Wenn man jemandem geholfen hat, erinnert sich diese Person meistens daran. Sie hilft einem in Zukunft sehr wahrscheinlich auch.

Anderen Menschen zu helfen ist respektvoll.

Sich bedanken

Manchmal sagen oder tun andere Menschen etwas Freundliches oder Hilfreiches. Wenn man sich darauf bedankt («Dankeschön.», «Merci», «Vielen Dank»), heisst das so viel wie: «Was du mir gesagt hast, war hilfreich/nett».

Wenn man sich bedankt, bedeutet das auch, dass man jemanden Wertschätzt. Das heisst, man zeigt der Person, dass man sie mag.

Es gibt viele Situationen, in denen man sich bedanken kann.

Zum Beispiel wenn jemand einem zum Geburtstag gratuliert oder einem sagt, dass man ein cooles T-Shirt anhat. Oder auch wenn einem jemand bei einer Aufgabe in der Schule hilft oder eine einen Stift ausleiht.

Menschen mögen es, wenn man sich bei ihnen bedankt.

Sich bedanken ist respektvoll.

Etwas teilen

Wenn man etwas mit andere Menschen teilt, zeigt man ihnen, dass man sie mag.

Es kann sein, dass zum Beispiel ein Mitschüler keinen Znüni dabei hat und er sich freut, wenn du deinen mit ihm teilst. Oder er hat seinen Gummi vergessen und du leihst ihm deinen

Wenn man etwas mit einem anderen Menschen teilt, erinnert sich diese Person meistens in einer anderen Situation daran und teilt sehr wahrscheinlich auch einmal etwas mit dir.

Man muss aber nicht alles teilen, nur das was womit man sich selber wohl fühlt.

Etwas mit jemandem zu teilen ist respektvoll.

Komplimente machen

Ein Kompliment machen, bedeutet etwas nettes/positives über/zu jemanden sagen.

Man kann dazu eine tolle Eigenschaft, eine besondere Leistung oder auch das gute Aussehen dieser Person erwähnen.

Komplimente sind Dinge, die einen Menschen einzigartig machen und die es wert sind, speziell erwähnt zu werden.

Zum Beispiel kann man jemandem sagen, dass er/sie etwas Tolles gemacht hat oder dass er/sie heute ein sehr schönes T-Shirt anhat. Man kann zum Beispiel sagen: «Ich fand deinen Vortrag heute sehr spannend, gut gemacht!.» oder «Du hast heute toll gespielt im Fussball.»

Man sollte Komplimente nur machen, wenn man sie ehrlich meint.

Wenn man jemandem ein ehrliches Kompliment macht, macht das die andere Person meistens glücklich und man zeigt seine Wertschätzung.

Ehrliche Komplimente zu machen ist respektvoll.

Wenn man ein Kompliment erhält, sollte man sich bedanken. Man kann auch ein Kompliment zurück geben.

Manchmal benutzen Menschen Komplimente, um sich bei jemanden einzuschmeicheln. Das heisst, dass die Komplimente benutzt werden, damit einem jemanden mag. Das ist kein respektvolles Verhalten.

Auch kann es sein, dass jemand ein Kompliment macht, aber es sarkastisch oder ironisch (S.13) meint. Das ist kein respektvolles Verhalten.

Sich entschuldigen

Sich entschuldigen zu können, ist eine wichtige Fähigkeit.

Man kann sich für Dinge, die man getan oder gesagt hat entschuldigen.

Man entschuldigt sich bei einer Person oder einer Gruppe von Menschen.

Jeder Mensch macht Fehler.

Jeder macht oder sagt Dinge, die er/sie besser nicht getan oder gesagt hätte und für die man sich entschuldigen sollte.

Sich zu entschuldigen fällt den meisten Menschen schwer. Einige empfinden es als Schwäche sich zu entschuldigen. Aber wenn man sich entschuldigt, bedeutet es, dass man zu seinen Fehlern stehen kann, bereit ist daraus zu lernen und es nicht wieder machen möchte.

Man zeigt mit einer Entschuldigung, dass man sein Verhalten oder seine Aussage bereut. Das heisst, dass man weiss, dass es falsch war was man gesagt oder getan hat und dass man es nicht wieder machen oder sagen möchte.

Wenn man das Gefühl hat, dass man sich entschuldigen sollte, dann ist es meistens auch richtig, sich zu entschuldigen.

Wenn man jemanden verletzt hat, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, sollte man sich entschuldigen.

Wenn man sich entschuldigt, sagt man zum Beispiel: «Es ist meine Schuld. Es tut mir leid.» oder «Es war mein Fehler, bitte entschuldige.»

Wenn man sich entschuldigt, kann man der Person die Hand geben. Das unterstützt die Entschuldigung

Man sollte nicht zu lange warten, um sich zu entschuldigen.

Man sollte seine Entschuldigung nicht rechtfertigen oder eine Ausrede für den Fehler (er-)finden: «So schlimm war es doch nicht.», «Ich hab es ja nicht absichtlich gemacht.», «Du hast das falsch verstanden.».

Man kann sich nicht selbst entschuldigen, sondern nur um Entschuldigung / Verzeihung bitten.

Die betroffene Person oder Gruppe, bei der man sich entschuldigt, kann die Bitte um Entschuldigung annehmen und akzeptieren oder aber auch ablehnen. Die Entscheidung muss man akzeptieren.

Eine gute Entschuldigung überbringt man persönlich und der betroffenen Person/Gruppe direkt.

Wichtig ist auch, was man NACH einer Entschuldigung tut. Wenn man immer wieder den gleichen Fehler macht und jemanden verletzt, wird die Entschuldigung unglaubwürdig.

Auch kann es eine Entschuldigung unterstützen, wenn man zum Beispiel etwas als Wiedergutmachung anbietet. Zum Beispiel kann man jemandem etwas backen oder einen netten Brief schreiben.

Wenn sich jemand bei einem ehrlich entschuldigt und man die Entschuldigung annimmt, kann man sagen: «Danke, dass du dich entschuldigst. Ich nehme die Entschuldigung an». Man kann sich auch sagen, dass es viel Mut braucht sich ehrlich zu entschuldigen und dass jeder Mensch Fehler macht.

Eine richtige Entschuldigung ist ernst gemeint und wird nicht einfach nur gesagt.

Sich ehrlich zu entschuldigen ist respektvoll.

Streit

Manchmal streiten sich Menschen.

Wenn man Streit hat, bedeutet das, dass man sich uneinig ist.

Streiten bedeutet, dass zwei oder mehr Menschen verärgert miteinander sprechen und sich aggressiv verhalten, weil sie unterschiedliche Meinungen vertreten.

Man kann sich über die unterschiedlichsten Dinge streiten, zum Beispiel darüber wer jetzt Recht hat, wer Schuld an etwas ist, wenn jemand gelogen hat oder wenn jemand eine andere Person verletzt hat und es abstreitet.

Es streiten die unterschiedlichsten Menschen miteinander. Manchmal streiten sich Freunde oder Familienmitglieder, manchmal streitet man sich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern oder man streitet sich mit Fremden, die einen vielleicht unhöflich behandeln.

Ein Streit ist keine sachliche Diskussion. Bei einem Streit sind immer Gefühle beteiligt, zum Beispiel ist man gekränkt, wütend, enttäuscht, frustriert oder anderes.

Nur weil man mit jemandem streitet, heisst das nicht, dass man sich gegenseitig überhaupt nicht mag. Man mag sich einfach gerade in diesem Moment nicht so gut.

Bei einem Streit werden viele Menschen aggressiv und sie sagen manchmal schlimme Dinge, die sie ansonsten nicht sagen würden.

Manchmal entwickelt sich ein verbaler Streit (mündlich) in einen physischen Streit (Gewalt). Wenn Menschen sich so verhalten, machen sie einen grossen Fehler, denn dieses Verhalten verletzt andere Personen. Und ein Streit wird dadurch nicht beendet, sondern nur schlimmer.

Im folgenden Kapitel wird erklärt, wie man mit Streit umgehen kann.

Streit beenden

Bei einer Meinungsverschiedenheit ist es wichtig, dass man versucht ruhig zu bleiben.

Bei einer Meinungsverschiedenheit sollte man versuchen die negativen Gefühle (Wut, Hass, Ärger,...) beiseite zu lassen und sich auf die Sache zu konzentrieren, sonst entwickelt sich ein Streit.

Das ist nicht immer einfach, vor allem wenn man wütend ist und/oder das Gegenüber laut und aggressiv ist.

Man sollte nie handgreiflich werden und ein anderes Kind physisch angreifen (schlagen, treten, anspucken,...). Es könnte dabei jemand verletzt werden und es macht einen Streit nur schlimmer.

Beleidigungen und Schimpfwörter sind verbale Gewalt. Sie helfen nicht, sondern machen das Gegenüber nur wütender.

Jemand der unbedingt Recht haben will und keine Kompromissbereitschaft (nicht nachgeben will, keinen Mittelweg versuchen möchte) zeigt, kann schlecht einen Streit beenden.

Manchmal kann es helfen, wenn man sich sagt, dass es nicht so wichtig ist, unbedingt Recht haben zu wollen.

Es benötigt weniger Energie, Nerven und Zeit mit jemandem sachlich zu diskutieren und eine Lösung zu finden, statt zu streiten.

Man sollte immer zuerst herausfinden, was das Problem ist und warum man sich nicht einig ist oder warum man wütend auf die andere Person ist.

Man kann zum Beispiel fragen: «Warum bist du wütend auf mich?»

Auch sollte man erklären, warum man wütend oder traurig ist, zum Beispiel: «Ich bin wütend, weil du mich geschupst hast. Das hat weh getan.»

Wenn man weiss, warum man streitet und was das Problem ist, kann man versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Man kann zum Beispiel sagen: «Wie können wir diesen Streit lösen?»

Manchmal hat das Gegenüber schon eine Lösung für einen Streit. Dann kann man sich überlegen, ob man sich damit zufrieden geben kann.

Mögliche Lösungen für einen Streit sind zum Beispiel:

- Jemand hat eine andere Person verletzt oder beleidigt. Dann sollte sich diese Person für das Verhalten entschuldigen.
- Man ist sich nicht einig. Dann kann man versuchen einen Kompromiss zu finden. Zum Beispiel ist man sich nicht einig welche Spielregeln gelten. Dann kann man sich sagen, dass man das Spiel einmal mit den einen Regeln spielt und danach mit den anderen.
- Jemand hat einen angelogen. Dann sollte sich diese Person für das Verhalten entschuldigen.

Wenn man sich nicht einig wird oder den Streit nicht beilegen kann, kann es helfen einen Vermittler um Hilfe zu fragen. Erwachsene oder Streitschlichter in der Schule können helfen einen Streit zu lösen und zu beenden.

Manchmal wird man sich auch nach einer Weile nicht einig. Das kann passieren. Dann kann man sich sagen, dass man sich uneinig ist und es so stehen lassen.

Vielleicht findet man nach einer gewissen Zeit eine Lösung oder kann mit der anderen Person Frieden schliessen.

Man sollte auch zu einem späteren Zeitpunkt über den Streit sprechen und sich versöhnen. Es hilft, wenn sich beide danach entschuldigen und man so den Streit abschliessen kann.

Hänselei & Mobbing

Manche Kinder versuchen andere zu ärgern/hänseln oder sich über sie lustig zu machen. Das heisst, sie verhalten sich absichtlich so, dass sich die anderen Kinder unwohl, ängstlich oder traurig fühlen.

Wenn ein Kind oder eine Gruppe von Kindern immer wieder das gleiche Kind über längere Zeit ärgert oder hänselt, nennt man es Mobbing.

Beim Hänseln/Ärgern kann es sein, dass ein Kind einem anderen Kind körperlich wehtut, Dinge kaputt macht oder Gefühle verletzt. Dazu gehören zum Beispiel:

- Dinge sagen, die gemein, falsch oder beängstigend sind
- Absichtlich den falschen Namen oder einen gemeinen Spitznamen sagen
- Körperlich verletzen (schlagen, ein Bein stellen, weg drängen, schubsen,...)
- Anderen Schülern sagen, dass sie nicht mit einem spielen sollen
- Um etwas bitten, das man weiss, falsch oder verboten ist
- Geld oder was zu essen fordern
- Drohen, dass man nichts den Erwachsenen sagen soll
- Unwahres/Gerüchte verbreiten
- und Vieles mehr

Manchmal tun sich auch mehrere Kinder zusammen, um jemanden zu ärgern.

Kinder die das tun, verhalten sich nicht respektvoll. Sie versuchen sich stärker und besser zu fühlen, indem sie ein anderes Kind ärgern oder zum weinen bringen.

Dieses Verhalten ist nicht richtig. Diese Kinder machen einen grossen Fehler, denn ihr Verhalten verletzt absichtlich andere Menschen.

Falls man nicht sicher ist, ob sich jemand über einen lustig macht oder mobbt, sollte man immer einen Erwachsenen um Hilfe bitten!

Mit Hänseleien umgehen

Wenn man gehänselt oder gemobbt wird, ist es wichtig, dass man versucht ruhig zu bleiben. Denn oft wollen die Kinder, die einen ärgern, dass man wütend oder traurig wird.

Man kann sich verschiedene Dinge denken, damit man ruhig bleibt, zum Beispiel: «Es ist nicht meine Schuld, dass ich das Ziel von Mobbing bin.», «Das Kind, das mich versucht zu ärgern, hat seine Selbstkontrolle verloren.», «Ich bin nicht das einzige Kind, das gemobbt wird.»

Als nächstes sollte man dem Gegenüber ganz klar sagen, dass man das nicht will. Zum Beispiel: «Ich will, dass du damit aufhörst!», «Stopp, hör auf!», «Ich mag das nicht, lass das!».

Am besten sagt man es mit fester und klarer Stimme, aufrecht stehend, mit erhobenem Kopf und wenn möglich mit körperlichem Abstand. Manchmal ist das nicht möglich oder einfach, aber es hilft den Satz stärker zu machen.

Es kann sein, dass das andere Kind nicht aufhört und weiter macht. Dann darf man dieses Kind einfach ignorieren (dem Kind nicht zuhören) und davon laufen, auch wenn das andere Kind noch spricht.

Das Wichtigste ist, dass man es anschliessend einer erwachsenen Person (zum Beispiel der Pausenaufsicht, der Klassenlehrperson oder den Eltern) oder einem guten Freund/Freundin erzählt. Diese Menschen werden einem helfen, wenn es wieder passiert.

Manchmal sind Hänseleien als freundliches Neckeln und nicht böse gemeint. Oder gewisse Kinder sind sarkastisch oder ironisch (S.13).

Wenn man nicht sicher ist, wie es gemeint ist, kann man eine erwachsene Person um Hilfe bitten.

Gefühle

Alle Menschen haben Gefühle. Jeder Mensch hat seine eigenen Gefühle.

Gefühle können sich gut oder schlecht anfühlen. Auch ist es wichtig, dass man lernt die Gefühle zu erkennen und sie zu benennen (Wut, Trauer, Angst, Freude, ...).

Es ist auch wichtig Gefühle zuzulassen und damit umgehen zu lernen.

Manchmal können gewisse Dinge, die passieren, gute oder schlechte Gefühle bei einem selbst auslösen.

Manchmal können andere Menschen bei einem selbst gute oder schlechte Gefühle auslösen.

Lernen, wie man sich fühlt und wie man seine Gefühle respektvoll mitteilt, ist wichtig.

Unangenehme Gefühle wie Angst, Wut, Frust oder Trauer können unser Denken und unser Handeln stark beeinflussen.

Wenn man sich gut und glücklich fühlt, ist es oft einfacher respektvoll zu sein und seine Gefühle auszudrücken.

Wenn man sich schlecht fühlt, zum Beispiel frustriert oder wütend ist, kann es schwer fallen respektvoll zu sein und seine Gefühle mitzuteilen.

In solchen Situationen ist es aber ebenfalls wichtig, dass man versucht ruhig zu bleiben, mit einer ruhigen Stimme zu sprechen und respektvolle Wörter zu verwenden.

Wenn man sich mit seinen Gefühlen alleine fühlt oder sie nicht benennen kann, ist es wichtig, dass man sich bei Erwachsenen Hilfe holt. Sie können einem helfen mit diesen Gefühlen umzugehen.

Im folgenden Kapitel werden wichtige Dinge zum Umgang mit Gefühlen und schwierigen Situationen erklärt.

Ruhig bleiben

Manchmal passieren Dinge, die einen wütend oder nervös machen. Es können auch Dinge passieren, die einen ängstigen oder Stress verursachen.

In solchen Situationen hilft es, wenn man versucht ruhig zu bleiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die einem dabei helfen können:

- Bis 10 zählen
- 3 Mal tief durchatmen
- Etwas machen, das einem Spass macht
- Sich eine Auszeit nehmen und den Raum verlassen
- Jemandem sagen, wie man sich fühlt. Zum Beispiel kann man sagen: «Ich fühle mich gerade sehr unwohl.» oder «Das macht mich nervös.»

Manchmal machen Menschen Dinge oder sagen etwas, was einem ein schlechtes Gefühl macht. Dann kann es helfen, wenn man sich zum Beispiel folgende Dinge sagt:

- «Er/sie macht es nicht, um mich zu ärgern.» Oft machen oder sagen andere nicht absichtlich etwas, das einen wütend oder nervös macht.
- «Es liegt nicht an mir.» Manche Menschen lassen ihre schlechte Laune an anderen Menschen aus, die aber nichts dafür können. Dann sollte man versuchen ruhig zu bleiben und es nicht persönlich nehmen.
- «Er/sie merkt nicht, wie es mir dabei geht.» Manchmal sagen oder tun Menschen Dinge, ohne dass sie merken, dass es dir dabei schlecht geht. Dann sollte man es unbedingt sagen, zum Beispiel: «Das finde ich nicht toll. Das macht mich nervös. Das verletzt mich.»

Es wird immer wieder Dinge und Menschen im Leben geben, die schlechte Gefühle auslösen. In solchen Momenten ist es wichtig ruhig zu bleiben und dass man sich sagt: «Es geht vorbei. Es bleibt nicht immer so. Diese Gefühle sind normal für alle Menschen.»

Hilfe holen

Jeder Mensch braucht irgendwann einmal Hilfe.

Die meisten Menschen brauchen oft Hilfe.

Man kann sich für viele Dinge Hilfe holen, zum Beispiel wenn man in der Schule eine Aufgabe nicht versteht, wenn man den Reißverschluss einer Jacke nicht aufbekommt oder wenn man einen Rat braucht, weil man mit seinen Gefühlen überfordert ist oder sich unwohl fühlt.

Man kann zum Beispiel sagen: «Kannst du mir bitte helfen, ich verstehe das nicht?»

Wenn man sich Hilfe holt, heisst das nicht, dass man ein Versager ist. Es heisst, man kann dazu stehen, dass man etwas vielleicht nicht so gut kann oder es (noch) nicht kann.

Man muss sich nicht schlecht fühlen, weil man Hilfe braucht. Hilfe zu holen zeigt innere Stärke.

Wenn man Hilfe erhalten hat, sollte man sich bedanken: «Vielen Dank, dass du mir geholfen hast.» Dann wird die Person sehr wahrscheinlich einem das nächste Mal wieder helfen.

Erwachsene Personen sind dazu da, Kindern und Jugendlichen zu helfen.

Am einfachsten ist es eine Person um Hilfe zu bitten, der man vertraut, zum Beispiel die Eltern oder eine Lehrperson.

Bei kleinen Sachen, zum Beispiel bei Hausaufgaben oder in der Schule können Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrpersonen oder deine Eltern dir helfen.

Bei schwierigen Sachen, wie zum Beispiel wenn sich jemand verletzt hat oder man sich in der Stadt verirrt hat und man alleine ist, kann man auch fremde Erwachsene (zum Beispiel die Polizei, die Sanität oder einen Busfahrer) um Hilfe bitten.

Fehler machen

Ein Fehler ist etwas, das man macht oder sagt, bei dem man sich geirrt hat.

Wenn jemand etwas sagt oder tut das nicht richtig ist, ist es ein Fehler.

Die meisten Menschen möchten alles richtig und keine Fehler machen. Aber trotzdem macht jeder Mensch Fehler.

Fehler können schnell passieren.

Jeder Mensch macht seine eigenen Fehler. Manchmal macht man den gleichen Fehler wie eine andere Person, manchmal nicht.

Es gibt unzählige Beispiele von Fehlern. Man kann zum Beispiel ein fremdsprachiges Wort falsch aussprechen, eine Mathe-Aufgabe falsch rechnen, die Jacke an einem kalten Tag zu Hause lassen oder jemanden verletzen.

Manche Fehler sind nicht so schlimm, zum Beispiel wenn man eine Aufgabe in der Schule nicht richtig hat.

Andere Fehler sind schlimmer, zum Beispiel wenn man jemanden verletzt oder lügt.

Schülerinnen und Schüler machen häufig Fehler in der Schule. Das ist nicht schlimm. Meistens lernt man etwas daraus. Dafür ist die Schule da.

Fehler können in jedem Schulfach passieren.

Manchmal weiss man, dass man einen Fehler gemacht hat. Manchmal wird man von anderen darauf hingewiesen. Und manchmal werden Fehler nicht bemerkt.

Und manchmal werden korrekte Dinge unabsichtlich als Fehler gewertet.

Viele berühmte Wissenschaftler hatten zuerst viele Fehlversuche, bis sie etwas Neues erfunden oder entdeckt haben. Sie haben also sehr viele Fehler gemacht und waren trotzdem erfolgreich.

Mit Fehlern umgehen

Fehler können unangenehm, peinlich und schmerzhaft sein.

Ein Fehler zu machen, fühlt sich meistens nicht gut an. Man kann sich traurig fühlen oder wütend sein, wenn man einen Fehler gemacht hat. Manchmal kann es auch frustrierend und mühsam sein, Fehler zu machen

In der Schule dürfen Fehler passieren. Es kann helfen, wenn man sich das immer wieder sagt. Wenn man einen Fehler macht, ist es wichtig, dass man versucht ruhig zu bleiben. Wenn man ruhig bleibt, kann das Gehirn besser denken und eine Lösung für einen Fehler oder ein Problem besser finden.

Manchmal findet man schnell die richtige Lösung für einen Fehler, manchmal muss man länger überlegen.

Wenn man die richtige Lösung nicht findet, kann man jemanden um Hilfe bitten. Eine Lehrperson ist dazu da um zu helfen.

Für gewisse Fehler sollte man sich entschuldigen, zum Beispiel wenn man jemanden verletzt hat.

Menschen lernen aus ihren Fehlern. Meistens machen sie den gleichen Fehler nicht noch einmal. Menschen werden älter, machen neue Erfahrungen und darum auch immer wieder neue Fehler.

Einen Fehler zugeben bedeutet nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Es bedeutet das Gegenteil, nämlich dass man ehrlich zu sich selber und anderen ist und bereit ist, aus dem Fehler zu lernen.

Fehler sind wichtig, um zu lernen.

Ein Tag ist lang und man hat genug Zeit, um einen Fehler zu beheben.

Einige Fehler kann man nicht lösen oder verbessern. Dann sollte man sich mit solchen Fehlern abfinden und die Konsequenzen akzeptieren. Man kann auch mit einem gemachten Fehler leben.

Manchmal hat man einen guten Tag, aber macht trotzdem Fehler. Das heisst nicht, dass es ein schlechter Tag ist.

Dank

Ich danke Prof. Dr. Andreas Eckert, welcher mich durch diese Arbeit begleitet hat.

Ebenfalls danken möchte ich den vielen unterstützenden Menschen aus meinem Umfeld, welche mit ihren Ideen, Rückmeldungen, Kritiken und Illustrationen das Produkt noch besser gemacht haben.

Ein besonderer Dank geht an meine langjährigen Freunde, die immer für mich da sind und mich wieder auf den Boden der Tatsachen holen, wenn ich einmal abhebe. Danke für eure Geduld mit mir und dass es euch gibt!

Der grösste Dank geht an meine Eltern, die mich immer so akzeptiert haben, wie ich bin, mich unterstützt und beschützt haben, und mir immer das Gefühl gegeben haben, genau richtig zu sein, so wie ich bin. Danke!

Quellen

- Baker, J., 2014. Soziale Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus. Stuttgart: Kohlhammer
- Cook O'Toole, J., 2013. The Asperkids' (Secret) Book of Social Rules: The Handbook of Not-So-Obvious Social Guidelines for Tweens and Teens with Asperger Syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Gray, C., 2014. Das neue Social Story Buch - überarbeitete und erweiterte Ausgabe zum 10. Geburtstag. St.Gallen: Autismusverlag.
- Gray, C., 2015. The New Social Story Book: Over 150 Social Stories That Teach Everyday Social Skills to Children and Adults with Autism and Their Peers. Texas: Future Horizons Inc.
- Gray, C., 2022. Carol Gray Social Stories. [Online]
Available at: <https://carolgraysocialstories.com/> [Zugriff am 2022].
- Gray, C. & Kind, P., 2013. Comic Strip Gespräche. Stockelsdorf: LIBELLUS.
- Jackson, L., 2002. Freaks, Geeks and Asperger Syndrome: A User Guide to Adolescence. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Timmins, S., 2017. Developing resilience in young people with Autism using Social Stories. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Timmins, S., 2017. Successful Social Stories for School and College Students with Autism. London: Jessica Kingsley Publishers.